

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese

Entwicklung von Informationsmaterialien für Eltern und begleitende Fachpersonen

Eingereicht von: Nadia Herrmann
Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke
Datum: 11. Dezember 2021

Abstract

Diese Arbeit dokumentiert den Entwicklungsprozess der Informations-Broschüre „Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese“ mit dem Schwerpunkt körper-, lagerungs- und mobilitätsbezogene Hilfsmittel. Den theoretischen Hintergrund bildet die Auseinandersetzung mit medizinischen Grundlagen zur Cerebralparese und den ausgewählten Hilfsmittelbereichen.

Systematisch und forschungsgeleitet wird erfasst, welche Informationen von Eltern und Fachpersonen als hilfreich bewertet werden, welche Zusatzinformationen im Zusammenhang mit Hilfsmitteln relevant und unterstützend sind und wie die Broschüre zugänglich sein sollte, damit sie die Zielgruppen in der Praxis erreicht. Um die daraus entstandenen Hypothesen zu prüfen und die Fragestellung zu beantworten, wurde anhand eines online-Fragebogens die Einschätzung des Broschüren-Entwurfs durch die zwei Untersuchungsgruppen „Fachpersonen“ und „Eltern“ erfasst. Die Erkenntnisse werden dokumentiert und mögliche Ableitungen zur Überarbeitung der Broschüre besprochen.

Diversity Erklärung

Wo möglich wurde eine neutrale Formulierung gewählt.
Es sind immer alle Identitäten mitgemeint und angesprochen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1 Einleitung	4
1.1 Ausgangslage	4
1.2 Aufbau der Arbeit.....	4
2 Fragestellung und Zieldefinition	5
2.1 Zielsetzung	5
2.2 Fragestellung.....	5
3 Theoretische Auseinandersetzung	6
3.1 Definition	6
3.2 Ätiologie, Prävalenz und Epidemiologie.....	6
3.2.1 Ätiologie und medizinische Grundlagen	7
3.2.2 Prävention.....	9
3.2.3 Prävalenz und Epidemiologie	10
3.3 Das Spektrum der Infantilen Cerebralparese im Kindesalter	10
3.3.1 Die Bewegungsentwicklung im Säuglingsalter	10
3.3.2 Abweichende Bewegungsentwicklung im Säuglingsalter und zu beobachtende Symptome	11
3.3.3 Ausprägungen und Erscheinungsformen	13
3.3.4 Klassifikation / neurologische Einteilung	13
3.3.5 Klassifikation / funktionelle Einteilung nach GMFCS.....	15
3.3.6 Diagnose.....	17
3.3.7 Komorbidität	19
3.3.8 Entwicklungsprognose	20
3.4 Therapie.....	22
3.4.1 Konservative Therapien	22
3.4.2 Operative Massnahmen.....	23
3.5 Hilfsmittel	24
3.5.1 Kriterien für den Einsatz von Hilfsmitteln	25
3.5.2 Körperbezogene funktionelle Hilfsmittel	26
3.5.3 Lagerungsbezogene Hilfsmittel	35
3.5.4 Ergänzende Hilfsmittel	43
3.5.5 Mobilitätsbezogene Hilfsmittel	43
3.5.6 Unkonventionelle Hilfsmittel	50
3.5.7 Hilfsmittel «was, woher, wie und mit wem»	51
4 Produkt Umsetzung	56
4.1 Situationsanalyse	56
4.1.1 Zusammenfassung der Situationsanalyse	59
4.1.2 Fazit der Situationsanalyse.....	59
4.1.3 Persona	60
4.1.4 Ableitungen zur Produktentwicklung.....	61
4.2 Produktentwicklung	62
4.2.1 Formale und praktische Kriterien.....	62
4.2.2 Erarbeitung des Inhalts	62
4.2.3 Visuelle Gestaltung	65
4.2.4 Definitiver Entwurf der Broschüre	67
4.2.5 Produktversprechen.....	68

5	<i>Evaluation und Forschungsbericht</i>	69
5.1	Forschungsdesign	69
5.2	Durchführung und Evaluationskonzept	70
5.2.1	Untersuchungsgruppen.....	70
5.2.2	Erhebungsverfahren.....	70
5.2.3	Entwicklung des Fragebogens	72
5.2.4	Durchführung der online-Befragung	74
5.3	Auswertung der Umfrage	74
5.3.1	Auswertung der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen»	74
5.3.2	Beantwortung der Fragestellung Untersuchungsgruppe «Fachpersonen»	77
5.3.3	Auswertung der Untersuchungsgruppe «Eltern»	78
5.3.4	Beantwortung der Fragestellung Untersuchungsgruppe «Eltern»	81
5.3.5	Analyse und Interpretation der Ergebnisse - Unterschiede und Gemeinsamkeiten.....	82
5.3.6	Ableitungen zur Überarbeitung	83
6	<i>Diskussion und Fazit</i>	85
7	<i>Ausblick</i>	87
	<i>Dank</i>	88
	<i>Literaturverzeichnis</i>	89
	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	92
	<i>Tabellenverzeichnis</i>	93
	<i>Anhang</i>	94

1 Einleitung

Innerhalb der motorischen Behinderungen im Kindesalter gehört die Infantile Cerebralparese zu den häufigsten Ursachen für die Beeinträchtigung. Das Bedürfnis nach hilfreichen Informationen und Aufklärung ist bei betroffenen Eltern und Fachpersonen gross.

Die niederschwellige Informationsbeschaffung erfolgt heute vorwiegend online. Dort findet man auf Websites von Spitälern und therapeutischen Institutionen kurze Beschreibungen zum Krankheitsbild oder ausführliche Fachartikel, welche die Fragen, im speziellen hinsichtlich Hilfsmitteln, jedoch kaum beantworten.

1.1 Ausgangslage

Die Vereinigung Cerebral Schweiz vertritt als gesamtschweizerischer Dachverband Angehörige und betroffene Menschen mit einer Cerebralparese. Die Vereinigung berät und begleitet Eltern, Betroffene und Fachpersonen und bietet Vernetzung sowie Informationsmaterial an. Dies in Abgrenzung zur Partnerorganisation Stiftung Cerebral, welche Betroffene dort mit finanzieller Hilfe unterstützt, wo die Leistungen von Versicherungen und private finanzielle Mittel nicht ausreichen.

Die aktuell auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz erhältlichen Informationsmaterialien sind inhaltlich teils veraltet und in der Länge und der visuellen Gestaltung nicht mehr zeitgemäss. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH und der Vereinigung Cerebral Schweiz werden deshalb - im Rahmen von verschiedenen Masterarbeiten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten - Informationsmaterialien erarbeitet.

Das übergeordnete Ziel ist es, dass kurze und klare, gut sortierte, breit gefächerte und bedürfnisorientierte Informationsmaterialien zu verschiedenen Themenbereichen rund um das Krankheitsbild der CP im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter entwickelt und der Vereinigung Cerebral Schweiz zur Verfügung gestellt werden. Das heisst: Informationssuchende sollen sich schnell und unkompliziert zu verschiedensten Teilbereichen, die das Leben mit CP betreffen, informieren können. Es wird dementsprechend eine online Informationsbibliothek aufgebaut. Das Zielpublikum der Informationsmaterialien sind Eltern und Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen mit CP, selbst von CP betroffene erwachsene Menschen und in beratender Funktion die begleitenden Fachpersonen.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist eine Entwicklungsarbeit mit dem thematischen Schwerpunkt «Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese». Dabei werden körper-, lagerungs- und mobilitätsbezogene Hilfsmittel betrachtet, welche das Leben mit und von Kindern mit CP im Alltag erleichtern, in der Therapie und der Förderung unterstützen und die Selbständigkeit, Mobilität und Unabhängigkeit fördern.

Nach der theoretischen Auseinandersetzung folgt die systematische Erarbeitung des Produktes «Informationsmaterial für Eltern von Kindern mit CP und begleitende Fachpersonen zum Bereich Hilfsmittel». Die qualitative Evaluation wird dokumentiert und bietet die Basis für die Ableitungen zur Überarbeitung des entstandenen Informationsmaterials, das nach Abschluss der Arbeit der Vereinigung Cerebral Schweiz übergeben wird.

Diese Masterarbeit wird im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung verfasst, wo meistens der Begriff der Infantilen cerebralen Bewegungsstörung verwendet wird. Trotzdem werden im Folgenden die Bezeichnungen (umbrella terme) Infantile Cerebralparese (ICP) oder wo passender Cerebralparese (CP) verwendet, da diese verbreiteter sind. Zusätzlich kann der thematische Schwerpunkt «Hilfsmittel» dem medizinisch-therapeutischen Bereich zugeordnet werden, wo wiederum die Bezeichnung Cerebralparese gebräuchlicher ist. Zur Unterstützung der Leserlichkeit werden im Text die Abkürzungen ICP und CP verwendet.

2 Fragestellung und Zieldefinition

2.1 Zielsetzung

In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf den körper-, lagerungs- und mobilitätsbezogene Hilfsmitteln für Kleinkinder und Kinder. Die Abgrenzung von Jugendlichen und Erwachsenen begründet sich durch die sich verändernden und unterschiedlichen Bedürfnisse und Herausforderungen in Bezug auf Hilfsmittel.

Für die Vereinigung Cerebralparese Schweiz wird ein Vorschlag im Broschürenformat erarbeitet und übergeben. Die Broschüre soll so konzipiert sein, dass sie sowohl auf der Website als Download als auch als Printversion zum Auflegen eingesetzt werden kann. Der Vereinigung werden abschliessend die erarbeiteten Texte und Bilder zur Verfügung gestellt, was die Erarbeitung und den Aufbau einer einheitlichen und übersichtlichen Informationsbibliothek ermöglicht. Die weiterführenden Massnahmen und Schritte zur Umsetzung werden im Ausblick thematisiert und sind nicht Teil der Entwicklungsarbeit.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird, nach den medizinischen Grundlagen zur CP, ein theoretischer Überblick zum Thema «Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese» geschaffen. Der Schwerpunkt liegt auf körper-, lagerungs- und mobilitätsbezogenen Hilfsmitteln. Es werden daraus Zusammenfassungen für die Broschüre aufbereitet. Anhand verschiedener Evaluationskriterien erfolgt die Auswertung und die Fragestellung wird beantwortet.

2.2 Fragestellung

Mit Berücksichtigung der beschriebenen Ausgangslage wird die Zielsetzung mit folgender Fragestellung und Unterfrage angegangen:

1. Fragestellung

Was muss in Bezug auf körper-, lagerungs- und mobilitätsbezogene Hilfsmittel in einer prägnanten Zusammenfassung stehen, damit das Produkt vom Zielpublikum (Eltern, Fachpersonen) als informativ und hilfreich, im Sinne von nützlich, bewertet wird?

2. Unterfrage

Wie soll das Informationsmaterial zugänglich sein, damit es als informativ und hilfreich, im Sinne von nützlich, bewertet wird?

3 Theoretische Auseinandersetzung

Es werden die theoretischen Grundlagen zu CP thematisiert und der Bereich Hilfsmittel vertieft betrachtet. Diese Auseinandersetzung im Theorieteil bietet die Grundlage für die Erarbeitung und praktische Umsetzung des Produktes «Informationsmaterial; Hilfsmittel für Kinder mit einer Cerebralparese».

3.1 Definition

Die Bezeichnung Cerebralparese (CP) setzt sich aus dem Lateinischen Wort «cerebrum» (= Gehirn) und dem Altgriechischen Wort «paresis» (= Lähmung) zusammen. Je nach Kontext sind in der Praxis und in der Literatur verschiedene Begriffe in Anwendung. Im deutschsprachigen Raum wird im pädagogischen Kontext eher von cerebraler Bewegungsstörung (CB) gesprochen. Im medizinischen Kontext werden vorwiegend die Begriffe Cerebralparese (CP), infantile Cerebralparese (ICP), Zerebralparese (ZP) oder in der englischen Literatur Cerebral Palsy (CP) verwendet. Weitere Synonyme sind zerebrale Kinderlähmung oder infantile Zerebrallähmung (Döderlein, 2015, S. 40).

Jeder der Begriffe beinhaltet die Beschreibung der nachfolgenden Faktoren. Diese orientieren sich an der Definition des internationalen Netzwerkes Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) (Arnaud, Julsen Hollung & Himmelmann, 2018, S. 32).

CP beschreibt eine Gruppe von Krankheitsbildern,....

- *... welche eine Störung der Motorik und/oder die Körperhaltung betrifft.*
- *Es ist eine permanente (nicht heilbare), jedoch veränderbare Störung.*
- *Ursache ist eine Gehirnläsion.*

- *Die Läsion entsteht bei der Infantilen Cerebralparese im sich entwickelnden Gehirn (prä-, peri- oder postnatal).*

Eine differenziertere und umfassendere Definition, welche auch die Wechselwirkungen der ICF Faktoren (Abb. 5) ansatzweise miteinbezieht, bieten Roosenbloom et al. (2007, zitiert nach Baumann, Dierauer & Meier-Heim, 2018, S.16):

«Die Cerebralparese (CP) beschreibt eine Gruppe von dauerhaften Störungen der Entwicklung von Bewegung und Haltung, was zur Einschränkung der Aktivität führt, die aufgrund einer nicht-progressiven Störung des sich entwickelnden fetalen und/oder kindlichen Gehirns hervorgerufen wird. Die motorischen Störungen der zerebralen Lähmung sind oft von Störungen der Empfindung, der Wahrnehmung, der Kognition, der Kommunikation, des Verhaltens und von Epilepsie begleitet. Die Störung führt auch zu sekundären Erkrankungen des Bewegungsapparates.»

Da sich diese Arbeit auf Hilfsmittel für von CP Betroffene im Kindesalter begrenzt, werden CP im Jugend- und Erwachsenenalter und später eingetretene cerebrale Bewegungsstörungen im Folgenden nicht thematisiert.

3.2 Ätiologie, Prävalenz und Epidemiologie

SCPE sammelt seit über 20 Jahren Daten bezüglich der Prävalenz, Epidemiologie und Ätiologie in ganz Europa. Das Schweizer Cerebralparese Register (Swiss-CP-Reg) registriert bevölkerungsbezogene Daten über Prävalenz, Therapie, Entwicklungschancen und Bedürfnisse der betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Demnach leben zurzeit in der Schweiz etwa 3'000 Kinder und Jugendliche und 12'000 Erwachsene mit einer diagnostizierten CP (Kühni, 2020, S. 3).

3.2.1 Ätiologie und medizinische Grundlagen

Die CP kann durch Verletzungen in Hirnkammern und im Hirngewebe oder durch virale oder bakterielle Infektionen verursacht werden. «Die Art der Hirnläsion ist abhängig vom Stadium der Gehirnentwicklung» (Baumann et al., 2018, S. 27). So sind beispielsweise früh erfolgte Verletzungen eher ursächlich für Gehirnfehlbildungen und spätere erfolgte Störungen führen Defektbildungen nach sich. Infektionen können zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft auftreten. Lediglich bei 50% der Betroffenen kann die Ursache abschliessend nachgewiesen werden.

Sind gemäss Viebrock (2009) motorische Zentren oder Bewegungsbahnen (siehe Abb. 1) betroffen, kann dies eine CP verursachen (S. 5). «Die Kenntnisse der Anatomie helfen zu verstehen, welche neurologisch-funktionelle Muster eine spezifische Läsion bei Patienten eine Zerebralparese bedingen kann» (Baumann et al., 2018, S. 28). Döderlein (2015) zitiert Sage (1987) und definiert, dass Läsionen der Pyramidenbahnen, der Capsula interna und des zerebralen Kortex eine primäre spastische Lähmung zur Folge haben, während Schädigungen der Basalganglien eher dystone, athetotische oder dyskinetische Störungen hervorrufen (S. 43). Als häufigste Ursache dafür werden Schädigungen des unreifen Gehirns durch Sauerstoffmangel (Asphyxie) mit einhergehender Sauerstoffunterversorgung (Hypoxie) prä-, peri- oder postnatal genannt. Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben wird, stellt die Frühgeburtlichkeit einen erhöhten Risikofaktor dafür dar.

Baumann et al. (2018) fassen zusammen, dass mit einer Evidenz von 80% pränatale Schädigungen als Hauptursache für die Entstehung einer CP einzustufen sind. Die Geburtskomplikationen sind meist eine Folge davon (S. 27). Präzisierend hält Döderlein (2015) fest, dass die meisten Schädigungsmuster darauf hinweisen, dass die Entstehung im 3. Trimenon erfolgten (S. 44).

Anhand von bildgebenden Verfahren wie Computertomographie, Kernspintomographie oder intrakranielle Sonographie können entstandene Schädigungsmuster erfasst und die Diagnose differenzierter gestellt werden. Eine exakte Prognose über den Verlauf und die zu erwartende Stärke der Ausprägung kann hierbei nicht gestellt werden. Dazu Döderlein (2015): «Die Kernspintomographie erlaubt in vielen Fällen (besonders bei den Hemi- und Tetraparesen) eine strukturelle Diagnose, wobei die Korrelation der Läsion mit den motorischen Behinderungen nicht immer gelingt» (S. 44).

Die folgenden zwei Abbildungen zeigen die Hirnregionen mit den entsprechenden Körperregionen und die Schädigungsmuster sowie ihre Auswirkung auf die zu erwartenden Ausprägung der CP. Auf die Ausprägungen und ihre Erscheinungsformen wird im Abschnitt 3.3.3 vertieft eingegangen.

Hirnregionen und Pyramidenbahnen

Abb. 1: Hirnregionen und Pyramidenbahnen (Baumann et al., 2018, S. 28)

Schädigungsmuster und Auswirkungsbereiche bei Cerebralparese

Abb. 2: Schädigungsmuster und Auswirkungsbereiche bei Cerebralparese
Quelle: istock©

Ursächliche Faktoren für Cerebralparese

Die aufgelisteten ursächlichen Faktoren können auch in Kombination auftreten. Die Tabelle 1 orientiert sich an der Zusammenstellung ätiologischer Faktoren von Baumann et al. (2018, S. 30), Döderlein (2015, S. 42) und an einem unveröffentlichten Manuskript von Sacchi-Hollauf (2020, S. 3-6).

Tab. 1: Ursächliche Faktoren für Cerebralparese

Pränatale Faktoren:

- genetische Faktoren
- Chromosomenaberrationen (Abweichende Chromosomenanzahl oder -strukturen)
- angeborene Hirnfehlbildungen
- Kernikterus (Schädigung des Gehirns u. zentralen Nervensystems (ZNS) durch Ablagerungen in den Basalganglien)
- Stoffwechselstörungen durch Schilddrüsenerkrankungen der Mutter
- Infektionen der Mutter bakteriellen-, viralen- oder parasitären Ursprungs (wie Röteln, Toxoplasmose, HIV, Präeklampsie, Meningitis)
- Sauerstoffunterversorgung (Hypoxie) durch Plazentainsuffizienz, Trauma durch Unfall
- uterine Blutungen
- Vergiftungen (Intoxikation) durch Medikamente, Nikotin, Alkohol- und/oder Drogenkonsum
- Epilepsie und mentale Retardierung der Mutter
- In vitro fertilisation (IVF), Risiko für Mehrlingsschwangerschaft
- Jodmangel

Perinatale Faktoren:

Verzögerte, komplizierte Entbindung und Infektionen wie:

- Sauerstoffunterversorgung (Hypoxie) durch Geburtskomplikationen:
 - vorzeitige Ablösung der Plazenta
 - Frühgeburt / zusätzlich erhöhter Risikofaktoren: Low birth Weight < 2500g bis 1500g
 - Mehrlingsgeburten
 - grosse und schwere Kinder
 - Nabelschnurumschlingungen (Durchblutungsstörungen)
- Geburtstraumatische, mechanische Schädigungen:
 - Hirnblutungen / Verletzung Zentrales Nervensystem
Beispielsweise bei Missverhältnis Geburtskanal – Kopf des Kindes, Sturzgeburt
 - Gefässruptur / Ruptur (lat. rumpere = reissen) während des Geburtsvorganges (Zange, Glocke etc.)
- Mekoniumaspiration (Atembeschwerden durch Mekonium in der Lunge)
- Infektionen: Präeklampsie
- Steroide
- Vitamin-K-Mangel

Postnatale Faktoren:

- Hirngefässverschlüsse durch Thrombosen und Durchblutungsstörungen, Embolie
- Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind
- virale, bakterielle Infektionskrankheiten wie Enzephalitis, Meningitis (Gehirnentzündungen)
- Spontane Hirnblutungen (Zerebrale Blutungen, intrazerebral, intrakraniell)
- Hypoglykämie (Unterzuckerung), Störung beim metabolischen Adaptionsprozess
- Endokrine Störungen (Hormonelle Störungen)
- Traumata (Hirnläsion durch Schütteltrauma «Battered child», Ertrinken «near drowning»)
- Herzstillstand, Beinaherstickung
- Gelbsucht (Neugeborenen-Ikterus)

«Cerebrale Bewegungsstörungen an sich sind nicht vererbbar. Vererbbar ist nur eine verminderte Widerstandskraft des Nervengewebes gegenüber schädigenden Einwirkungen. Zwei oder mehr Kinder der gleichen Familie mit einer cerebralen Bewegungsstörung sind selten, aber relativ häufig, wenn man die minimalen Störungen miteinbezieht. Diese sind mit einem normalen Leben vereinbar. Andererseits gibt es Kinder mit ähnlicher Symptomatik wie bei den cerebralen Bewegungsstörungen, jedoch als Folge einer progressiven Stoffwechselstörung oder eines angeborenen Missbildungssyndroms, die vererbbar sind.» (Köng, 1987, S. 2)

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Gründe für CP zahlreich sind und dass das Spektrum an Ausprägungen (siehe 3.3.3) sehr divers ist. Meist sind für das Ausreten von CP verschiedene, einhergehende Faktoren verantwortlich und können nicht immer abschliessend erruiert werden.

3.2.2 Prävention

Alle Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung beschäftigen sich mit der Frage, ob dies zu verhindern gewesen wäre. Es macht deshalb Sinn, sich mit den möglichen Risikofaktoren auseinanderzusetzen, um mögliche Massnahmen zur Prävention zu kennen. Von den ursächlichen Faktoren für Cerebralparese (Tab. 1) aufgelisteten Faktoren lassen sich präventive Massnahmen zur Risikominderung auf CP ableiten. «Die wohl wichtigste Massnahme zur Vorbeugung ist die Verhütung einer intrauterinen Blutung, bzw. von Ischämie-Ereignissen durch regelmässige Schwangerschaftskontrollen und damit auch die Prophylaxe von Frühgeburtlichkeit, mit ca. 50% eine Hauptursache der Zerebralparese» (Baumann et al., 2018, S. 30).

Gerade in Entwicklungsländern werden mangelnde medizinische Vorsorge als Hauptrisikofaktor genannt. Deshalb können regelmässige Vorsorgeuntersuchungen als primäre präventive Massnahme eingestuft werden. Nach Baumann et al. (2018) sind sekundäre unspezifische Massnahmen, wie das Einstellen des Rauchens während der Schwangerschaft, die Reduktion der Embryoanzahl bei Mehrlingschwangerschaften bei IVF und präventive Massnahmen zur Vorbeugung von Präeklampsie wesentlich (S. 30). Auch die Unfallverhütung, wie das Vermeiden von Risikosportarten und das Einhalten von Hygienemassnahmen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten, sind weitere sekundäre präventive Massnahmen zur Verminderung des Risikos auf CP.

Baumann et al. (2018) zitieren Herrmann (2016) und weisen darauf hin, dass nur bei einem verschwindenden Teil der Kinder die Ursache für CP auf postnatale Faktoren wie Traumen, Infektionserkrankungen etc. zurück zu führen sind. Hauptsächlich sind dabei Traumen durch Kindsmisshandlungen die Ursache, weshalb die Prävention von Kindsmisshandlungen ein entscheidender Faktor zur Verhütung postnatal entstandener CP ist (S. 30).

3.2.3 Prävalenz und Epidemiologie

«Die Prävalenz von Infantilen cerebralen Bewegungsstörungen liegt in den Industrieländern bei ca. 0,2 – 0,3 %» (Hansen, 2015, S. 24). Andere Quellen sprechen von 1,5 – 2,5 pro 1000 Kinder. Laut der SCPE ist die durchschnittliche Prävalenz in Europa bei 2 auf 1000 (2018, S. 17) und in Entwicklungsländern mit mangelnder medizinischer Versorgung 3- bis 5-mal höher.

Die erfassten Daten durch die SCPE, Arnaud et al. (2018), belegen, dass die Prävalenz seit den 1980er Jahre im europäischen Raum nach einem Anstieg wieder leicht gesunken ist und nun konstant bis leicht rückläufig ist, was auf die verbesserte Versorgung zurückgeführt werden kann (S.19). Auch Heinen et al. (2001) führen diese Entwicklung darauf zurück, dass durch die verbesserten peri- und neonatalen Versorgungsmöglichkeiten von Frühgeborenen in den westlichen Ländern auch die Zahlen der überlebenden, sehr früh und unreif geborenen Babys mit wenig Geburtsgewicht gestiegen ist und damit aber auch das Risiko einer CP (S. 39). So steigt das Risiko für eine CP bei Frühgeborenen, welche vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren werden, auf 80/1000 an. Laut Döderlein (2015) hat deshalb die Schwere der Ausprägungen von CP aktuell zugenommen (S. 44). Nach der Zusammenfassung der zusammengetragenen Daten nach Döderlein (2015), liegt die Prävalenz bei frühgeborenen Kindern wie folgt.

- > 2'500g Geburtsgewicht bei 0,1%
- > 1'500g bis 2'499g Geburtsgewicht bereits bei 1 - 1,5%
- < 1'500g Geburtsgewicht sogar bei 5 - 8%

3.3 Das Spektrum der Infantilen Cerebralparese im Kindesalter

Im folgenden Abschnitt werden zuerst Grundsätze der normalen frühkindlichen Bewegungsentwicklung zusammengefasst, um anschliessend im Abschnitt 3.3.2 mögliche Abweichungen und Erscheinungsformen genauer zu beschreiben. Dies bildet die Grundlage für den Abschnitt 3.3.6, worin die Diagnose betrachtet wird. Den Abschluss bildet ein Blick auf die Entwicklungschancen von Kindern mit einer CP.

3.3.1 Die Bewegungsentwicklung im Säuglingsalter

Rosenkötter (2021) fasst zusammen, dass die Bewegungsentwicklung oft diskontinuierlich, und mit einer breiten inter- und Intraindividuellen Variabilität verläuft (S. 29). Trotzdem gibt es innerhalb des grossen Entwicklungsspektrums Gesetzmässigkeiten. «Für das Verständnis einer abweichenden Bewegungsentwicklung aber wäre eine genaue, Details wahrnehmende Beobachtung aller – insbesondere der gesunden – Bewegungen eine notwendige Voraussetzung» (Pickler, 1997, S. 13). Deshalb werden hier im Anschluss die angesprochenen Gesetzmässigkeiten beschrieben.

«Die postnatale Bewegungsentwicklung findet in einer zephalo-kaudalen (Kopf bis Fuss) und proximodistalen (von innen nach aussen) Folge statt» (Goddard, 2007, S. 63). Wobei Stemme & v. Eickstedt (1998) ergänzt, dass ohne gegenläufige Aktivitäten, die von unten nach oben und von aussen nach innen

wirken, sich die einzelnen Entwicklungsschritte nicht vollziehen können (S. 58). «Die Reifung der Nervenbahnen verläuft von zentral nach peripher. Das erklärt, warum rumpf- und kopfnaher Muskelgruppen frühzeitiger zu komplexen Bewegungsmustern in der Lage sind als periphere» (Rosenkötter, 2021, S. 29). Zusätzlich wechseln sich nach Stemme et al. (1998) asymmetrisch-dynamische und symmetrisch-stabilisierende Haltungsphasen ab (S. 56).

Die motorische Auseinandersetzung mit Schwerkraft, Gleichgewicht und Bewegungskoordination unterstützen den Muskelaufbau. Dieser ist für die Stabilisation des Skelettes, die Aufrichtung und Mobilitätsentwicklung wichtig. Die Entwicklungsstadien sind, trotz grosser Variabilität in der Ausprägung und Intensität, grundsätzlich aufeinander aufbauend. Mögliche Positionenwechsel und die gewonnene Mobilität sind die Basis für die Auseinandersetzung mit dem Selbst und der Umwelt, was wiederum einen Einfluss auf weitere Entwicklungsbereiche wie Kognition, Sprach- und Spielentwicklung hat (vgl. 3.5.1).

«Bewegung bildet die Grundlage dafür, dass wir lernen, uns von unserer Umgebung zu unterscheiden und ein Gefühl für unser eigenes körperliches Sein zu entwickeln. Dadurch lernen wir, uns selbst und die Welt zu entdecken und zu ordnen. Was auf körperlicher Ebene erfahren und erlebt wurde, wird «be-griffen» und «er-fasst», um dann geordnet, gewertet und gespeichert zu werden. Somit ist Bewegung die Basis zum Lernen.»
(Stemme et al., 1998, S. 14)

Döderlein (2015) weist darauf hin, dass beim Menschen mit normaler ZNS-Reifung frühkindliche Reflexe durch Willkürbewegungen verdrängt werden (S. 74). So wird beispielsweise das Spinale Reflexmuster Schreitreaktion durch die Fertigkeit frei zu stehen und gehen abgelöst. Wobei die Schreitreaktion im Wasser noch länger ausgelöst werden kann, da die veränderte Schwerkraft im Wasser den Einfluss des Eigengewichts auf die Unterdrückung der Schreitreaktion mindert.

3.3.2 Abweichende Bewegungsentwicklung im Säuglingsalter und zu beobachtende Symptome

Abweichungen, beispielsweise verursacht durch eine CP, können somit den sensiblen Entwicklungsprozess eines Kindes stören und weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung ausüben.

«Entwicklung ist ein System des Zusammenwirkens innerer und äusserer Bedingungen. Es handelt sich hierbei um einen sehr empfindlichen Balanceprozess, der durch Störungen leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen ist» (Stemme et al., 1998, S. 124). Rosenkötter (2021) präzisiert, dass für die Entwicklungsvariabilität Übungsbedingungen, fördernde wie hemmende Bedingungen sowie intraindividuelle und genetische Veranlagung eine Rolle spielen kann (S. 29-30). Der Entwicklungsstand eines Kindes wird demnach von verschiedenen komplexen Faktoren und unter Einbezug der individuellen Entwicklungsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten beeinflusst (vgl. Abb. 5). Stemme et al. (1998) beschreiben, dass der menschliche Organismus die Fähigkeit besitzt, gewisse Unregelmässigkeiten zu kompensieren und auszugleichen. So habe das Zentrale Nervensystem (ZNS) wie kein anderes Körpergewebe in seiner Gesamtheit viele Ausgleichs- und Kompensationsmöglichkeiten. Verletzte Nervenzellen können sich jedoch nicht regenerieren (S. 124-125). So können Symptome auftreten, die entwicklungs-pädiatrisch abgeklärt werden sollten. Ein Hinweis kann auch das Konzept der Grenzsteine bieten.

«Beim Konzept der «Grenzsteine» wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung aller Kinder regelhaft und determiniert verläuft und Zeitpunkte definiert werden können, an denen 90-95% aller Kinder einen bestimmten Entwicklungsschritt sicher erreicht haben. Bei Nicht-Erreichen eines «Grenzstein»-Entwicklungsschrittes besteht der Verdacht auf eine Entwicklungsstörung.» (Rosenkötter, 2021, S. 30)

Nach Goddard (2007) schaffen die frühkindlichen Reflexen die Grundlage für alle späteren Funktionen. Die Autorin beschreibt, dass frühkindlichen Reflexreaktionen durch Haltungs- und Stellreflexe in einem abgestuften Übergangsprozess abgelöst werden. In dessen Verlauf operieren beide Reflexsysteme für kurze Zeit gemeinsam, bevor die reiferen Reflexreaktionen integriert und die frühkindlichen überlagert

werden (S. 57). «Die Steuerung der Halte- und Stellreflexe geschieht von der Ebene des Mittelhirns aus. Ihr Erscheinen kennzeichnet die aktive Einbeziehung höherer Hirnstrukturen über Hirnstammaktivität und ist ein Zeichen wachsender Reife des Zentralen Nervensystems (ZNS) [...]. Das Fehlen von Gleichgewichtsreaktionen deutet auf eine unzureichende Entwicklung des Zentralen Nervensystems hin» (Godard, 2007, S. 58). «Wenn frühkindliche Reflexe über den physiologischen Zeitraum hinaus persistieren, sind die Entwicklung zur Aufrichtung des Körpers und die Entwicklung der Stell- und Gleichgewichtsreaktionen deutlich erschwert» (Hansen, 2015, S. 14). Laut Hansen besteht die Gefahr, dass sich dadurch pathologische Bewegungsmuster etablieren und willkürliche Bewegungsversuche erschwert und verhindert werden, was zu sensorischer Erfahrungsarmut führt (S. 23).

«Die Persistenz der Primitivreflexe beeinträchtigt die Entwicklung einer normalen Willkürmotorik. So verhindert ein persistierender ATNR (Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex) das Greifen und das Führen eines Gegenstandes zum Mund, zur oralen Exploration. Letztes ist für die Sensomotorik wichtig, die Persistenz hat also auch negativen Einfluss auf die Wahrnehmungsentwicklung und letztlich die gesamte Entwicklung des Kindes.» Baumann et al. 2018, S. 69

Wenn frühkindliche Reflexe persistieren, kann dies somit auf eine verzögerte motorische Reifung des ZNS und auf eine strukturelle Schädigung hinweisen.

Bei Kindern mit prä-, peri- und postnatalen Komplikationen und bei Frühgeburten wird bei den Vorsorgeuntersuchungen besonders auf Entwicklungsabweichungen geachtet. Wie beispielsweise die Beobachtung der General Movements (GM) (vgl. 3.3.6) und die Orientierung an den Beurteilungsmerkmalen, wie sie von Zukunft-Huber (1998, S. 184-202) beschrieben werden. Durch eine sorgfältige und detaillierte Verlaufsbeobachtung können demnach neurologische Auffälligkeit und die Entstehung einer CP frühzeitig erfasst werden.

Folgende Symptome können auf eine Entwicklungsbesonderheit oder Entwicklungsstörung hinweisen und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit:

- **Hyperaktiv wirkende Bewegungsmuster:** Abweichende Bewegungsmuster

Die Haltungskontrolle ist erschwert und die Bewegungen wirken unruhig, ausfahrend und ruckartig. Döderlein (2015) beschreibt entsprechend chaotische und abrupte Bewegungen mit grosser Amplitude (S. 129). Die Dosierung und Steuerung der Bewegungen ist erschwert (vgl. siehe unten, Hyperreflexie).

- **Hypertonus:** Zustand erhöhter Muskelspannung

Haltung und Bewegung ist übermässig steif und die Anpassung auf Lageveränderung scheint erschwert. «Ihre Haltung ist starr, ihre Bewegungen wirken eckig, unharmonisch, angestrengt» (Stemme et al., 1998, S. 125). Kopfstabilisation in aufrechter Position gelingt eher früh. Jedoch wird die Bauchlage, durch die erhöhte Spannung im Nacken, weitgehend abgelehnt. Teilweise ist dadurch eine asymmetrische Kopf- und Rumpfhaltung und entsprechend eine unregelmässige Ausbildung der Muskeln und Falten (Zukunft-Huber, 1998, S. 184-187) zu beobachten.

- **Hypotonus:** Zustand verminderter Muskelspannung.

Haltung und Bewegungen wirken schlaff und reduziert. Bei Lageveränderung bereitet der Aufbau der nötigen Haltungsspannung und die Integration der Extremitäten in den Bewegungsablauf Schwierigkeiten. Kopfstabilisation und Aufrichtung gegen die Schwerkraft gelingt kaum oder sehr spät. Die Bauchlage wird deshalb allenfalls abgelehnt oder der Kopf bleibt auf der Unterlage.

Laut Baumann et al. (2018) gehört Hypotonie im Säuglingsalter (auch «Floppy Infant» oder «Floppy Baby») zu den ersten Symptomen für das Bestehen einer CP. Die spezifischen Symptome der unterschiedlichen Erscheinungsformen der CP zeigen sich erst später. Hypotonie gehört zur Symptomatik bei zahlreichen Krankheiten und bedarf deshalb einer genauen Anamnese und Diagnostik (S. 50-51 & 60). Auch Döderlein (2015) verweist auf muskuläre Hypotonie als Symptom bei CP. Er beschreibt, dass

Hypotonie beispielsweise auch bei späterer Spastik beobachtet werden kann und dass dann meist nur einzelne Regionen wie z.B. Kopf und Rumpf betroffen sind (S. 83-84).

- **Asymmetrie:** Seitendifferenz im Tonus, Haltung, Bewegung, Reflexe

Deutliche Asymmetrien in der Haltung und Unterschiede in der Bewegungsqualität und -quantität bezüglich der Körperhemisphären erschweren die Adaption bei Lageveränderungen und hemmen die Entwicklung von Willkürmotorik. Huber-Zukunft (1998) betont, dass asymmetrische Muskel- und Faltenbildung ein Hinweis für Entwicklungsauffälligkeiten sein können (S. 187).

- **Hyperreflexie:** gesteigerte Reflexerregbarkeit

Reflexe werden bei Reizen übermäßig beantwortet respektive ausgelöst. Dies kann auch das Bild von hyperaktiv wirkenden Bewegungsmustern erzeugen (vgl. siehe oben). Diese erhöhte Reflexantwort kann auch bei älteren Kindern

- **Persistierende Reflexe:** Verspätetes Verschwinden der frühkindlichen Reflexe

Verursacht durch eine neurologische Entwicklungsstörung oder durch eine prä-, peri- oder postnatal erfolgte Hirnläsion. Wie von Döderlein (2015) beschrieben, ist das Fortbestehen von frühkindlichen Reflexen immer mit dauerhaften motorischen Einschränkungen verbunden (S. 130).

- **Extremitätenfehlstellung:**

Fehlstellungen wie Sichelfüße (Pes adductus), Spitzfüße (pes equinus) und andere Deformationen müssen genauer untersucht werden. In einem Artikel von Willi-Dähn und Manner (2019) wird darauf hingewiesen, dass eine genaue Anamnese und körperliche Untersuchung wichtig und die Hinweise der Eltern bezüglich der Auffälligkeiten (neu aufgetreten, seit Beginn beobachtet, verstärkt oder rückläufig) zu berücksichtigen sind (S. 116).

3.3.3 Ausprägungen und Erscheinungsformen

Die Symptome der CP sind von Ort und Zeitpunkt der erfolgten Hirnläsion, dem Entwicklungsalter, den Komorbiditäten und den allfälligen sekundären Folgen abhängig. Zu den sekundären Folgen gehören beispielsweise Spastizität, Gelenkluxationen, Osteoporose und Skoliose. Deformationen, Versteifungen und Gewebeschwund (Atrophie) werden durch falsche Belastungen, Überdehnung und Übungsdefizite negativ beeinflusst. Die CP zeigt sich in einem sehr breitgefächerten Erscheinungsbild und eine einheitliche Beschreibung ist deshalb kaum möglich.

Die Krankheit ist nicht fortschreitend. Die Auswirkungen können sich jedoch verändern und die unterschiedlichen Störungen im Bereich Körperhaltung, Fortbewegung und weiteren Entwicklungsbereichen können mit zunehmender Hirnreife durch Therapie und Förderung in der Ausprägung positiv beeinflusst werden. Die intensive Physiotherapie leistet hierzu einen unentbehrlichen Beitrag. So kann nach Martin (2006) durch Muskeldehnung die Entwicklung von Deformationen verlangsamt oder im besten Falle verhindert und die Beweglichkeit der Extremitäten aufrechterhalten werden (S. 41-42).

Da sich die ersten beobachtbaren Entwicklungsabweichungen noch verändern und spezifizieren können, ist laut Hansen (2015) eine Zuordnung anhand spezifischer Merkmale zu einer Manifestationsform meist erst nach dem 1. Lebensjahr möglich (S. 18). Ergänzend weist Döderlein (2015) darauf hin, dass die Lähmungsqualität bzw. der Muskeltonus sich mit der motorischen Entwicklung verändern kann (S. 47).

3.3.4 Klassifikation / neurologische Einteilung

Verschiedene Autoren verwendeten unterschiedliche Klassifikationssysteme und allgemein wurden die Begriffe laut Döderlein (2015) uneinheitlich verwendet (S. 48). Die europäische Expertengruppe der Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE 2000, 2002) hat die neurologische Störung nach Typ der motorischen Störung (Tonusqualität), nach den betroffenen Extremitäten und der geographischen

Verteilung der Störung klassifiziert (Tab. 2). Es werden darin drei grundlegende Kategorien von motorischen Störungen unterschieden: Die spastische CP, die dyskinetische CP und die ataktische CP. Döderlein (2015) betont, dass die Beschreibung der Lähmungstypen dadurch vereinfacht wurde (S. 48). In der Diagnosegebung mit den ICD-10 Codes (Tab. 4) wird auf dieses Klassifikationssystem zurückgegriffen. Die drei Erscheinungsformen sind in der folgenden Tabelle mit Verteilungsmuster, mit den Lähmungstypen und den entsprechenden Definitionen aufgelistet. Die Zusammenstellung orientiert sich an den Beschreibungen von Sacchi-Hollauf (2020, S. 3), Döderlein (2015, S. 3) und Baumann et al. (2018, S. 33).

Tab. 2: Klassifikation nach SCPE inkl. den Zahlen betreffend Verteilung in Europa

<p>Betroffene Extremitäten Bilateral spastisch</p>	<p>Beidseitig betroffen von erhöhter Muskelspannung / pyramidal Tetraparese / Tetraplegie (alle vier Extremitäten betroffen, inkl. Rumpf und Störung der Kopfkontrolle, global betroffen) Diplegie oder Triparese (drei Extremitäten betroffen) Paraparese (Lähmung nur der Beine)</p>	50%
<p>Betroffene Extremitäten Unilateral spastisch</p>	<p>Einseitig betroffen von erhöhter Muskelspannung / pyramidal Hemiparese (unvollständige Lähmung einseitig betroffen) Hemiplegie (vollständige Lähmung einseitig betroffen) Monoparese (Lähmung überwiegend nur einer Extremität)</p>	30%
<p>Tonusqualität Dyskinetisch</p>	<p>Unfreiwillige und unkontrollierbare Bewegungen ganzer Körper betroffen / extrapyramidal Athetose (Tonus- u. Bewegungsqualität: unwillkürliche, langsame, schlängelnde oder schraubenartige Bewegungen, oft mit Gelenküberdehnung) Dystonie (Tonus- u. Bewegungsqualität: Störung von Bewegungsabläufen des Körpers, einzelne Muskeln u. Muskelgruppen führen unwillkürliche Bewegungen aus)</p>	7%
<p>Tonusqualität Ataktisch</p>	<p>Koordinationsstörung der Bewegungen, schwache Muskulatur Verminderung der Propriozeption (eigene Raum-Lage-Empfindung) Betroffen: Rumpf, Becken, Extremitäten / extrapyramidal Ataxie (Tonus- u. Bewegungsqualität: unkontrollierte, torkelnde, überschüssige und ruckartige Bewegungen, abnorme Kraft und Genauigkeit der Bewegungen)</p>	6%
<p>Tonusqualität Andere</p>	<p>z.B. Mischsyndrome</p>	7%

Abb. 3: Illustration Klassifikation: Metacom

Der wiederkehrende Begriff Spastik beschreibt Viebrock (2009) als eine Störung der Signalübertragung von der Hirnrinde über die Bewegungsbahn (Pyramidenbahn) und das Rückenmark zur Muskulatur der Arme und Beine. Die Störung verhindert eine adäquate Anpassung der Bewegung an die Situation. Um Haltungskontrolle zu ermöglichen, wird die Muskelspannung erhöht, was sich als Spastik äussert (S. 6).

Döderlein (2015) beschreibt, dass bei diesem pathologischen Phänomen der spastischen Koaktivierung ganzer Muskelgruppen eine simultane Aktivierung von Agonisten- und Antagonistenmuskelgruppen einhergeht (S. 59). Diese kommen auch bei gesunden Kindern vor, sind jedoch situationsadäquat und ermöglichen funktionsangepasste Stabilisierung beim Rennen und Gehen. Pathologische Spannungsveränderungen in der Muskulatur führen zwangsläufig zu sekundären Begleiterscheinungen wie Deformationen, Fehlstellungen etc., welche wiederum zu Mobilitätserschränkungen führen.

Die dyskinetische CP zeigt sich mit unwillkürlichen und unkontrollierbaren Bewegungen, die teilweise auch im passiven Zustand erfolgen. «Unter Ataxie versteht man ein reduziertes Koordinationsvermögen und eine Verminderung der Propriozeption» (Grunt, 2007, S. 30). Dies schränkt das freie und vor allem sichere Bewegen der Betroffenen enorm ein.

Grunt (2007) fasst für alle Formen der CP zusammen, dass die pathologische Motorik zu Gangabweichungen mit schlechter Stabilität sowie hohem Energiekonsum führt und dass sekundär häufig Muskelverkürzungen und orthopädische Fehlstellungen auftreten, welche die Motorik wiederum negativ beeinflussen (S. 30). Die neurologische Zuteilung (Tab. 2) vermag noch keine Aussage über die funktionellen Fähigkeiten, respektive den Schweregrad der CP des betroffenen Kindes machen. Zur Erstellung einer Diagnoseliste empfehlen Baumann et al. (2018) deshalb neben der neurologisch korrekten Bezeichnung der CP noch den Schweregrad anhand der funktionellen Fähigkeit des Kindes anzufügen (S. 39). «Die Anwendung der Klassifikation muss immer in Bezug zum Entwicklungsalter gesetzt werden» (Baumann et al., 2018, S. 33). Dazu wird meist das Gross Motor Function Classification System (GMFCS) (Tab. 3) hinzugezogen. Dieses hat sich laut Döderlein (2015) inzwischen international als anerkannter Standard durchgesetzt (S. 48). Entwickelt wurde GMFCS von einer Arbeitsgruppe nach einer mehrjährigen Studie in Zusammenarbeit mit spezialisierten Ärzt*Innen und Physiotherapeut*Innen. Es löste die Begriffe -leicht, -mittel und -schwer zur Beschreibung der motorischen Fähigkeiten ab, welche laut Mall et al. (2009) bis anhin uneinheitlich und unpräzise angewendet wurden (S. 1096). In dieser Arbeit wird lediglich die GMFCS vertieft beschrieben.

Weitere Klassifikationssysteme, welche die funktionellen Fähigkeiten einstufen:

- **«Functional Mobility Scale» (FMS)**
Klassifikation der Gehfähigkeit und die entsprechenden Hilfsmittel
- **«Manual Ability Classification System» (MACS)**
Die Skala der funktionellen Einschränkungen der oberen Extremitäten
- **«Communication Function Classification System» (CFCS)**
Klassifikation der alltäglichen Kommunikationsleistungen
- **«Eating and Drinking Ability Classification Scale» (EDACS)**
Klassifikation der Fähigkeiten im Bereich Essen und Trinken

3.3.5 Klassifikation / funktionelle Einteilung nach GMFCS

Die definitive Klassifizierung erfolgt in der Praxis meist erst spät nach ausführlicher Erfassung und intensiven Therapiemassnahmen ca. um den Kindergartenentritt des Kindes. Nach Gorter et al. (2008) könnte die CP der Kinder zwar bereits früh nach GMFCS klassifiziert werden, diese sei jedoch unpräzise und erfordere regelmässige Neubeurteilungen (ab zwei Jährig und älter), wenn neue klinische Informationen verfügbar sind (S. 1). Prognostische Aspekte werden im Abschnitt 3.3.8 betrachtet.

Die Klassifizierung wird bei der Beurteilung in 5 Altersgruppen bis zur Vollendung der Adoleszenz eingeteilt (unter 2 Jahre, 2-4 Jahre, 4-6 Jahre, 6-12 Jahre und 12-18 Jahre). Die Klassifizierung sieht fünf Abstufungen vor. Laut Mall et al. (2009) wurde bei der Festlegung der Stufen darauf geachtet, dass die Unterschiede zwischen den definierten Stufen für das tägliche Leben bedeutsam sind (S. 1096). Bedeutsam könnte heissen, dass freies Gehen für den Betroffenen möglich ist, jedoch nur bei ebenem Gelände und für kurze Strecken (GMFCS II). «Die Unterschiede resultieren aus dem Schweregrad der funktionellen Beeinträchtigung und der Notwendigkeit von Hilfsmitteln. Die Qualität der Bewegungen wird dabei nur bedingt betrachtet» (Baumann et al., 2018, S. 34). Die Einteilung bietet somit die Grundlage für weitere Therapie- und Hilfsmittelplanung und kann Hinweise auf Entwicklungschancen geben.

In der Praxis wird deshalb angestrebt, dass die Klassifizierung interdisziplinär abgesprochen wird. Nach Baumann et al. (2018) ist es das Ziel, die aktuellen motorisch-funktionellen Fähigkeiten zu beurteilen und nicht die Beeinträchtigungen in den Vordergrund zu stellen (S. 35). Bei der Klassifikation des Schweregrades werden zusätzlich auch verschiedene Alltagssettings berücksichtigt.

Tab. 3: Gross Motor Function Classification System – GMFCS 4-6 Jahre

<p>Gehen ohne Einschränkungen</p>	<p>GMFCS I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freies Gehen (Indoor und Outdoor) - Freies Treppensteigen (je nach Entwicklungsalter ohne Handlauf oder Hilfe) - Freies Springen und Rennen - Einschränkungen im Bereich Koordination, Geschwindigkeit und Gleichgewicht
<p>Gehen mit Einschränkungen</p>	<p>GMFCS II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freies Gehen (Indoor und Outdoor) - Treppensteigen mit Festhalten am Handlauf oder mit Hilfe - Beeinträchtigung bei unebenem Gelände, Steigungen und längeren Strecken und beim Gehen in Gruppen, im Gedränge - Koordination, Geschwindigkeit und Gleichgewicht erschwert - Teilweise auf Hilfsmittel angewiesen
<p>Gehen mit Gehhilfe</p>	<p>GMFCS III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehfähigkeit für kurze Distanzen mit Hilfsmittel (Rollator, Control-Walker, Krücken) - Längere Distanzen nur mit Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl) - Treppensteigen mit Festhalten erschwert - Aufstehen vom Boden mit Hilfsperson oder Möglichkeit, sich festzuhalten und abzustützen
<p>Selbständige Mobilität eingeschränkt. Benutzung eines E-Rollstuhls möglich.</p>	<p>GMFCS IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehen mit Hilfsmittel (Rollator), kurze Strecken (Indoor) - Im Sitzen Becken- und Rumpfunterstützung notwendig - Mobilität vorwiegend über Rollstuhl - Transfer mit Unterstützung durch Hilfestellung von Personen
<p>Wird in einem Rollstuhl gefahren.</p>	<p>GMFCS V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschränkungen jeglicher motorischer Funktionen - Mobilität ist an Hilfsmittel und Betreuung gebunden (Rollstuhl mit Haltungsverstärkung wie Kopfstütze, etc.) - Transfer nur mit Hilfspersonen möglich - In allen Lebenslagen auf Hilfsmittel und Hilfspersonen angewiesen

Abb. 4: Illustration GMFCS: Luis Heusser©

Die Visualisierung der Abstufungen der GMFCS in Tabelle 3 verdeutlicht, dass die Einteilung die bestehende Selbständigkeit und Unabhängigkeit im Bereich Mobilität erfasst. Wertvoll ist, jeweils mit der Berücksichtigung von bestehenden Gleichgewichts- und Koordinationsschwierigkeiten, die Unterscheidung von Indoor und Outdoor, von kurzen und langen Distanzen und die Fähigkeiten beim Treppensteigen. Dies ist Bestandteil der Therapie- und Förderdiagnostik und der entsprechenden Planung. Für Mall (2009) ist relevant, dass die Klassifizierung nach GMFCS auf selbstinitiierten Bewegungen unter besonderer Beachtung der Sitzfähigkeit, des Transfers und der Mobilität basiert (S. 1096).

3.3.6 Diagnose

Das Untersuchungsvorgehen verändert sich mit zunehmendem Alter des Kindes. Jedoch betonen sowohl Baumann et al. (2018) wie auch Döderlein (2009) in ihren Ausführungen, dass die gezielte Beobachtung als Grundsatz bestehen bleibt. «Die Beurteilung der psychomotorischen Entwicklung beruht (aus Mangel eines Besseren) beim Säugling vornehmlich auf der Beurteilung und Beobachtung von motorischen Phänomenen» (Baumann et al., 2018, S. 56). Dazu gehören die General Movements (GM), die Heinen & Bartens (2001) als Muster von Spontanbewegungen und der Körperhaltung beschreiben, welche bereits ab der 9. postmenstruellen Woche bis etwa zur 20. Lebenswoche beobachtbar sind und sich anschliessend zur Willkürmotorik entwickeln (S. 78). Für Baumann et al. (2018) stehen bei der Untersuchung nicht das Auslösen von Primitivreflexen und die Manipulation im Vordergrund, so wie das ältere Untersuchungsempfehlungen vorgaben, sondern das genaue Beobachten der Spontanmotorik und des Spontanspiels (GM). Ein weiteres Augenmerk liegt nach ebd. auf dem allgemeinen Verhaltenszustand und der Interaktion. Dies im Wissen um die Grenzsteine (siehe 3.3.2) der Entwicklung (S. 56-61). Heinen et al. (2001) weisen darauf hin, dass bereits pränatal oder früh postnatal, d.h. im Frühgeborenenalter durch beobachtete Abweichungen in den GM, eine später tretende spastische CP vorhergesagt werden kann (S. 79). Diese Beobachtungen können auch zusätzliche Hinweise auf Begleitstörungen bei CP geben. Baumann et al. (2018) schlagen für die systematische Untersuchung ein Vorgehen in 5 Schritten vor (S. 62).

- 1. Prelimination / Vorbereitung**

*Anamnese in Bezug auf Risikofaktoren (siehe 2.2.1)
erster Eindruck und Beobachtung*

- 2. Beobachtung**

*Beobachtung der General Movements (GM)
Visual-Gestalt-Erfassung, Spontanbewegungen*

- 3. Interaktion**

*Eltern-Kind, Untersucher-Kind
allgemeiner Verhaltenszustand*

- 4. Provozierte Bewegungen**

*Reaktion auf Kontaktaufnahme oder Gegenstände
Reaktion auf provozierte Lageveränderungen und
Anpassungsleistungen bei spontanen Lageveränderungen*

- 5. Beurteilung**

*Bestimmung des Entwicklungsalters im Vergleich zum chronologischen Alter
Definition von Abweichungen
Besprechung, Empfehlung und Einleitung allfälliger Massnahmen*

Im Folgenden wird auf die Schritte 2. *Beobachtung* und 4. *Provozierte Bewegungen* genauer eingegangen, da diese bei der Früherkennung der Primärstörungen der CP als Hauptmerkmale dienen. Wie erwähnt werden persistierende frühkindliche Reflexe oder Reaktionen, wie die Reflexe treffender bezeichnet werden, bei Säuglingen lediglich als Teilaspekt berücksichtigt. Baumann et al. (2018) präzisieren, dass Anomalien in der Qualität der GM, wie Hypokinesie (verminderte Beweglichkeit, Bewegungsarmut, Mangel an Spontanmotorik), kleines Bewegungsrepertoire, abnormale zappelige oder fehlende Bewegungen sowie chaotische und verkrampfte Bewegungsmuster mehr aussagen als Reflexe (vgl. 3.3.2). Bei den regelmässigen Vorsorgeuntersuchungen durch den Pädiater werden anhand gezielter

Beobachtungsscreenings Bewegungsmuster beispielsweise in Quantität, Qualität, Raumumfang, Bewegungsfluss und vorhandene auffällige Stereotypien erfasst, analysiert und dokumentiert sowie in den nachfolgenden Verlaufskontrollen berücksichtigt. Dem Untersucher muss bewusst sein, dass die Resultate der Bewertung von unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst werden. So können persistierende Reflexe innerhalb einer leichten Entwicklungsverzögerung, der Grundtonus der Muskulatur, der Entwicklungsstand, genetische Faktoren und exogene Umweltfaktoren einen Einfluss haben. Zu berücksichtigen ist zusätzlich, dass für die Beurteilung bei frühgeborenen Kindern bis zum Alter von 2 Jahren das korrigierte Alter berücksichtigt wird (S. 56-69). Bei Auffälligkeiten oder Entwicklungsabweichungen, die auf eine CP hinweisen, werden nach Döderlein (2015) der Muskelhypertonus, die Lähmungsqualität, die Schwächekomponenten und der Schweregrad der motorischen Behinderung eingeschätzt (S. 131). Mit zunehmendem chronologischem Alter des zu untersuchenden Kindes mit CP oder Verdacht auf CP, werden persistierende Reflexe mehr gewichtet, da diese die Entwicklung der Willkürmotorik beeinträchtigen. Zusätzlich werden Ganganalysen, Kraftanalysen, verschiedene Aktivitäten, Sprachentwicklung und Kognition untersucht.

Abschliessend kann gesagt werden, dass ein systematisches Vorgehen bei der Vorsorgeuntersuchung und der Verlaufskontrolle bei CP unerlässlich ist, da das Erscheinungsbild der CP vielfältig ist und das Symptombild als zusammenhängendes Konstrukt erkannt und verstanden werden muss. Baumann et al. (2018) betonen, dass eine frühzeitige Erfassung und somit eine Diagnose je früher desto besser erfolgen sollte (S. 56). Dies ist für den weiteren Krankheitsverlauf elementar, da davon Therapiemassnahmen und Therapieintensitäten abhängen.

Hansen (2021) weist darauf hin, dass die Beurteilung des motorischen Entwicklungsstandes sich, neben einem gut geschulten Auge und der genauen Kenntnis der zu erwartenden Entwicklungsschritte, an Erfahrungs- und Normwerten orientieren und die Variabilität berücksichtigen muss (S. 37).

Folgende standardisierte und normierte Beobachtungsinstrumente können bei älteren Kindern für die systematische Beobachtung zugezogen werden:

- **MOT (4-6)** (Zimmer, 2015, Hogrefe)
*Allgemeine, umfassende Abklärung der motorischen Grundfähigkeiten
Grob- und Feinmotorik*
- **KTK – Körperkoordinations-Test (5-14)** (Kiphard & Schilling, 2017, Hogrefe)
Beurteilung koordinativer Grundqualitäten
- **ZNM - Zürcher Neuromotorik (5-18)** (Kakebeeke, Largo, Caflisch & Jenni, 2007, Akademie für das Kind)
*Motorische Basisleistungen, Bewegungsqualität
assoziierte Mitbewegungen*
- **Movement-ABC-2 (3-17)** (Petermann, Bös & Kastner, 2015, Pearson)
*Fein- und grobmotorische Fähigkeiten mit den drei Untertests Handgeschicklichkeit,
Ballfertigkeit, statische und dynamische Balance*

Nach erfolgter Auswertung der Untersuchungsergebnisse wird bei bestätigtem Verdacht die Diagnose durch spezialisierte Pädiater vergeben. Die folgende Tabelle 4 zeigt die Diagnosecodes des ICD-10-GM (2021), welche für ein einheitliches und international gültiges Diagnosesystem stehen. Diese Codierung wird für die Anmeldung bei der Invalidenversicherung (IV) benötigt.

Tab. 4: ICD-10-GM / G80-G83 Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome

G80.-	Infantile Zerebralparese
G80.0	Spastische tetraplegische Zerebralparese
G80.1	Spastische diplegische Zerebralparese
G80.2	Infantile hemiplegische Zerebralparese
G80.3	Dyskinetische Zerebralparese
G80.4	Ataktische Zerebralparese
G80.8	Sonstige infantile Zerebralparese (Mischsyndrome der Zerebralparese)
G80.9	Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet, Zerebralparese o.n.A.

3.3.7 Komorbidität

Zu den bekannten Primärstörungen (siehe 3.3.4) treten, je nach Ausprägung der CP, weitere Begleitsymptome und Störungen auf, welche die Entwicklung von Kindern mit CP zusätzlich und teilweise weitreichend beeinflussen.

«Je mehr ein Patient davon betroffen ist, desto ausgeprägter sind die Störungen. Die Zerebralparese wird von anderen Störungen der Hirnfunktion begleitet und beeinflusst deren Funktionen: Kognition, Sehen, Hören, Sprache, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit und Verhalten. Die begleitende Dyspraxie und Agnosie kann die Aufgaben des täglichen Lebens so beeinträchtigen, dass die Partizipation massiv beeinträchtigt wird.» (Baumann et al. 2018, S. 165)

So kann nach Hansen (2015) eine bestehende Tetraparese mit Tonus- und Koordinationsstörungen beispielsweise Einfluss auf die Kau- und Schluckmuskulatur nehmen. Der erschwerte Mundschluss und die beeinträchtigte Schluckfähigkeit führen zu Speichelfluss. Durch die beeinträchtigte Kau- und Schluckfähigkeit können Ernährungsmangel mit nachfolgender Gedeihstörung auftreten. Meist ist hier auch die Sprachentwicklung stark beeinträchtigt. Eine frühzeitige logopädische Beurteilung und Begleitung ist hier zwingend angezeigt (S. 29).

Folgende Zusammenstellung von Begleitstörungen orientiert sich an der Übersicht nach Hansen (2015, S. 29-32), Rosenkötter (2021, S. 49, 53), Viebrock (2009, S. 9) und Baumann et al. (2018, S. 165-176):

- **Tonus und Koordinationsstörungen**, beispielsweise Greifataxie, Gangataxie
- **Chronische Schmerzen**, z.B. durch Hüftgelenkluxation, Spastizität, Reflux, etc.
- **Fehlstellungen und Deformationen**, Skoliose, Bein-, Fuss-, Arm- und Handfehlstellungen
- **Gangstörungen**, z.B. Kauergang
- **Osteoporose**, Folgeschädigung ausgelöst d. mangelnde Mobilität, Ernährung, Medikamente
- **Mundmotorik**, erschwerten Mundschluss, Speicheln, Saug-, Kau- u. Schluckstörung, Gefahr von Aspirationspneumonie
- **Sehstörungen**, wie zentrale Sehstörung, Strabismus (Schielen), etc.
- **Hörstörungen**, bis Taubheit
- **Taktile Wahrnehmungsstörungen**, erschwerte Reizverarbeitung, Hyper- u. Hyposensibilität
- **Sprech- und Sprachstörungen**
- **Kognition**, (Entwicklungsverzögerung, Entwicklungsstörung, geistige Behinderung), Lernstörungen, Störung der Aufmerksamkeit

- **Epilepsie**, verschiedene Ausprägungen mit lokalen und generalisierten Formen
- **Vegetative Störungen**, Reaktionen auf Hitze, Kälte, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen
- **Blasenkontrollprobleme**, neurogene Blase (Blasenentleerungsstörung), schlechte Körperwahrnehmung, Toiletentraining
- **Psychische Störungen**, Verhaltensauffälligkeiten, erschwerte Autonomieentwicklung, erschwerter Umgang mit Frustration, Entwicklung von Ängsten
- **Wachstumsstörungen**, Minderwuchs
- **Schlafstörungen**, Ergänzung: Teilweise auch durch Medikamente verursacht
- **Gastroösophagealer Reflux (GÖR), Erbrechen**, mit Speiseröhrentzündung und Zahnerosion

Diese Zusammenstellung ist nicht vollständig und wird in diesem Rahmen nicht weiter vertieft. Sie zeigt jedoch deutlich, dass je nach Ausprägung und Schweregrad der Krankheit die betroffenen Kinder und somit auch ihre Familien mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert sein können.

3.3.8 Entwicklungsprognose

Wie bereits erwähnt, ist CP eine Krankheit, die nicht geheilt werden kann. Ihr Verlauf kann allerdings durch geeignete Massnahmen positiv beeinflusst werden. Baumann et al. (2018) betonen, dass der Schwerpunkt der Therapieansätze auf Aktivität und Partizipation im Alltagsleben und somit auf die Integration in unsere Gesellschaft abzielt (S. 212). Das Auftreten von CP ist nach Döderlein (2015) sowohl von sozialen Faktoren wie auch von Umweltfaktoren abhängig (S. 45, 132). So haben sozialer Hintergrund, Einstellung, Zugang zu Information und Versorgung, die individuellen Lebensumstände und auch gesellschaftliche Faktoren einen Einfluss auf die Entstehung von CP und folglich auch auf die späteren Entwicklungschancen der Betroffenen. Viebrock (2009) schreibt dazu, dass neben der Nutzung therapeutischer Möglichkeiten, die Eigenaktivität des Kindes im sozialen und lebenspraktischen Bereich ausschlaggebend für spätere Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind (S. 10). Es ist demnach elementar, dass Eltern und ihre Kinder mit CP individuell begleitet und beraten werden sowie situative, individuelle Hilfestellungen und Therapien angeboten oder vermittelt werden. Weiter sollen bestehende Ressourcen erkannt und gestärkt werden. Dazu bietet das Konzept International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth Version (ICF-CY) (Abb. 5) eine praxisnahe Grundlage, das nach Viebrock (2009) zur Einschätzung der Fähigkeiten und Schwierigkeiten [...] nicht nur eine krankheits- und defizitorientierte Einschätzung ermöglicht, sondern sich vor allem an den Fähigkeiten des Kindes orientiert und eigene oder umfeldbezogene Ressourcen miteinbezieht (S. 10).

«Die Klassifikation beruht auf dem Rahmenkonzept der ICF und nutzt eine gemeinsame Sprache und Terminologie, um Probleme mit den Körperfunktionen und -strukturen, Einschränkungen der Aktivitäten und der Partizipation, wie sie sich im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter manifestieren, sowie die relevanten Umweltfaktoren zu erfassen.» (WHO, 2019, S. 11)

Viebrock (2009) schreibt dazu, dass dadurch ein Gesamtbild der funktionalen Gesundheit entsteht, welche die Teilhabe an allen wichtigen Lebensbereichen mit den entsprechenden Aktivitäten und mit dem Wissen um das Bestehen der cerebralen Bewegungsstörung darstellt (S. 42).

Das Modell ICF-CY wird an dieser Stelle kurz vorgestellt, da in dieser Arbeit wiederholt darauf Bezug genommen wird. Mit dem ICF-CY-Analyse-Raster können Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Bereichen erfasst und somit einbezogen werden. «Sie bietet eine gemeinsame und universelle Sprache für Anwendungen in klinischen Settings, im öffentlichen Gesundheitswesen und in der Forschung zur Dokumentation und Evaluation von Gesundheit und Behinderung bei Kindern und Jugendlichen» (WHO, 2019, S. 11). Die ICF-CY verwendet ein numerisches Kodiersystem. In Kombination mit den jeweiligen Buschstaben (s, b, d, e) können die verschiedenen Bereiche differenziert beschrieben werden.

So kann beispielsweise mit dem Code – **d4155** – folgende Fähigkeit beschrieben werden:

d - **Aktivität**

d4 - **Mobilität**

d415 - **In einer Körperposition verbleiben**

d4155 - **Kopfhaltung beibehalten**. «Die Position des Kopfes zu kontrollieren und sein Gewicht über eine bestimmte Zeitdauer zu halten» (WHO, 2019, S. 171)

Abb.5: ICF-CY (eigene Abbildung)

Das ICF-CY-Modell ermöglicht somit auch eine differenzierte Sichtweise auf die unterschiedlichsten Lebensbedingungen der Familien und ihre von CP betroffenen Kinder mit den unterschiedlichsten Ausprägungen von CP. Es verdeutlicht, dass eine einheitliche Beantwortung der Frage nach Entwicklungschancen für Kinder mit CP nicht möglich ist.

Baumann et al. (2018) betonen dennoch, dass gewisse klinische Zeichen in Bezug auf die Prognoseäusserung durchaus von Bedeutung sind (S. 372). So könne beispielsweise auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, ob ein Kind die Gehfähigkeit erlangen kann, die motorische Entwicklung Hinweise geben.

Die folgende Zusammenstellung orientiert sich an den erwähnten Beispielen von Baumann et al. (2018, S. 372) und Döderlein (2015, S. 148), welche sich beide auf eine ältere Studie beziehen:

- **Sitzen vor dem Erreichen des 2. Lebensjahres** -> **Prognose für freies Gehen günstig**
- **Sitzen zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr** -> **Wahrscheinlichkeit für freies Gehen unter 50%**
- **Sitzen nach dem 3. Lebensjahr** -> **freies Gehen unwahrscheinlich**
- **freies Gehen nicht vor dem 8. Lebensjahr** -> **freies Gehen unwahrscheinlich**

Ergänzend weist Döderlein (2015) darauf hin, dass Gleichgewichts- und Stützfunktionen weitere Hinweise auf die Gehfähigkeit geben können. So ist für das Erlangen des Gehens die Fähigkeit der adäquaten Anpassung an die Gewichtsverlagerungen beim freien Gehen unerlässlich. Ein persistierender frühkindlicher Reflex kann hier beispielsweise sehr hinderlich sein.

Die Gesamtbeurteilung über Entwicklungsprognosen in den verschiedenen Entwicklungsbereichen erfolgt optimalerweise anhand interdisziplinärer Beurteilung zwischen der spezialisierten Pädiatrie, der Physiotherapie, der Logopädie und der heilpädagogischen Früherziehung, wodurch fachübergreifende Kompetenzen gebündelt werden. Die Beurteilung der körperbezogenen Strukturen und der motorischen, bewegungsbezogenen Entwicklungsprognosen obliegt der Pädiatrie und der Physiotherapie.

3.4 Therapie

Für die Behandlung von CP gibt es eine Vielzahl von Therapiemethoden, die oft auch in Kombination und ergänzend angeboten werden. Jedes Kind mit CP hat somit mehrere Therapeuten und Ärzte, die sich mit den Massnahmen zur individuell definierten Zielerreichung befassen, sich koordinieren und absprechen müssen. Bei der **Therapie- und Massnahmenplanung** müssen nach Döderlein (2015) **Wirkungsnachweise, Nachhaltigkeit und Zielorientierung** genau diskutiert werden, um zeitintensive und unwirksame Behandlungen zu vermeiden, was schlussendlich auch die Kostenträger entlastet (S. 167). Es ist folglich notwendig, dass die Fallführung, respektive das Case Management, geklärt ist und allseitig anerkannt wird, um kontrainizierte Massnahmen zu vermeiden.

Entgegen diesen kritischen Gedanken ist es äusserst positiv zu werten, dass heutzutage ein grosses Knowhow und ein breitgefächertes und wirkungsvolles Unterstützungs- und Therapieangebot mit einer imensen Methodenvielfalt besteht.

Der folgende Abschnitt mit den zwei Unterkapiteln 3.4.1 Konservative Therapien und 3.4.2 Operative Massnahmen, bietet lediglich einen kurzen Überblick über die verbreitetsten, verschiedenen Therapiemethoden und Ansätze. Der für diese Arbeit relevante therapeutische Aspekt in Bezug auf Hilfsmittel wird im Kapitel 3.5 vertieft behandelt.

3.4.1 Konservative Therapien

Die hier exemplarisch aufgelisteten konservativen Therapien umfassen verschiedene Methoden, die oftmals in Kombination angeboten werden.

- **Physiotherapie / physikalische und manuelle Therapie**
Dehnen, Beweglichkeit der Gelenke, motorisches Bewegungsrepertoire aufbauen und erweitern, Handling und Einstellen von Hilfsmitteln, Beratung und Anleitung der Eltern
- **Ergotherapie**
Aktivierung von eigenständigem Handeln über systematische aktive Bewegung / Anleitung und Ermächtigung zur Handlungsplanung
- **Logopädie und orofaziale Behandlungen**
*Behandlung von physiologisch und psychisch bedingter Sprachstörung
Behandlung von orofazialen Störungen (myofunktionell) wie inkompletter Mundschluss, Mundatmung, Speichelfluss (Hypersalivation)*
- **Orthopädietechnik** (siehe 3.5)
Beratung und Versorgung mit körper- und lagerungsbezogenen Hilfsmitteln wie Orthesen Anpassungen
- **Orthopädienschuhtechnik** (siehe 3.5)
Schuhversorgung
- **Geräteunterstützte Lokomotionstherapie**
Führung der Bewegungsabläufe auf Laufbändern mit/ohne Gewichtsentlastung wird über die Physiotherapie und Rehabilitationszentren abgedeckt
- **Detonisierungstherapie**
Massagen, Heissluft, Bäder, Fango-Packungen zur Muskelentspannung, Schmerzlinderung, durchblutungssteigernd
- **Vibrationstherapie**
*(Galileo) freie oder in Kipptische integrierte Vibrationsstandplatten
Wird innerhalb der Physiotherapie und in Rehabilitationszentren abgedeckt*
- **Rehabilitationstechnik** (siehe 3.5)
Stehbretter, Gehhilfen wie Walker und Rollatoren
- **Medikamentöse Verfahren**
*z.B. Botulinum, Spasmolytika (krampflösende Wirkstoffe)
medizinisch-therapeutische Massnahme
Verordnung und Behandlung durch spezialisierte Pädiatrie, Rehabilitationszentren*

- **Therapeutische Gipstherapie**
medizinisch-therapeutische Massnahme, in Verbindung mit Botulinum Verordnung und Behandlung durch spezialisierte Pädiatrie und Orthopädie Rehabilitationszentren, Physiotherapie
- **Heilpädagogik**
Entwicklungsdiagnostik, familienorientierte Förderung, Begleitung und Beratung in Bezug auf Entwicklung, Aktivität und Partizipation unter Einbezug aller Entwicklungsbereiche nach ICF-CY

3.4.2 Operative Massnahmen

Bei starken Deformierungen verbunden mit Schmerzen sind nach Döderlein (2015) neben konservativen Therapiemethoden teilweise auch operative Massnahmen eine Option, um die Entwicklung und das Fortschreiten einer Deformation nicht dem Spontanverlauf zu überlassen (S. 224). So kann beispielsweise durch eine Release-Operation der bestehende übermässige Zug, bedingt durch den Muskeltonus der überaktiven Muskeln, reduziert werden oder eine schwache Muskulatur kann durch Sehnentransfer unterstützt werden. Diese chirurgischen Eingriffe sind immer Teil eines Gesamtbehandlungsplanes. Weitere operative Eingriffe sind beispielsweise Sehnenverlängerung, gelenkplastische Operationsverfahren und Skoliosechirurgie. Beweggründe für eine Operation können eine Verbesserung der Stellung der Extremitäten oder eine Verbesserung der Funktion sein und/oder ästhetische Gründe haben.

Unterschieden wird bei Operationen am Bewegungsapparat anhand der anatomischen Strukturen nach:

- **Weichteiloperationen**
Muskeln, Sehnen, Gelenkkapseln und Ligamenten (Bänder)
- **Skelett- und Knochenoperationen**
Knochen, Gelenkenden, Meta- und Diaphysen (spezifische Knochenabschnitte)

Meist werden mehrere operative Eingriffe gleichzeitig und in Kombination vollzogen, da beispielsweise ganze Gelenkketten betroffen sind und eine Korrektur Einfluss auf naheliegende Körperpartien und -Strukturen nimmt. Die Operationen sind deshalb komplex und benötigen spezialisiertes chirurgisches Knowhow. Döderlein (2015) gibt zu bedenken, dass die Wirksamkeit von operativen Massnahmen im Vorfeld sorgfältig geprüft werden muss, da die eigentliche Ursache der zentralen Fehlsteuerung der Schaden am zentralen Nervensystem ist und dieser unverändert lebenslang bestehen bleibt (S. 226). Dies kann zur Folge haben, dass operative Korrekturen nicht den erhofften Erfolg und Entlastung bringen, wenn die komplexen Zusammenhänge von Skelett und Muskulatur nicht genügend berücksichtigt werden. Deshalb sollte auch nach Baumann et al. (2018) ein operativer Eingriff erst nach gründlicher, wiederholter klinischer Evaluation des Kindes, inklusive Beobachtungen auch beim Spielen, in Zusammenarbeit und Absprache mit den Eltern und allen begleitenden Therapeuten und Ärzten erfolgen (S. 349).

Die **Operationsziele** können nach folgenden Kriterien unterschieden werden:

- **Korrektur von Deformitäten**
weichteilige, knöcherne oder kombinierte Operation
- **Stabilisierung von muskulär nicht stabilisierbarer Gelenke**
knöcherne OP
- **Ausgleichung / Balancierung von Muskelungleichgewichten**
weichteilige OP
- **Erhaltung und Wiederherstellung funktionell wichtiger Bewegungsumfänge**
weichteilige und/oder knöcherne OP
- **Beseitigung von Schmerzen**
weichteilige und/oder knöcherne OP

Der optimale Zeitpunkt für operative Eingriffe liegt laut Baumann et al. (2018) zwischen dem 5. und 6. Lebensjahr, da die Kinder den Grund für den Eingriff bereits verstehen und an der postoperativen Rehabilitation aktiv teilhaben können. Zudem sind die Gelenke noch flexibler und besser mobilisierbar als bei älteren Patienten (S. 348).

3.5 Hilfsmittel

Wie wiederholt erwähnt kann das Krankheitsbild bei CP sehr breitgefächert auftreten und ausser den motorischen Einschränkungen können, je nach Ausprägungsform und Schweregrad, noch weitreichend weitere Beeinträchtigungen dazu kommen. Dies hat folglich auch einen Einfluss auf den Hilfsmittelbedarf des betroffenen Kindes. Fröhlingsdorf et al. (2016) beschreiben, dass mit zunehmender Einschränkung der Mobilität und Funktionalität der Bedarf an Orthesen und Reha-Hilfsmitteln steigt (S. 4). Der Therapie- und Hilfsmittelbedarf ist deshalb, je nach Ausprägung der CP und den bestehenden Komorbiditäten sehr individuell.

Es werden je nach Bedürfnis Hilfsmittel zur Stabilisation eingesetzt, um beispielsweise fehlende Muskulatur zu ersetzen oder um durch Spastik verursachte Fehlstellungen zu korrigieren, sowie einer Verschlimmerung vorzubeugen oder sie zu verlangsamen. Diese orthopädischen Hilfsmittel werden im Abschnitt **körperbezogenen Hilfsmittel** (3.5.2) beschrieben. Stark betroffene Kinder mit CP sind zusätzlich auf Unterstützung im Liegen, Sitzen und Stehen angewiesen. Diese Hilfsmittel werden im Abschnitt **lagerungsbezogene Hilfsmittel** (3.5.3) beschrieben. Da die meisten Kinder mit CP eine hohe Einschränkung der selbständigen Fortbewegung haben, sind sie zusätzlich auf **mobilitätsbezogene Hilfsmittel** (3.5.5) angewiesen. Diese drei Abschnitte bilden den thematischen Schwerpunkt. Zur Ergänzung werden **ergänzende Hilfsmittel** (3.5.4) und **unkonventionelle Hilfsmittel** (3.5.6) behandelt, da oft auch aus der Not heraus angepasste Hilfsmittel erfunden und gefunden werden müssen, welche im Sitzen, Liegen, Stehen und Gehen Entlastung und Unterstützung bieten. Abschliessend widmet sich der Abschnitt **Hilfsmittel «woher, wie und mit wem»** (3.5.7) den praktischen Fragen in Bezug auf Organisation und Verantwortlichkeit.

Kommunikationsbezogene Hilfsmittel (unterstützte Kommunikation-UK mit Talker, Tablets, Augensteuerung, etc.), Hilfsmittel für den **Transfer, Bade-, Arbeits- und Alltagshilfen** (Pflege, Ernährung, Schreiben, Anziehen, etc.) bilden eigene Schwerpunkte und werden in dieser Arbeit deshalb nicht thematisiert.

Unterscheidung Orthopädietechnik und Rehabilitationstechnik

«Zum Gebiet der Rehabilitationstechnik werden alle Hilfsmittel gezählt, die nicht in das Gebiet der Orthetik und der Sitz- und Lagerungstechnik fallen und mit denen sich das Ausmass einer Behinderung für den jeweiligen Patienten und seine Angehörigen reduzieren lässt» (Döderlein, 2015, S. 207).

Folgende Hilfsmittel werden durch die Orthopädietechnik abgedeckt:

- körperbezogenen Hilfsmittel (Arm-, Bein- und Rumpforthesen, etc.)
- Sitzen (Sitzorthesen)
- Liegen (Lagerungsorthesen)

Folgende Hilfsmittel werden der Rehabilitationstechnik zugeordnet:

- Stehhilfen (Stehbretter, etc.)
- Gehhilfen (Walker, Stöcke, etc.)
- Lagerungssysteme (Reha-Betten)
- Fortbewegungshilfen (Reha-Velo, Kinderwagen, Rollstühle)
- Ess- und Schreibhilfen
- Pflege- und Badehilfen
- Transferhilfen (Hebelift, u. ä.)
- Hilfen im Haushalt
- Kommunikationshilfen (UK, Talker, etc.)

3.5.1 Kriterien für den Einsatz von Hilfsmitteln

Orientiert an der Definition des Arbeitskreises-Neuroorthopädie ÖGO (2012) benötigen Kinder mit neuromotorischen Erkrankungen wie CP orthopädische und Reha-Hilfsmittel zur Gewährleistung der sozialen Teilhabe, des Ausgleichs von Funktionstörungen, der persönlichen Autonomie und Mobilität, der Schmerzfreiheit und der Prävention von Schäden des Bewegungsapparates (S. 1).

Oberstes Ziel von Therapie und Förderung ist es, dass der Mensch die grösstmögliche Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Aktivität und Partizipation im Alltag erlangen kann. Die Kriterien für den Einsatz von Hilfsmitteln folgt hernach immer diesen Grundprinzipien im Hintergrund, also den Patienten, hier das Kind mit CP, auf diesem Weg zu unterstützen, zu entlasten und...

- **in seiner Selbständigkeit zu stärken**
- **seine Mobilität zu ermöglichen und erleichtern**
- **die Kommunikation zu ermöglichen und erleichtern**
- **Schmerzlinderung zu erreichen**
- **das Wachstum von Muskulatur, Knochen und Gelenken optimalst zu lenken**
- **die Beweglichkeit von Muskulatur, Gelenken zu erhalten, erhöhen oder zu ermöglichen**

Die Wechselwirkung zwischen den zu erlangenden motorischen Fähigkeiten sowie der kognitiven Entwicklung und weiteren Entwicklungsbereichen sollte in der Hilfsmittelversorgungsplanung mit berücksichtigt werden. Hilfsmittel können hier unterstützend und zielführend gewählt und eingesetzt werden. Baumann et al. (2018) weisen auch hier darauf hin, dass die ICF-CY (Abb. 5) eine gute Grundlage und Hilfestellung für gezielte Indikationen bietet, da hiermit zusätzlich die Kontextfaktoren und personenbezogenen Faktoren thematisiert werden können. Die Meilensteine der kindlichen Entwicklung sollen zwingend in die Überlegungen bezüglich der Hilfsmittelversorgung einbezogen werden (S. 360-361).

Die Entwicklung des Kindes wird anhand der Meilensteine danach beurteilt, wann ein Kind krabbelt, läuft, den Inhalt verbaler Sprache versteht sowie entsprechend spricht und antwortet. Miller (2017) weist darauf hin, dass Kindern mit CP jedoch oft Entwicklungsverzögerungen haben (S. 393). Diese stehen in Wechselwirkung mit der CP (siehe 3.3.7) und können mit dem ICF-CY-Modell erfasst werden.

Die folgende Tabelle 5 ermöglicht einen Blick auf die Zusammenhänge der zu erlangenden Meilensteine der kindlichen Entwicklung und durch CP beeinflussten Defizite. Der Einfluss der motorischen Defizite auf weitere Entwicklungsbereiche wie beispielsweise Sprache und Kognition sollte hiernach durch den Einsatz von möglichen Hilfsmitteln reduziert und ansatzweise kompensiert werden. So können Sitzhilfen es dem Kleinkind ermöglichen, trotz seiner Einschränkung die Umgebung visuell zu erkunden und sein Erfahrungsrepertoire zu erweitern. Ein älteres Kind kann im Stehbrett seine Hände freier bewegen, kann seine Umwelt visuell erkunden und mit den Bezugspersonen im Kontakt sein. Dies ergänzend zu den medizinischen, therapeutischen Behandlungszielen.

Die folgende Tabelle 5 orientiert sich an den Ausführungen von Baumann et al. (2018, S. 360).

Tab. 5: Meilensteine in der kindlichen Entwicklung und entsprechende Hilfsmittel

Meilensteine in der kindlichen Entwicklung	Hilfsmittel bei CP
Nähere Umgebung visuell erkunden Bauchlage und sitzend 	
Erkunden der nächsten Umgebung Robbend, kriechend 	
Auf dem Stuhl sitzen, am Tisch arbeiten Stehen und Gehen 	
Mobilität in der Nachbarschaft 	
Mobilität in der Gesellschaft 	

Abb.6: Illustration Metacom

«Bei der Planung und Bewertung der Hilfsmittelversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese ist es von besonderer Bedeutung, dass alle Massnahmen in einem multiprofessionellen Team stattfinden» (Fröhlingsdorf et al. (2016, S. 4).

Hier sind die Eltern explizit mitgemeint. In Bezug auf die beteiligten Berufsgruppen ist deshalb Interdisziplinarität oder im besten Falle Transdisziplinarität ein massgebender Gelingensfaktor für eine optimale Begleitung im Behandlungs- und Therapieprozess. So können die heilpädagogische Früherziehung oder die Logopädie wertvolle Hinweise in Bezug auf den Entwicklungsstand des betroffenen Kindes geben. Zusätzlich kann laut Fröhlingsdorf et al. (2016) die vom Netzwerk Cerebralparese e.V. erarbeitete Hilfsmittelmatrix (im Anhang) als Referenz und als Empfehlung im Sinne von Leitlinien zugezogen werden (S. 4). Die Hilfsmittelmatrix umfasst Hilfsmittel in den Bereichen körperbezogene, lagerungsbezogene und mobilitätsbezogene Hilfsmittel und gibt Hinweise zum Hilfsmittelbedarf je nach Alter und Schweregrad innerhalb der GMFCS (3.3.5, Tab. 3). Kommunikationsbezogene und unkonventionelle Lösungen werden darin nicht berücksichtigt und erwähnt.

Die Planung der Hilfsmittelversorgung ist unter Berücksichtigung aller genannten Faktoren und somit mit systemischer Betrachtungsweise und als Prozess zu verstehen.

3.5.2 Körperbezogene funktionelle Hilfsmittel

Die körperbezogenen funktionellen Hilfsmittel werden der Orthesentechnik zugeteilt.

«Das Gebiet der Orthetik befasst sich mit der äusseren Korrektur bzw. Stützung aktiv nicht stabilisierbarer bzw. deformierter Abschnitte des Stütz- und Bewegungsapparates» (Döderlein, 2015, S. 190).

Orthesen haben einen hohen Stellenwert bei Kindern mit CP, denn die meisten betroffenen Kinder sind relativ früh aus den genannten Gründen auf Orthesen angewiesen.

Das Wort Orthese, abgeleitet vom griechischen orthos, bedeutet gerade, aufrecht, richtig und wird zum Ausgleich von Funktionsausfällen oder mit Stützfunktion eingesetzt (Duden.de, 2021). Zu den Orthesen zählen Schienen, Einlagen, Bandagen, Torsostützbänder, Stützapparate, Mieder und Korsette und nackenstützende Hilfsmittel. «Während Orthesen früher meistens aus Metall und Leder angefertigt

wurden, werden seit den 1970er Jahren zunehmend Kunststoffe angewendet» (Grunt, 2007, S. 31). Orthesen werden heute vor allem aus Kunststoff und in Kombination mit Metallteilen, Stoff, Silikon und anderen Materialien angefertigt und sollten so leicht wie möglich sein. Der meist verwendete thermoplastische Kunststoff ist Polypropylen, dies aufgrund seines leichten Gewichts und der ausreichenden Härte und Resistenz. Auch Gießharz, Kevlar, Karbonfasern, Titan und Aluminium sind Materialien, die zunehmend zum Einsatz kommen.

Angefertigt werden Orthesen nachdem am Patienten ein Gipsnegativ abgenommen wurde. Anschließend kann die Orthesenbasis durch Erhitzen und Erweichen des Materials am Gipsmodell angeglichen und zur individuellen Passform angepasst werden. So können Druckstellen weitgehend von Anfang an vermieden werden. Orthesen werden äusserlich eng am betreffenden Körperteil angebracht und sollen die Gelenke, Muskeln oder Knochen entlasten, stabilisieren oder richtigstellen und dabei deren Form und Funktion ergänzen.

Die folgenden **Definitionen der Wirkungsbereiche der Orthesen** des Arbeitskreises Neuroorthopädie (2012, S. 3) präzisieren die Unterteilung in Lagerungs- und Funktionsorthesen:

- **Lagerungsorthesen**
Werden zur statischen oder dynamischen Positionierung am Körper nach Mass oder Modell angepasst. Ziele: Dehnung der Agonisten, Verkürzung überlanger Antagonisten und im Kindesalter Wachstumslenkung
- **Funktionsorthesen**
Werden am Körper nach Mass oder Modell angepasst um die funktionellen Fähigkeiten im Alltag und/oder bei der Therapie zu unterstützen.

Grunt (2007) beschreibt die Wirkung von Orthesen folgendermassen :

- «Durch das Tragen einer Orthese wirken äussere physikalische Kräfte auf den Körper ein und dieser reagiert darauf mit entgegengesetzten physikalischen Kräften. Körper und Orthese bilden so ein geschlossenes System» (S. 32)
- «Orthesen sind technische Hilfsmittel, die zur Unterstützung von eingeschränkt funktionstüchtigen Körperteilen zum Einsatz gebracht werden» (S. 31)

Sie werden hernach, wenn eine aktive Stabilisierung durch Therapie nicht erreicht werden kann, durch passive Einwirkung nutzbringend eingesetzt.

«Die passive Orthesenversorgung zur Lagerung und Pflege ist bei allen Deformitäten, die Probleme bereiten bzw. zur Verschlechterung neigen, sinnvoll» (Döderlein, 2015, S. 191). Martin (2006) weist darauf hin, dass der frühzeitige Einsatz von Orthesen ein Kind auch vor zukünftigen operativen Eingriffen bewahren kann (S. 214). Baumann et al. (2018) präzisieren ergänzend, dass bei leichter Behinderung die Funktionsverbesserung und bei schwerer Betroffenheit die Verhütung von lagerungs- und haltungsbedingten Fehlstellungen mit Deformierungsgefahr im Vordergrund stehen (S. 353).

Hilfsmittel wie Orthesen werden auf ärztliche Verordnung eingesetzt und müssen, wie beschrieben, individuell auf den Patienten zugeschnitten, laufend evaluiert und allenfalls angepasst werden. Dies ist vor allem aufgrund des schnellen Wachstums im Kleinkindalter elementar. Fehlpassungen können zu Druckstellen und Schmerzen führen, was die Bereitschaft zum Tragen der Orthesen vor allem bei Kindern schnell vermindern kann. Auch muss der Einsatz der Orthese laut Baumann et al. (2018) überprüft werden, wenn die Mobilität durch die Orthese eingeschränkt wird (S. 353). Auch deshalb muss der Nutzen der orthopädischen Massnahme gut geprüft werden. Als ergänzendes Kriterium schreiben Baumann et al. (2018), dass Orthesen nur eine sinnvolle Funktion erfüllen können, wenn das entsprechende Körperteil diese Leistung auch passiv erbringen kann. Fix deformierte Gelenke profitieren also kaum von orthetischer Versorgung (S. 353).

«Der therapeutische Effekt sollte im Verlauf regelmässig kontrolliert werden. Die Verschreibung von Orthesen unterscheidet sich insofern nicht von der Verschreibung eines Medikamentes. Auch bei der Behandlung mit Orthesen können 'Nebenwirkungen' wie Druckstellen oder Verschlechterung der funktionellen Fertigkeiten entstehen, und das Behandlungskonzept muss in diesem Falle erneut überdacht werden» (Grunt, 2007, S. 32)

Die Praxis zeigt, dass es im Alltag oft auch ein Abwägen ist, wann das Tragen von Orthesen hilfreich resp. hinderlich ist. So kann beispielsweise ein Kind mit Unterschenkelorthesen mit blockierter Plantarflexion (Beugung Richtung Fusssohle) schlechter am Boden sitzen, was die Teilhabe in der Kita in der Kreissituation klar einschränken oder weiteren Hilfsmittelbedarf wie eine geeignete Sitzgelegenheit nach sich ziehen kann. Der Einbezug des Kindes und seiner Lebenswelt, der Eltern und aller Beteiligten Fachpersonen ist auch deshalb unerlässlich und bedingt zwingend multidisziplinäre Zusammenarbeit.

Zusammenfassung der **Indikationsfaktoren** und **Wirkungsbereiche** von Orthesen:

- **Fehlstellungen vorbeugen, reduzieren, korrigieren und stabilisieren**
Führung von Extremitäten oder des Rumpfes
Erhalt und Schutz von postoperativen Ergebnissen
- **Gelenkbeweglichkeiten einschränken oder vergrössern**
Funktionelle Fähigkeiten unterstützen, erhalten, verbessern
- **Muskelschwächen (Hypotonie) ausgleichen**
Unterstützung, Stabilisation eines pathologisch verminderten Muskeltonus (Rumpf, Hals, Kopf)
- **Verkrampfungen (Spastiken) kontrollieren**
Stabilisation, Minderung, Senkung eines pathologisch erhöhten Muskeltonus
- **Belastungen reduzieren oder umverteilen**
Entlastung, Ruhigstellung
Schmerzlinderung oder Schmerzbeseitigung
- **Länge oder Form eines Körperteils ausgleichen**
Kompensation
- **Kosmetische Verbesserung**
Kompensation von Funktionsschwächen und pathologischen Haltungsmustern

Nach Grunt (2007) sind die Verbesserung der Stabilität in der Aufrichtung, der Effizienz beim Gehen und der Förderung des Lernens von Fertigkeiten zusätzliche Indikationsfaktoren, welche zu berücksichtigen sind (S. 32). «Die Indikation zur Behandlung mit Orthesen und das Festlegen des Types der zu verschreibenden Orthese muss anhand einer sorgfältigen klinischen Untersuchung und einer systematischen Erfassung von Gangabweichungen erfolgen» (Grunt, 2007, S. 34).

Martin (2007) stellt aus Sicht der Physiotherapie die praktisch orientierte Frage, welche Bewegungen man ein schränkt und welche man uneingeschränkt erlaubt, um den Fuss in jene Position zu bringen und zu halten, wo er seine höchstmögliche Funktion behält (S. 2014). Es müssen ausser dem Behandlungsziel auch die bestehende Kniestabilität und Knieüberstreckungen, Gangabweichungen, Fusshebeschwächen, Deformationen, Kraftpotential etc. berücksichtigt werden. Die Entscheidungsgrundlage, welche Orthesenart eingesetzt wird, hängt folglich von diversen Faktoren ab.

In der einschlägigen Fachliteratur und bei den Herstellern werden die Orthesen mit Abkürzungen beschrieben, welche die Lokalität anzeigen. Die meisten Abkürzungen sind von den englischen Bezeichnungen abgeleitet und erhalten dadurch internationale Verständlichkeit. Sie werden fachübergreifend sowohl von den Herstellern der Orthopädiotechnik wie auch im therapeutischen und medizinischen Bereich verwendet. Folgende Auswahl zeigt, dass die Abkürzungen immer top-down aufgebaut sind:

Auswahl von Abkürzungen in der Orthetik:

- | | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|---|
| - | FO | = Foot-Orthosis | = Fuss-Orthese |
| - | SMO | = Supramalleoläre Ankle-Foot Orthosis | = Knöchelübergreifende Knöchel-Fuss-Orthese |
| - | AFO | = Ankle-Foot-Orthosis | = Knöchel-Fuss-Orthese |
| - | USO | = (D) | = Unterschenkel-Orthese |
| - | FRO | = Floor-Reaction-Orthese | = Boden-Reaktion-O. (mit/ohne Scharnier) |
| - | DAFO | = Dynamic-Ankle-Foot-Orthosis | = dynamische-Knöchel-Fuss-Orthese |
| - | KAFO | = Knee-Ankle-Foot-Orthosis | = Knie-Knöchel-Fuss-Orthese |
| | | | = Oberschenkelfunktionsorthese |
| - | HKAFO | = Hip-Knee-Ankle-Foot-Orthosis | = Hüft-Knie-Knöchel-Fuss-Orthese |
| - | TLSO | = Thorako-lumbo-sakral-Orthoses | = Rumpf-Orthese, Torso |
| - | OE-FO | = (D) | = Obere-Extremitäten-Funktions-Orthese |
| - | GKLO | = (D) | = Ganzkörper-Lagerungs-Orthese |
| | | | |
| - | h | = hinged (ergänzend) | = beweglich durch Scharnier |
| - | s | = static (ergänzend) | = (r)igid, statisch, ohne Scharnier |

Die folgende Zusammenstellung und Auswahl von körperbezogenen Hilfsmittel hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Dies, weil eine Vielzahl von Anbietern mit verschiedensten Ausführungen und Varianten sowie individuellen Anpassungen zu finden sind. Jedoch soll ein Überblick geschaffen werden, der eine Orientierung bietet und die entsprechend angestrebten Funktionen thematisiert und dokumentiert. Zur Verdeutlichung werden beispielhaft Fotos, Abbildungen und ergänzend Erklärungen eingesetzt. Orthopädische Schuhe und Einlagen werden im Anschluss aufgeführt, da diese Hilfsmittel von der Orthetik abzugrenzen sind.

a) Fuss- und Beinorthesen

Um das Gangbild nicht negativ zu beeinflussen, werden einem Kind mit beinbetonter CP Ausprägung in den meisten Fällen **Fuss- und Unterschenkelorthesen** vergeben. Der Arbeitskreis Neuroorthopädie (2012) beschreibt, dass beispielsweise bei spastischer Diparese die mangelhafte Steuerung der beidseitigen Beinmuskulatur und die gestörte Oberflächen- und Tiefenwahrnehmung beider unteren Extremitäten zu einer starken Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit und zu Deformationen führen können (S. 8). Die Orthesenversorgung kann hier frühzeitig präventiv ansetzen. Idealerweise gehen laut Baumann et al. (2018) der Orthesenversorgung der unteren Extremitäten eine Vorbehandlung mit krampflösender Medikation voraus, um die Stellung und Beweglichkeit für die neue Orthese zu optimieren (S. 358).

Fussanatomie

Bei der Orthesenwahl wird wiederholt auf die zu stabilisierenden Gelenkpartien hingewiesen. Zur Verständnisklärung hier ergänzend eine Abbildung der Fussanatomie mit den zu stabilisierenden Gelenkabschnitten:

Abb. 7: Fussanatomie, (eigene Abbildung)

Die folgende Auswahl und Zusammenstellung von Unterschenkelorthesen orientiert sich an der nach Grunt (2007, S. 32-33) am häufigsten eingesetzten Unterschenkelorthesen mit den verschiedenen funktionalen Zielen und den Beschreibungen von Martin (2006, S. 215).

Unterschenkelorthesen

(UO – Unterschenkelorthesen, AFO – Ankle-Foot-Orthosis)

- dorsal geschlossene Orthesen bis unterhalb der Knie
- Sohle versteift, Innenmaterial Leder
- freie Zehenbewegungen
- mit und ohne Scharnier (Abbildungen alle ohne Scharnier)
- Lüftungslöcher um Wadenbereich, atmungsaktiv
- Klettverschluss
- Soft-Pads zur Druckstellenvermeidung

Abb. 8: Unterschenkelorthesen (eigene Abbildungen)

Unterschenkelorthesen werden je nach Wirkungsziel mit dorsalem (Rückseite, zum Rücken hin) oder ventralem (Vorderseite, zum Bauch hin) Aufbau vergeben.

Unterschenkelorthese mit dorsalem Aufbau mit oder ohne Scharnier

(hinged oder rigid, static AFO – Ankle-Foot-Orthosis)

- durchgehend dorsal (hinten stabil) bis 5-10 cm unterhalb des Knies
- mit Scharnier (hAFO), Sprunggelenk Bewegung möglich oder
- ohne Scharnier (rAFO / sAFO), Sprunggelenk Bewegung unmöglich
- Sohle kann versteift, leicht federnd oder ohne Versteifung angefertigt werden

Nachteil bei Scharnieren: Scharniere brauchen mehr Platz und die Orthese ist deshalb nicht mit allen Schuhe tragbar.

Abb. 9: sAFO – dorsal (eigene Abbildung)

Unterschenkelorthesen Typ Floor-Reaction-Orthese mit oder ohne Scharnier

(hinged oder rigid, static FRO – Floor-Reaction-Orthosis)

- ventraler Aufbau (vorne stabil) bis 5-10 cm unterhalb des Knies
- mit Scharnier (hFRO) Sprunggelenk Bewegung möglich) oder
- ohne Scharnier (Sprunggelenk Bewegung unmöglich)
- Sohle versteift oder leicht federnd (je nach Bedarf)

Ziel: Sohle versteift-> erhöhte Hebelkraft mit Wirkung auf Kniestreckung.

Nachteil: Abrollen beim Gehen wird weitgehend blockiert.

Abb. 10: hFRO - ventral (eigene Abbildungen)

Supramalleoläre (SMO) Unterschenkelorthese

- Orthese bis oberhalb des Knöchels
- Sohle wird nicht versteift
- freie Zehen- und Knöchelbewegungen
- vorwiegend bei kleineren Kindern, welche nicht auf Gehhilfen angewiesen sind oder zur Stabilisation im Stehbrett

Abb. 11: Supramalleoläre USO (eigene Abbildung)

Ziel: Korrektur und Stabilisierung des Fusses (bei Knick- und Senkfuss) im unteren Sprunggelenk und mit Stützfunktion bis über den Knöchel.

Oberschenkel- und Hüftorthesen

Bei den Orthesen im oberen Beinbereich mit Übergang zur Hüfte werden unflexible und flexible Hüftorthesen unterschieden. Oberschenkelorthesen werden bei stark verkürzten Muskeln teilweise als fixe (statische) Nachtlagerungsschienen eingesetzt. Diese werden im Abschnitt 3.5.3 a) thematisiert.

Oberschenkelorthesen werden auch in Form von Quengelschienen eingesetzt. Quengeln beschreibt die gelenkintegrierende Methode mit permanent reduziertem Bewegungsradius und Zug auf verkürzte Sehnen und Muskulatur in der eingeschränkten Richtung. Ziel ist es, dass der Zug genügend intensiv ist um die angestrebte Flexion zu erreichen, der Patient jedoch keine Schmerzen dabei empfindet. Schmerzen würde die Akzeptanz für diese Massnahme massiv herabsetzen. Baumann et al. (2018) erklären, dass eine Quengelschiene zum Erhalt des Operationsresultates während des weiteren Wachstums notwendig sein kann. Die aktuelle Empfehlung sei jedoch eher, dass diese statt in der Nacht, wegen der Beeinträchtigung der Schlafqualität, vorzugsweise am Tag, dafür für 1-2 Stunden konsequent getragen werde (S. 357).

Oberschenkelorthese mit Quengelgelenk (hKAFO)

- Kniequenglung mit eingeschränktem Bewegungsradius
- Extension einstellbar
- Streckstab und
- Klettverschlüsse zum Fixieren
- Nach Gipsabdruck erstellt

Abb. 12: Quengelschiene (hKAFO) (eigene Abbildungen)

b) Hand- und Armorthesen

Orthesen im Hand- und Armbereich sind aus diversen Gründen nicht oft vertreten. Auch Döderlein (2015) erwähnt, dass diese Orthesenversorgung im Gesamtvolumen nur eine untergeordnete Rolle spielt (S. 191). Nach Baumann et al. (2018) liegt der Grund bei der bestehenden Funktionseinbusse (S. 356), was die Akzeptanz bei den Betroffenen verständlicherweise vermindert und was bei der Orthesenplanung berücksichtigt werden muss. Erhöhter Tonus und Spastik und die damit verbundene Gefahr von Deformitäten sind die Hauptgründe für den Bedarf an Hand- oder Armorthesen. «Auch hier haben Botulinumtoxin-Behandlungen die Versorgung beeinflusst. Vor allem nach spezifischen Injektionen kann eine Orthese die Wirkung verbessern» (Baumann et al. 2018, S. 356).

Man unterscheidet auch bei den oberen Extremitäten präventive, funktionelle und korrektive Orthesen, welche man wiederum in Lagerungs- und Funktionsorthesen unterteilt.

Orthesen, welche den individuellen Bedürfnissen angepasst werden müssen, werden auch bei den Hand- und Armorthesen meist nach Formabdruck hergestellt. Da Hand- und Armorthesen oft direkt auf der Haut getragen werden, müssen hier noch hygienische Aspekte berücksichtigt werden. Nach

Döderlein (2015) werden deshalb auch geteilte (modulare) Bauweisen verwendet. Dies bringt zusätzlich bessere Korrekturkräfte und auch die Nachpassung wird erleichtert (S. 192).

Zunehmend werden laut Döderlein (2015) auch textile Orthesen (Lycra, Neopren, u.ä.), die durch eine zirkuläre-elastische Kompression den Muskeltonus und die Propriozeption beeinflussen, zur Funktionsschulung hemiparetischer Arme und Hände eingesetzt (S. 192).

Es stehen folgende **Behandlungsziele und Wirkungsbereiche** im Fokus:

- **Fingerbeugekontraktur**
- **Finger-, Mallet- und Trommelschlägerdeformität**
- **Eingeschlagener Daumen**
- **Handgelenkskontrakturen und Ellenbogenflexionskontraktur**
- **Pronationsdeformität des Ellenbogens**
- **Schulteradduktionsspastik**

Abb. 13: Daumenorthese (eigene Abbildung)

Handorthesen Textil (Abb.: 13 & 14)

- Physiologische und Tonus regulierende Haltung
- Vermeidung von Fehlstellungen
- Funktionsverbesserung durch Stabilisation
- Finger sind frei beweglich, das Greifen ist allenfalls leicht eingeschränkt
- Klettverschlüsse

Abb.: 14: Handorthese (eigene Abbildung)

c) Rumpf- und Nackenorthesen

Orthesen im Rumpf- und Nackenbereich werden nach Döderlein (2015) vorwiegend bei schwer betroffenen CP Patienten (GMFCS IV – V) eingesetzt (S. 192). Es werden Soft-Orthesen wie beispielsweise Stützmieder, Rumpfgurte und Body-Suits aus elastischen Materialien (Lycra, Neopren u.ä.) und Korsette sowie Schalen aus verschiedensten festen Materialien (siehe 2.5.2) unterschieden. «Als grobes Unterscheidungskriterium für eine Rumpforthesenversorgung sollte man in hypoton-kollabierende und in hyperton spastisch-kontrakte Wirbelsäulendeformitäten trennen» (Döderlein, 2015, S. 192).

Allgemein gültig werden Orthesen im Rumpf und Nackenbereich bei CP Patienten vorwiegend zur Prävention, zur passiven Korrektur und zur Vermeidung drohender Verschlechterungen bei Deformationen eingesetzt. Zusätzlich wird die Verbesserung der passiven Sitzposition und der Erhalt von bestehenden Funktionen angestrebt (ebd., S. 192). Je nach entgestrebtem Wirkungsbereich werden Brust- oder Rückenorthesen gewählt, die entsprechend eine dorsale oder ventrale Funktion erfüllen oder bei individuell angefertigte Orthesen auch kombinierte Funktionen abdecken. «Rumpforthesen wirken durch eine zirkuläre Aufrichtung über das klassische 3-Punkt-Korrekturprinzip» (Döderlein, 2015, S. 193). Dieses biomechanische Wirkungsprinzip bezieht den Körperschwerpunkt mit den 3 Ebenen Mittelachse, Frontalebene (vertikal) und Horizontalebene mit ein, welche über drei ausgewählte Druckpunkte auf den Körper einwirken. Body-Suits arbeiten übergreifend stützend, stimulierend und werden hauptsächlich beim hypoton-kollabierenden Krankheitsbild angewendet.

Softe Rumpf- und Nackenorthesen

Die neoprenanzug-ähnlichen Body-Suits werden bei Hypotonie laut Döderlein (2015) überwiegend als passive Korrekturorthese verschrieben und sollen über die Stimulation der Haut auf den Muskeltonus wirken, aber nicht ausschliesslich eine aufrichtende Funktion erfüllen (S. 193). Durch die Hypotonie ist die Körperwahrnehmung der Kinder mit PC meist reduziert. Die Stimulation über Body-Suits wirkt sich deshalb auch positiv auf die Entwicklung der Propriozeption aus.

Miller (2017) sieht als Gewinn von Rumpf- und Nackenorthesen bei hypotonen Kindern, dass das seitwärts oder vorwärts Kollabieren in sitzender Position verhindert wird und dass eine bessere

Kopfkontrolle und koordiniertere Armbewegungen ermöglicht werden (S. 372). Dies können nach Baumann et al. (2018) beispielsweise Rumpfgurte zur Stabilisierung und Aufrichtung im Rumpfbereich sein und sollen dem Kind Aktivitäten des täglichen Lebens erleichtern (S. 355). Nach Miller (2017) kann mit Stütz-Bandagen und Korsetten bei Kindern allenfalls auf den Einsatz von stützenden Funktionen beim Rollstuhl verzichtet werden, da diese die gleiche Funktion erfüllen. Jedoch sollen Chancen und mögliche Risiken (siehe statische Rumpf-Orthesen) genau abgewägt werden (S. 372-373).

Statische Rumpf-Orthesen

«Die passive Orthesenversorgung zur Lagerung und Pflege ist bei allen Deformitäten, die Probleme bereiten, bzw. zu Verschlechterung neigen, sinnvoll» (Döderlein, 2015, S. 191). Die häufigsten Deformationen im Bereich der Wirbelsäule sind Skoliose, Beckenschiefstand, Lordosen (Lendenwirbelsäule) und im Bereich des Nackens Kyphosen (Brustwirbelsäule). Diese können den Patienten Schmerzen bereiten und bei Nichtbehandlung sich stetig verschlechtern. Eine Orthesenversorgung ist hier angezeigt.

Die harten Rumpf-Orthesen werden nach Gipsabdruck oder anhand eines Körperscans in korrigierter Haltung hergestellt. Zur optimalen Anpassung ist meist ein kurzer stationärer Aufenthalt nötig. Die Verlaufskontrollen werden aus den oben genannten Gründen klinisch engmaschig begleitet und durch Röntgen und Scans dokumentiert.

Die Wirkung von statischen Rumpforthesen wird nach Baumann et al. (2018) als begrenzt eingestuft und hat durch modernere Operationsmethoden an Stellenwert eingebüsst (S. 352, 355). Auch Döderlein (2015) weist auf die begrenzte Wirksamkeit hin und ergänzt, dass heutzutage Verordnungen für Rumpforthesen, auch wegen der damit verbundenen spürbaren Einschränkungen für die CP Patienten und seine Betreuer, zurückhaltender ausgestellt werden (S. 192). Miller (2017) erwähnt zusätzliche Risiken bei Kindern mit CP durch den Einsatz von Rumpf-Orthesen. Sie weist darauf hin, dass viele der schwerstbetroffenen Kinder eine Fütterungsproblematik aufweisen und durch das Tragen von Rumpf-Orthesen allenfalls das Abhusten beim Verschlucken zusätzlich erschwert wird. Ausserdem könnte durch den Druck die Lungenfunktion eingeschränkt werden, was bei Erkältungen ein erhöhtes Risiko für Pneumonie bedeuten könnte. Auch bestehe bei jungen Kindern im Wachstum die Gefahr für Deformationen im Brustbereich (z.B. Abflachung der Brustrippen) (S. 372).

Folgende **Wirkungsbereiche** können nach Baumann et al. (2018), Döderlein (2015) und Miller (2017) demnach zusammengefasst werden:

- **Prävention**
*Deformationen entgegenwirken, Haltungsschwäche kompensieren durch passive Korrektur
Erhalten von bestehenden Funktionen*
- **Stabilisierung und Korrektur bei Haltungsschwäche**
*Aufrichtung, Stützung, Streckung (Extension, Reklination) der Wirbelsäule
verbesserte Sitzposition, Mobilität der oberen Extremitäten erleichtern, Kopfkontrolle*
- **Hypotonie der Rumpfmuskulatur**
Aufrichtung, Streckung, Stabilisierung, Stützung, Aktivierung und Stimulation des Muskeltonus
- **Deformationen entgegenwirken**
Wirbelsäulenfehlbildungen wie Skoliose, (Hyper-)Kyphose, (Hyper-)Lordose
- **Schmerzlinderung und Entlastung**
durch die Stütz- und Stabilisationsfunktion

Folgende **Faktoren, Bedingungskriterien und Risiken für die Wirksamkeit** der Orthesenversorgung müssen nach ebd. bei der Wahl der Orthese berücksichtigt werden:

- **Grund und Art der Wirbelsäulendeformation**
hypoton-kollabierend oder hyperten-spastisch-kontrakt
- **Asymmetrien des Tonus (z.B. bei Hemiparese, Tetraparese)**
Kompensation
- **Ausmass der passiven Aufrichtbarkeit bei manuell erreichbarer passiver Korrektur**
Position soll durch manuelle passive Korrektur erreicht werden können
- **Deformation muss unterhalb der mittleren Brustwirbel liegen**
Lokalität der Wirbelsäulenkrümmung muss berücksichtigt werden
- **Blockaden und Einschränkungen durch die Orthese**
Berücksichtigung möglicher Folgen und Auswirkungen, unterdrückte Kompensation
- **Komorbiditäten**
z.B. Atemwegsproblematik, Schluckstörungen
- **Wachstum bei Kindern**
fehlerhafte Einwirkung bei Fehlpassung / unerwünschte Deformationen

Die folgende Abbildung zeigt eine mögliche Konstruktion und Ausführung:

Skoliose Rumpf-Orthese

(sTLSO-statische Torso-Orthesen)

- Korrektur und Stabilisation
- Aufrichtung (Reklinationspelotten)
- Deformationen entgegenwirken
- Schmerzen lindern durch Entlastung
- Allenfalls Einschränkung der Mobilität

Abb. 15: Schalen Rumpf-Orthese (eigene Abbildung)

d) Orthopädische Schuhe und Einlagen

Es sind industriell gefertigte orthopädische Serienschuhe erhältlich. Diese sind preisgünstiger als individuell hergestellte und den spezifischen Bedürfnissen angepasste orthopädische Massschuhe. Die Wirkung von orthopädischen Schuhen und Einlagen beruht nach Döderlein (2015) auf der Vergrößerung und Stabilisierung der durch die Fussdeformität eingeschränkten Standfläche. Im weiteren werden orthopädische Schuhe auch zum Erhalt von postoperativen Ergebnissen eingesetzt (S. 199). Es sind wertvolle Hilfsmittel, welche, abgesehen von den stützenden und haltgebenden Funktionen, durch vereinfachtes Handling die Selbständigkeit der Betroffenen massgeblich erhöht.

Beispiele von orthopädischen Schuhen

Zwei Modelle von **Serienschuhen** mit vereinfachtem Einstieg durch flexible Fersenpartie mit Boa®-Drehverschluss:

Abb. 16: a) Orthopädische Serienschuhe

b) Orthopädische Serienschuhe (eigene Abbildungen)

Einlagen wirken nach Döderlein (2015) immer nur in Verbindung mit geeigneten Schuhen. Ein Schuh muss demnach für Einlagen als Mindestvoraussetzung neben einer guten Passform eine feste Fersenkappe, genügend Spielraum und Flexibilität für die Einlage bieten (S. 198). Im Abb. 16 Einlagen mit Gebrauchsspuren, welche vom orthopädischen Schuhtechniker kontrolliert und allenfalls angepasst oder ersetzt werden sollten.

Abb. 16: c) Einlagen (eigene Abbildung)

Einlagen werden nach Bewegungs- und Ganganalysen und mit mechanischer Fussbett-Druckanalyse erstellt. Folgende **Vorteile, Wirkungsbereiche und Ziele** werden mit orthopädischen Schuhen und Einlagen angestrebt:

- **korrigierende Funktion**
Senk- und Plattfüsse
- **Verbesserte Druckverteilung und Entlastung der überbelasteten Fussregionen**
- **schmerzlindernde Funktion**
- **bei Beschwerden (Muskeln, Skelett) lassen sich Schmerzen in den unteren Extremitäten oder in anderen Körperbereichen durch das Tragen von Einlagen reduzieren**
- **biodynamische Funktion**
haltungsverändernde Wirkung über Druck, «Massage» durch die Einlagen
- **Übertragung des Körpergewichts auf die physiologischen Belastungslinien des Fusses**

3.5.3 Lagerungsbezogene Hilfsmittel

In Abgrenzung zu lagerungsbezogenen Hilfsmitteln im Bereich der körperbezogenen Orthesen, wie beispielsweise die Unterschenkelorthese (Abb. 10), sind auch Hilfsmittel notwendig, welche das Kind in Positionen beim **Liegen, Sitzen und Stehen** unterstützen.

Gemeinsam ist den Liege-, Sitz- und Stehhilfsmitteln, dass sie sowohl für die medizinisch körperliche, die organische, die motorische wie auch für die mentale Entwicklung unentbehrlich sind. Die lagerungsbezogenen Hilfsmittel ermöglichen neue Positionserfahrungen und erweitern so das Erfahrungs-repertoire des Kindes mit CP. Dies wiederum ist ein wichtiger Aspekt bei der mentalen Entwicklung, bei Aktivitäten und der Partizipation. Döderlein (2015) weist mit medizinisch-therapeutischer Sichtweise ergänzend darauf hin, dass bei lagerungsbezogenen Hilfsmitteln für immobile Patienten wegen der einseitigen und inaktiven Gelenkstellungen stets ergänzende Positionswechsel durch andere Lagerungs- und Aufrichtungshilfen bedacht werden müssen (S. 204).

Kinaesthetik - Transitbegleitung bei lagerungsbezogenen Hilfsmitteln

Durch die geführten Bewegungen und das passive Einnehmen von verschiedenen Positionen werden Skelett, Sehnen und Muskulatur belastet. Dies kann aufgrund der Immobilität von Betroffenen nicht selbständig erreicht werden. Die Berührungen und geführten Bewegungen wirken auf den Körper durch Zug, Druck und Schwerkraft. Diese provozierten Positionswechsel regen basale Abläufe und Wechselwirkungen im gesamten Körper an. Die folgende Beschreibung des kinästhetischen Systems verdeutlichen diese Kausalität. Transit- und Raumlageerfahrungen (Propriozeption) erfüllen deshalb auch eine elementare, vitalitätserhaltende Funktion.

«Basale Rezeptoren in unserer Haut reagieren auf Druckveränderungen. Der Kontakt mit Gegenständen, einem Menschen oder irgendeinem anderen Element der Umgebung wird auf der Körperoberfläche als Druck registriert. Die Rezeptoren in der Haut haben Verbindungen mit anderen Bewegungsrezeptoren tief im Muskelgewebe und in den Gelenken sowie im Innenohr. Das gesamte Netzwerk ist für die Kontrolle der Körperbewegung verantwortlich. Die Druckveränderung einer beliebigen Komponente des kinästhetischen Systems signalisiert eine Veränderung der Position in der Schwerkraft und löst im gesamten Körper Anpassungen der muskulären Spannung aus.» (Maietta, Hatch, 2004, S. 23)

Bei der Umlagerung und beim Transit zu und mit Hilfsmitteln müssen Tempo, Zeit und Interaktionsaspekte den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Patienten angepasst werden. Es gilt zu berücksichtigen, dass viele Betroffene Auffälligkeiten in der sensorischen Integration aufweisen wie Modulationsstörungen in der taktilen Wahrnehmung, etc.

Folgende allgemein gültigen **Wirkungsbereiche** können **lagerungsbezogenen Hilfsmitteln** zugewiesen werden. Auf hilfsmittelspezifische Aspekte im Liegen, Sitzen und Stehen wird in den entsprechenden Abschnitten Bezug genommen.

- **Bewegungsrepertoirs**
Erhalten, Erweitern, Aufbauen durch passives Einnehmen von neuen Positionen
- **Beweglichkeit**
Mobilität (der oberen Extremitäten) ermöglicht durch Stabilisierung im Sitzen, Stehen, Liegen
- **Deformationen entgegenwirken, präventiv verhindern, verlangsamen**
Stabilisation, Stützung, Kompensation von Fehlhaltung und Haltungsschwäche
- **Anregung der Taktil-kinaesthetischen Empfindung**
Propriozeption durch Lage- und Positionswechsel
- **Erweiterung des Erfahrungsrepertoirs**
Lage- und Positionswechsel
- **Positiver Einfluss auf den Knochenstoffwechsel**
Anregung des Stoffwechsels durch Bewegungsimpulse und Positionsvariation
- **Positiver Einfluss auf die Funktion der Lunge und Abdominalorgane (innere Organe)**
Anregung der Organfunktion durch Bewegungsimpulse und Positionsvariation

Die Ausstattung der Hilfsmittel ist abhängig vom Alter des Kindes, der Ausprägung, dem Schweregrad der Beeinträchtigung und den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren des betroffenen Kindes. So können beispielsweise Reha-Stühle ohne oder mit individuellen Anpassungen mit Gurten und Pelotten, Neuanschaffungen oder Occasionen vergeben werden.

Der Einsatz von Hilfsmitteln wird physiotherapeutisch begleitet. Ausser der medizinisch-therapeutisch körperbezogenen Arbeit mit dem Kind, wird in der Physiotherapie auch das Handling Kind-Hilfsmittel und der zielführende Umgang mit den jeweiligen Hilfsmitteln vermittelt. Unter Berücksichtigung kinaesthetischer Aspekte werden Bewegungsabläufe eingeübt, die den Transfer des schwerer werdenden Kindes erleichtern und die körperliche Überlastung des Bewegenden (hier die Eltern) vermeiden. Im Therapieverlauf können leichtere Adaptionen und Anpassungen, wie das Einstellen und Anpassen z.B. des Reha-Stuhls, von der Physiotherapie geleistet werden. Grössere Änderungen werden von der Orthopädie- oder Rehatechnik vorgenommen.

a) Liegen

Lagerungsbezogene Hilfsmittel zur Positionsstabilisation im Liegen können in Gebrauchsgegenstände und in individuell massgefertigte Hilfsmittel unterteilt werden. So gehören Lagerungskissen, Stillkissen, Keile etc. zu den Gebrauchsgegenständen, welche den Kindern mit CP das entspannte Liegen durch Stabilisierung der Position erleichtern und Schmerzen lindern oder vorbeugen sollen. Diese Hilfsmittel sind im Abschnitt 3.5.4 integriert.

Spezialbetten gehören zur Rehatechnik und sind notwendig, um immobilen CP Patienten eine schmerz- und druckstellenfreie Lagerung zu ermöglichen. Höhenverstellbar erleichtern sie den Transfer und mit Fallschutz wird die Sicherheit gewährleistet.

Abb. 17: Rehabett (eigene Abbildung)

Die Lagerungstechnik repräsentiert nach Döderlein (2015) einen spezialisierten Teilbereich der Rehabilitationstechnik (S. 204). Sie werden nach Rücken-, Seiten- und Bauchlagerungssorthen unterschieden und in Teillagerungs- und Ganzkörperlagerungssysteme aufgeteilt.

Die Ausmasse werden anhand von Gipsabdrücken, nach Körperscan und mit Umrisszeichnungen in der korrigierten Haltung erfasst. Es werden Schaumstoffstecksysteme verwendet oder Kunststoffschalen hergestellt. Auspolsterungen mit Silikon, Schaumstoffelemente sowie Schafwolle, etc. kommen zum Einsatz, um Druckstellen zu vermeiden und die Akzeptanz zu erhöhen.

Laut der Definition des Arbeitskreises Neuroorthopädie (2012) werden Lagerungssysteme zur individuellen Lagerung (z.B. Kontrakturen vorbeugende, schmerz- und druckstellenfreie Lagerung) eingesetzt (S. 6). Sie bilden eine bedarfsbezogene Massnahme bei schwerstbetroffenen Patienten. Döderlein (2015) ergänzt hierzu, dass jede Lagerung immer nur ein Komplementärverfahren zu den anderen Behandlungs- und Versorgungsmöglichkeiten darstellt (Physiotherapie, Ergotherapie, Detonisierungsbehandlung, Sitzversorgung, etc. (S. 206). Nach Baumann et al. (2018) wird hier auch von einem 24-Stunden-Haltungs-Management-Ansatz («24-hour postural management») gesprochen (S. 359).

Wirkungsbereiche von Lagerungssystemen nach Döderlein (2015, S. 204-206) und Arbeitskreis Neuroorthopädie (2012, S. 6):

- **Reflexhemmung**
reflexhemmende Stellung von Kopf-, Rumpf- und Beinbereich mittels Einbettung, Stabilisation
- **Stabilisierung der Position durch passive Unterstützung**
- **Führung und Begrenzung von pathologischen Haltungen und Bewegungen**
- **Tonusregulation**
Durch Stabilisierung
- **Schmerz- und druckstellenfreies Liegen**
- **Deformationen entgegenwirken, vorbeugen**
Deformationsprophylaxe durch spastikhemmende Stellung, Stabilisierung, Führung, Einbettung
- **Erhalt der erreichten Symmetrie nach operativen Eingriffen**
Haltungskorrekturen, Skolioseoperation, etc.; kosmetische Verbesserung
- **Aktivität und Partizipation**

An dieser Stelle wird die Problematik des monotonen Liegens kurz thematisiert. «Patienten, die aufgrund ihrer Behinderung nicht imstande sind, ihre Lage aus eigener Kraft zu ändern, bleiben in individuell unterschiedlichsten Stellungen liegen, was die Gefahr von Kontrakturen mit sich bringt» (Döderlein, 2015, S. 204). Je nach Schweregrad der Beeinträchtigung sind Kinder mit CP deshalb auf therapeutische Bewegungsaktivierung aller beteiligten Gelenke und Muskelgruppen angewiesen. Laut Döderlein (2015) besteht sonst die Gefahr, dass sich, insbesondere ohne passiv korrigierte Lagerung, die Deformationsentwicklung bis hin zum mechanischen Gelenkstopp verstärkt (S. 205). Durch unzureichende Positionswechsel können zusätzlich schmerzhaft Druckstellen entstehen, welche zu Entzündungen führen. Es gilt: Je erhöhter der Tonus, desto schneller können sich Deformationen entwickeln. Auch asymmetrische Haltungsmuster durch spastisch-tonische Ausprägungen begünstigen die Deformationsentwicklungen

Folgende **Aspekte für monotone, stereotype Liegepositionen** sind für Döderlein (2015, S. 204-205) ursächlich und müssen zwingend mit geeigneter Hilfsmittelversorgung behandelt werden:

- **spastisch-tonische und spastische Ausprägungsformen**
asymmetrische- und symmetrische Haltungsmuster
- **Anstrengung**
Erregung, Schmerzen, Erschöpfung etc.
- **mangelnde Kraft zur Überwindung der Schwerkraft**
- **bereits bestehende Muskelverkürzungen mit Entwicklung von Deformitäten**
Skoliose, Hüft- und Kniegelenkdeformität
- **weiche vs. harte Unterlagen, welche das selbständige Bewegen verunmöglichen**

Baumann et al. (2018) betrachten den Einsatz von statischen Nachlagerungsothesen (Nachtschienen) und Liegeschalen eher kritisch, da die Evidenz einer Wirksamkeit nicht erbracht werden konnte und die nachteiligen Auswirkungen, wie z.B. beeinträchtigter Schlaf, überwiegen. Sie werden heutzutage nur noch als postoperative Massnahme über ein Jahr empfohlen (S. 357).

Auch Döderlein (2015, S. 207) erwähnt, dass die Wirksamkeit von Lagerungsothesen noch nicht ausreichend belegt ist. Dennoch werden Lagerungsothesen als Teil der postoperativen Therapien und als kontinuierliches Haltungsprogramm bei Schwerstbetroffenen in der Massnahmenplanung berücksichtigt und verordnet. Es ist zu vermuten, dass aus Mangel an Alternativen zwischen angestrebten Wirkungsbereichen und den zu befürchtenden Nachteilen bei Weglassen der Massnahme fallspezifisch abgewogen wird.

b) Sitzen

Auch beim Einsatz von Sitz- und Lagerungsothesen wird angestrebt, dass die Betroffenen die grösstmögliche Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Aktivität und Partizipation im Alltag erlangen können. So weisen auch Baumann et al. (2018) darauf hin, dass das Sitzen Grundlage für viele Tätigkeiten im täglichen Leben und für die Partizipation ist (S. 361).

«Sitzorthesen dienen der Wiederherstellung oder dem Ersatz beeinträchtigter oder verlorener Funktionen des menschlichen Haltungs- und Bewegungsapparates. Sie tragen speziellen Formfehlern und funktionellen Defiziten Rechnung und ermöglichen so auch Patienten ein Sitzen, die ohne diese Hilfe nicht sitzfähig wären»
(Brunner et al., 2012, S. 47).

Durch Sitzadaptierung bei Rollstühlen und Reha-Stühlen wird durch Unterstützung das aktive Sitzen oder das passive Sitzen ermöglicht. So kommen bei Schwerstbetroffenen auch Sitzorthesen im Bad für die Pflege, im Auto, in Reha-Buggys integriert und später in adaptierten Rollstühlen zum Einsatz. In Kombination zu den Sitzorthesen werden meist auch körperbezogene Orthesen benötigt.

Erste sitzorthopädische Massnahmen werden nötig, wenn in entwicklungsadäquaten Positionen die Haltungsfunktionen nicht selbständig durch das Kind erlangt und kontrolliert werden können (Tab. 5). So brauchen Kinder mit eingeschränkter Rumpf- und/oder Kopfkontrolle während dem Füttern Stabilisation durch Reha-Stühle die beispielsweise mit Gurten im Rumpf und Beckenbereich sowie mit Toraxstützbändern (Abb. 21, 22) ausgestattet sein müssen. Eine ICF orientierte Funktionsanalyse ist nach Baumann et al. (2018) bei der Entscheidung, wie die Ausgestaltung aussehen soll, unbedingt zu berücksichtigen (S. 361). Zusätzlich müssen Vor- und Nachteile, die Wechselwirkungen von Chancen und Risiken abgewogen werden. Baumann et al. (2018) betonen, dass orthetische Stabilität immer auf Kosten der Dynamik erreicht wird (S. 361). So begünstigt das Sitzen die Bewegungsfreiheit der Hände und Arme und ermöglicht die Erkundung der Umwelt. Dagegen schränken angepasste Sitz- und Rückenschalen, Pelotten (Polster und Stützteile), Kopfstützen und Gurte etc. die Bewegungsfreiheit ein. Andererseits wird laut Baumann et al. (2018) bei ungenügender passiver Stabilisierung und dem Einfluss der Schwerkraft eine skoliotische Haltung entwickelt, die sich zur dauerhaften Skoliose entwickeln kann (S. 361). Auch müssen Druckstellen durch einseitige Belastungen vermieden werden.

Es ist laut Döderlein (2015) ergo auch bei der Sitzversorgung unerlässlich, dass alle beteiligten Fachdisziplinen, die üblicherweise aus Physiotherapie, Ergotherapie, Heilpädagogischer Früherziehung, Orthopädiotechnik und Arzt bestehen, eng mit den Eltern und dem betroffenen Kind zusammenarbeiten (S. 201). Für den Einbezug und die Förderung weiterer Entwicklungsbereiche und Aktivitäten sowie der Partizipation ist ein steter Austausch zwischen Physiotherapie, den Eltern und der Heilpädagogischen Früherziehung anzustreben. Dazu gehört beispielsweise auch die Abklärung des Bedarfs an Hilfsmitteln zur Unterstützung der Aktivität und Partizipation in der Kita. Hier müssen aus finanziellen Gründen oft unkonventionelle Lösungen entwickelt werden (3.5.6).

Wirkungsbereiche und zu beachtende **Kriterien** bei **Sitzorthesen** nach Döderlein (2015, S. 201-202):

- **persistierende Primitivreflexe**
reflexhemmende Stellung von Kopf-, Rumpf- und Beinbereich mittels Einbettung, Stabilisation
- **spastische Muster**
Deformationsprophylaxe durch spastikhemmende Stellung, Stabilisierung
- **Deformationen**
Führung und Einbettung, wenn passives Korrigieren nicht möglich ist; Sitzschalen, Rücken- und Beckenschalen, ergänzende körperbezogene Orthesen
- **Haltetonus**
fehlender, ungenügender Haltetonus muss extern korrigiert und geführt werden; Aufrichtung, Stabilisation mit Gurten, Polster, Pelotten, Torsostützbänder, Lehnen, etc.

Ergonomische Sitzversorgung

Für eine optimale Sitzversorgung müssen die Patienten immer miteinbezogen und die Sitz-Orthese individuell eingestellt werden. Beherrscht der Patient selbständig den Positionswechsel ins Sitzen, so ist laut Baumann et al. (2018) keine individuell angepasste Sitzorthese notwendig. Es kann dann von einer genügenden Rumpf- und Extremitätenkontrolle ausgegangen werden (S. 361). Bei leichter betroffenen Kindern, welche die Kita besuchen, ist deshalb meist Beratung und Instruktion des Kitapersonals notwendig. So kann beispielsweise ein Tripptrapp speziell für ein Kind eingestellt und reserviert werden. Einstellungs-Abweichungen können für Kinder mit leichter CP eine Herausforderung sein. Es ist ihnen meist nicht möglich, instabile Sitzhaltungen zu kompensieren. Eine ergonomische Sitzhaltung (vgl. Abb. 18) ist hier deshalb genau zu prüfen. Denn schon eine leichte Spastik verhindert eine adäquate Stützreaktion bei Gleichgewichtsverlust. Das Kippen kann verunsichern und zusätzliche Anspannungen herbeiführen. Auch dies kann die Aktivität und Partizipation beeinträchtigen. Zusätzlich muss die Stabilität und Standfestigkeit der Sitzgelegenheit geprüft werden, damit sichergestellt ist, dass kein Umkippen möglich ist. Es ist demnach eine sorgfältige Bedarfsabklärung und Installierung notwendig, um eine ergonomische und sichere Sitzversorgung zu gewährleisten.

Bei optimaler Einstellung der Sitzversorgung, wie in Abb. 18 dargestellt, sind die Füße flach auf dem Boden (Stitzhöhe) oder auf dem Fussbrett abstellbar. Die Rückenlehne muss eine Stützfunktion erfüllen können (Sitztiefe). Die Breite muss den Körpermassen angepasst sein (Sitzbreite), damit ein Umkippen verhindert wird. Tische müssen in angemessener Höhe und Distanz angebracht werden, so dass ein Ablegen der Unterarme möglich ist. Dies begünstigt nach Baumann et al. (2018) die Kontrolle der Arm- und Handbewegungen, was aber allenfalls auch eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit nach sich ziehen kann (S. 361).

Abb. 18: Ergonomische Sitzposition (eigene Abbildung)

Die folgenden **Beispiele verschiedener Sitzorthesen und Reha-Stühle** sollen einen Einblick in die Sitzversorgung verschaffen. Die Auswahl und Sortierung folgt aufsteigend nach den GMFCS-Kriterien.

Reha-Stuhl (GMFCS I-III)

- Pelotten auf Rumpfhöhe verhindern das seitliche Kippen
- höhenverstellbare Rückenlehne
- höhenverstellbare Armlehnen erleichtern das selbständige Auf- und Absteigen
- verstellbares Fussbrett
- erweiterbar durch Beckengurt und Torsostützbänder

Abb. 19: Reha-Stuhl (eigene Abbildung)

Reha-Stuhl (alt) mit Beckengurten (GMFCS II-III)

- Rumpfpelotten auf der Seite
- Kopfstützen
- Armlehnen
- Beckengurt, Stabilisierung, Positionierung
- individuelle Anpassung: Sandkissen zur Stabilisation im Beckenbereich (rot,gelb)
- auf Rollen
- Negativ: Fehlende Fussablage

Abb. 20: Reha-Stuhl (eigene Abbildung)

Reha-Stuhl (neu) mit Torsostützgurt (GMFCS I-IV)

- Pelotten zur Oberschenkelführung und Stabilisation
- Armlehnen
- Sitzleibchen / Torsostützgurt
- Bauchgurt
- verstellbares Fussbrett
- auf Rollen

Abb. 21: Reha-Stuhl (eigene Abbildung)

Reha-Stuhl mit Torso- und Beckengurten (GMFCS III-V)

- Thoraxstützgurte in Kombination mit Beckengurt
- Thoraxpelotten / Pelotten im Schulterbereich
- Pelotten zur Oberschenkelführung
- Kopfstütze
- Armlehnen
- getrennte, separat verstellbare Fussbretter
- Griffe zum Schieben und Rollen

Abb. 22: Reha-Stuhl (eigene Abbildung)

Reha-Badesitze gehören zu den Rehatechnik-Badehilfen und erleichtern die Pflege im häuslichen Umfeld. Miller (2017) gibt zu bedenken, dass für die Betreuenden das Heben des Kindes beim Baden das Hauptproblem darstellt (S. 305). Dies erfordert bei schwerer werdenden Kindern den Einbezug von Transferhilfen. Der folgende Kinder Reha-Badesitz steht exemplarisch für den Bereich Badehilfen. Bade-, Pflege- und Transferhilfen sowie Autositze und Wohnen werden in dieser Arbeit nicht thematisiert.

Kinder Reha-Bade-Sitz (GMFCS II-V)

- Schnell trocknendes und stabiles Kunstfastergewebe
- Verstellbare Rückenlehne
- Rutschfeste Füße
- Ausführung ohne stabilisierende Gurte
- Allenfalls mit Einbezug von Transferhilfen

Abb. 23: Reha-Bade-Sitz «Otter» (eigene Abbildung)

c) Stehen

Die passive aufrechte Position kann mit einem Stehbrett ermöglicht werden. Als Stehbretter (Stehübungsgerät, Aufrichthilfe, Stehständer, Stehschale oder Standings) gelten Konstruktionen, welche die Beckenbeinachse, den Rumpf und wenn notwendig auch den Kopf stabilisieren und eine passive Aufrichtung ermöglichen. Die Stabilisierung erfolgt je nach Modell und Bedarf mit fixierenden Gurten, Fusspositionierung, führenden Rücken- und Front-Pelotten, etc. (siehe Beispiele Abb. 24 & 25). Döderlein (2015) weist darauf hin, dass für schwerbetroffene Kinder (GMFCS IV-V) eher massgefertigte Stehsysteme in Frage kommen (S. 207). Hier sind oftmals kippbare Systeme notwendig (Supine-Ständer, Kippische, Schrägliegebretter) welche die notwendigen Positionswechsel geführt ermöglichen (siehe auch a) Liegen).

Stehständer werden sowohl als Hilfsmittel zum Ermöglichen von Aktivität und Partizipation wie auch als medizinisch initiiertes Therapiegerät eingesetzt. Aus versicherungstechnischer Sicht ist es notwendig, den angestrebten Wirkungsbereich zu definieren (siehe 3.5.7).

Als Kriterium für den Einsatz eines Stehbretts schreiben Baumann et al. (2018), dass auf struktureller Ebene die möglichst vollständige Streckbarkeit der Knie eine Voraussetzung ist (S. 366). Zusätzlich muss nach Döderlein (2015) eine möglichst lotrechte Fussbelastung möglich sein. Wenn eine starke Fussdeformität orthopädiotechnisch nicht kompensierbar ist, kann dies eine Kontraindikation für die Stehver-sorgung darstellen (S. 208).

Nach Döderlein (2015) erzielt die Aufrichtung unter anderem eine deformationsprophylaktische Wirkung, da andere Gelenkpositionen mit entsprechenden Dehnungs- und Belastungsreizen kombiniert werden (S. 207). Baumann et al. (2018) ergänzen, dass mit der Vertikalisierung - bei wachstumsbedingt drohenden Knieextensionsdefiziten - die erwünschte Knieextension forciert werden kann (S. 366). Gelenkbelastung, Gelenkexkursion und Dehnung aller beteiligten Muskelgruppen gehören denn auch allgemein zu den Wirkungsbereichen der Aufrichtung. Die dadurch verursachten Belastungen können jedoch Schmerzen verursachen, was dementsprechend die Akzeptanz herabsetzen kann.

«Ausserdem ermöglicht die Vertikalisierung bei spastisch gelähmten Patienten die gezielte Aktivierung der Antischwerkraftmuskulatur der Beine (über die Streckmuskelkette) als Vorbereitung zur Gewichtübernahme und zum Transfer» (Döderlein, 2015, S. 208). Deshalb können Stehsysteme auch bei Kleinkindern zum Aufbau von einer verbesserten Rumpf- und Kopfkontrolle sinnvoll sein (S. 208). Für die Wirksamkeit des Stehbrettes muss ein regelmässiger Einsatz gewährleistet werden können. Baumann et al. (2018) empfiehlt dazu eine tägliche Mindestdauer von 60-90 Minuten. Die Praxis zeigt, dass den Eltern ein Einsatz von ca. 2 Stunden empfohlen wird, was dieser Empfehlung entspricht. Miller (2017) rät zu einem langsamen Aufbau mit anfänglich 10 bis 15 Minuten und stetiger Steigerung, bis zwei Mal am Tag eine Stunde toleriert wird (S. 318). Deshalb sind Stehbretter bei Kindern vor dem schulpflichtigen Alter vorwiegend im häuslichen Umfeld installiert. Ab Einschulung mit dem Kindergarteneintritt

werden Stehbretter auch im schulischen Umfeld eingesetzt. Hier betonen Baumann et al. (2018) die positive Wirkung auf die Aufmerksamkeitsspanne und das psychische Befinden der Kinder (S. 366). Miller (2017) ergänzt, dass viele Kinder stehend besser mit ihrem Umfeld und den Peers interagieren (S. 318).

Folgende Zusammenstellung der **Wirkungsbereiche der passiven Aufrichtung** orientieren sich an den Aufzählungen von Döderlein (2015, S. 207, 208), Baumann et al. (2018, S. 366) und Miller (2017, S. 318):

- **Deformationsprophylaxe**
*Kombination von Gelenkpositionen mit entsprechenden Dehnungs- und Belastungsreizen
Gelenkextension, Belastung der Füße in lotrechter Position
Verminderung und Veränderung von spastischen Haltungsmustern*
- **Haltung**
Muskelaufbau verbessert die Rumpf- und Kopfkontrolle, Aktivierung der Antischwerkraft-Muskulatur, Aufbau der Gewichtsübernahme und Transferbewegungen
- **Positiver Einfluss auf den Knochenstoffwechsel**
Verbesserung von Knochenwachstum und Knochenstruktur (Dichte)
- **Positiver Einfluss auf die Funktion der Lunge und Abdominalorgana (innere Organe)**
*Anregung der Verdauung, hilfreich bei Obstipation (Verstopfung), Erleichterung der Atmung
Positionswechsel wirken positiv auf das Herz-Kreislauf-System*
- **Propriozeption**
Förderung der sensorischen Integration, Anregung des kinaesthetischen Systems
- **Aktivität**
Aktivierung durch Positionswechsel, verbesserte Aufmerksamkeit, freiere Arm- und Handbewegung durch Stabilisierung des Rumpfes und der Beine
- **Partizipation**
Verbesserte Interaktion, verbesserte Aufmerksamkeit für das Umfeld

Beispielhaft werden zwei **Stehbrettvarianten für Kinder** mit unterschiedlichem Stützaufbau vorgestellt.

Stehbrett / Stehständer (GMFCS IV)

- Rückenpelotten stabilisieren mit Druck von dorsal
Richtung Brustpelotte (Fixierung mit Schrauben)
- seitliche Rumpfpelotten
- Fussablage mit Klettverschluss, separat höhenverstellbar
- Beinführung mit Klettverschluss
- Tischplatte mit Rand

Abb. 24: Stehständer (eigene Abbildung)

Stehbrett / Stehständer (GMFCS IV)

- Rumpfgurt stabilisiert mit Zug von ventral
Richtung Rückenlehne
- seitliche Rumpfpelotten
- Kopfstütze
- Waden-Beinpelotten
- Bein- und Knieführung
- Fussablage mit Positionierungsrand, separat höhenverstellbar
- Tischplatte mit Rand

Abb. 25: Stehständer (eigene Abbildung)

3.5.4 Ergänzende Hilfsmittel

Beispielhaft werden an dieser Stelle eine Auswahl von Hilfsmitteln gezeigt, welche bei Bedarf in Kombination mit lagerungsbezogenen Hilfsmitteln eingesetzt werden. Sie sind in diesem Zusammenhang selbsterklärend und bedürfen in dieser Arbeit deshalb keine weitere Vertiefung. Die Zusammenstellung hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Still- und Lagerungskissen, Keil- und Sitzkissen

- Sitz- und Liegepositionen stabilisieren
- Kopfposition stabilisieren
- Schmerz- und druckstellenfreies Liegen, Sitzen
- Entlastung der Extremitäten

Abb. 26: Still- und Lagerungskissen (eigene Abbildungen)

Schaumstoff Lagerungselemente

- Beinposition stabilisieren
- Liegeposition stabilisieren
- Hilfsmittel in der Therapie

Abb. 27: Lagerungselemente (eigene Abbildung)

Silikonmatten

- Stabilisierung im Sitzen durch rutschfeste Sitzauflage
- Stabilisierung der Füße durch rutschfeste Fussablage

Silikonmatte «STIMOV»

- Aktivierung der Rumpfstabilität im Sitzen

Abb. 28: Silikonmatten (eigene Abbildungen)

Weitere Hilfsmittelbereiche sind Ess- und Trinkhilfen, Schreibhilfen, Therapie-, Förder- und Arbeitshilfen. Diese Hilfsmittel bilden jeweils eigene thematische Schwerpunkte und werden in dieser Arbeit nicht thematisiert.

3.5.5 Mobilitätsbezogene Hilfsmittel

Auch mobilitätsbezogene Hilfsmittel werden, je nach Indikation und angestrebtem Wirkungsbereich, als Hilfsmittel zur Fortbewegung oder als medizinische Massnahme eingestuft. Diese Unterscheidung ist auch im Bereich Mobilität versicherungstechnisch relevant. Es muss hierfür definiert werden, ob ein Kindergartenkind einen Walker benötigt, um aktiv am Unterricht teilzunehmen zu können oder ob mit dem Walker die Bewegungskoordination trainiert werden soll. Bei elektrobetriebenen Rollstühlen ist nach Döderlein (2015) zusätzlich noch ein Nachweis der sicheren Bedienung in der Öffentlichkeit notwendig. Zudem müssen bei der Verordnung neben dem individuellen Behinderungsbild auch die äusseren Bedingungen berücksichtigt werden (S. 211). So werden in der medizinisch-therapeutischen Praxis mit Hilfe des ICF-CY-Modells alle Aspekte berücksichtigt und gewichtet sowie in die Hilfsmittelplanung miteinbezogen.

Im Folgenden werden die Teilbereiche **Kinderwagen-Reha-Buggy**, **Rollstuhl**, **Gehhilfen** und **Fahrräder** separat thematisiert. Mobilitätsbezogene Hilfsmittel, die für Jugendliche und Erwachsene konzipiert sind, werden hier nicht vertieft.

a) Kinderwagen und Reha-Buggys

In der ersten Zeit bis ca. 1-2 Jährig sind herkömmliche Kinderwagen auch für Kinder mit CP meist ausreichend. Eine frühere Versorgung durch einen Reha-Buggy wird laut Miller (2017) nur notwendig, wenn das Kind keine ausreichende Kopf- oder Rumpfkontrolle erreicht und deshalb auf zusätzliche Stabilisierung angewiesen ist (S. 168, 309). Kinderwagen haben nach Miller (2017) den Vorteil, dass sie nicht an ein medizinisches Gerät erinnern und leichter zu transportieren sind (S. 196). Dies kann für einige Eltern ein relevanter Aspekt sein. Mit dem Wechsel zu einem Reha-Buggy und erst recht zu einem Rollstuhl wird die Behinderung des Kindes sichtbar gemacht. Baumann et al. (2018) betonen in diesem Zusammenhang, dass die Eltern in diesem Prozess gut vorbereitet und begleitet werden müssen (S. 362).

Reha-Buggys sind stabiler gebaut, damit auch schwerere und grössere Kinder transportiert werden können. Sie sind leicht grösser als herkömmliche Kinderwagen und je nach Modell mit Pelotten und zusätzlichen Rumpf- und Hüftgurten ausrüstbar.

Entscheidungskriterien:

- **Alter, Gewicht und Grösse des Kindes**
alters-, gewichts- und grössenadäquates Transportmittel
- **Haltung**
Unterstützung der Kopf- und Rumpfstabilität
- **Ausprägung und Schweregrad der CP**
spastische, hypotone Haltungsmuster
Stabilisationsbedarf, Kontrakturprophylaxe

Abb. 29: Reha-Buggy (eigene Abbildung)

b) Rollstuhl

Der Rollstuhl wird als Hilfsmittel zum Erhalt der Mobilität eingesetzt und die Ausführungen unterscheiden sich entsprechend der erforderlichen Funktionen. Zusätzlich zur relativ ökonomischen Fortbewegung sieht Döderlein (2015) die Chance, dass solche Hilfsmittel auch im Hinblick auf die soziale Integration und Teilhabe besonders geeignet sind (S. 210). Die Rollstuhlversorgung kann für das betroffene Kind laut Baumann et al. (2018) eine sehr positive Entwicklung auslösen (S. 362). So kann dies für ein Kind auch im Bereich der Selbständigkeit und Eigenständigkeit Entwicklungsschritte ermöglichen. Die Installation eines Rollstuhls ist, mit den genannten Chancen und Hindernissen, somit ein einschneidender Moment in der Entwicklungsgeschichte für das behinderte Kind und seine Eltern.

Rollstühle lassen sich in Modular-, Aktiv-, Pflege-, Transit- sowie mit externem Elektroantrieben (für Erwachsene) versehene Stühle unterteilen. In dieser Arbeit werden ausschliesslich Rollstühle thematisiert, die Kindern mit CP verordnet und mit verschiedenen Ausführungen und Antriebsvarianten ausgestattet werden können. Dazu zählen **Modular-Rollstühle** (einfachere Ausführung, individuelle Anpassungen möglich, meist mit Schiebegriffen und Bremsfunktion für Begleitperson) und **Aktiv-Rollstühle** (wendiger, verschiedene Radpositionen, Kombination von Eigen- und Fremdantrieb möglich, individuelle Anpassungen, e-fix kompatibel). Pflege- und Transit- Rollstühle sowie extern betriebene Rollstühle für Erwachsene werden hier nicht behandelt.

Die Praxis zeigt, dass üblicherweise auf den Kindergarten Eintritt (Einschulung) die Rollstuhlversorgung aufgegleist werden muss, damit die Mobilität gewährleistet wird. Es gibt jedoch auch Kinder, die schon früher vom Reha-Buggy auf den Rollstuhl wechseln. Hauptkriterien sind bei ganz jungen Kindern genügende kognitive Funktionen, willkürliche Bewegungsfähigkeit für den Eigenkraftantrieb oder die Ansteuerung und Orientierung im Raum.

«Da die aktive Fortbewegung mit Gehhilfen aufgrund der zunehmenden Körpergrösse und des Gewichtes vor allem bei Patienten ab GMFCS Grad III immer mühsamer (d.h. energieaufwendiger) wird, sollte die Indikation zur zusätzlichen Rollstuhlversorgung, je nach Behinderungsgrad, bereits relativ früh, das heisst u. U. schon um die Einschulung gestellt werden» Döderlein (2015, S. 211). Spezialisierte Physiotherapeuten geben zu bedenken, dass die Installation der Rollstuhlversorgung auch einen Einfluss auf den Therapieverlauf nehmen kann. Bei Kindern, welche durch den Rollstuhl schnell eigenständigere Mobilität gewinnen, kann die Motivation auf das anstrengende Gehtraining schwinden. Dies kann über eine längere Zeit nachteilige Auswirkungen auf die allgemeine Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten haben. Die Installation eines Rollstuhls muss auch deshalb sorgfältig und im Austausch mit allen Beteiligten geplant werden. Baumann et al. (2018) betonen, dass bei allen Rollstühlen, wie bei jeder Hilfsmittelversorgung, eine vorherige ausführliche Bedarfsabklärung und anschliessende genaue Anpassung erfolgen muss (S. 362).

Antriebsvarianten:

Der Eigenkraftantrieb erfordert von den Patienten eine ausreichende Rumpf-, Kopf-, Arm- und Handkontrolle mit genügend Kraft und ausreichend visueller Orientierung im Raum. Eigenkraft-Rollstühle reagieren direkt und sind leicht und wendig in der Führung.

Der Fremdkraftantrieb mit einer Begleitperson erfordert Erweiterungen und Zubehör am Rollstuhl, die jedoch den Rollstuhl zusätzlich beschweren. Das wirkt sich auf das Handling aus und kann, wenn das Kind teilweise den Rollstuhl mit Eigenkraft bewegt, erschwerend sein. Hier gilt es abzuwägen, was an Zubehör für die Begleitperson unverzichtbar und notwendig ist.

Bei Fremdkraft mit Elektroantrieb sind verschiedenste Ansteuerungsvarianten möglich. Je nach Alter und individuellen Fähigkeiten des Patienten kommen Joystick, Maus, Tasten, Kopfschalter, Saug- und Blassteuerung, Zungenmaussteuerung, Augensteuerung etc. zum Einsatz. Döderlein (2015) macht darauf aufmerksam, dass Fremdkraftrollstühle von den Patienten eine ausreichende Willkürmotorik zur Bewältigung der Ansteuerung und eine entsprechende Orientierung im Raum erfordern (S. 210). Elektrobetriebene Rollstühle ermöglichen nach Rodby-Bousquet und Hägglund (2010) in den meisten Fällen (86%) unabhängige Mobilität. Um einen höchstmöglichen Level an Unabhängigkeit zu erreichen, sollen schon bei sehr jungen Kindern manuelle und elektrobetriebene Rollstühle in Erwägung gezogen werden (S. 1).

Die Kombination von Eigenkraft und Fremdkraftantrieb ermöglicht einem Kind mit Kräfteinschränkung trotzdem die selbständige Lenkung des Rollstuhls. Die elektrische Unterstützung nutzt hierbei die Restkräfte des Patienten aus. Baumann et al. (2018) weisen darauf hin, dass für diese Ausrüstung ein dafür vorgesehener Rollstuhl gewählt werden muss (S. 362). Döderlein (2015) verweist hier auf die e-fix Ausrüstung (S. 210). Hierbei werden Antriebsräder mit integriertem, elektrischem Antrieb an manuellen Rollstühlen montiert (auswechselbare Räder).

Wirkungsbereiche und Indikatoren für die Rollstuhlversorgung:

- **Aktivität und Partizipation in allen Lebensbereichen**
Aufmerksamkeit, Konzentration, Interaktion mit dem Umfeld und den Peers
- **Selbständigkeit und Unabhängigkeit in allen Lebensbereichen**
Mobilität durch Eigenkraft und Elektroantrieb ermöglichen die Entwicklung von Eigenständigkeit
- **Raumerfahrung durch Mobilität**
Dimensionserfahrungen mit Raum, Zeit, Geschwindigkeit, Kraft
- **bewegungsbezogene Funktionen**
aufrechterhalten und erweitern von Fertigkeiten und Funktionen
- **Deformationen**
vorbeugen, entgegenwirken, Lagerung und Stabilisierung bei Haltungsschwäche oder spastischen Haltungsmustern

Folgende **Rollstühle** stehen beispielhaft für mögliche Ausführungen. Beide Aktiv-Rollstühle sind für Kindergartenkinder (ca. 4-5 jährig) eingerichtet und der elektorbetriebene Rollstuhl (Abb. 31) für ein 3-4 jähriges Kita-Kind.

Aktiv-Rollstuhl (GMFCS III-IV)

- Begleitpersonenzubehör mit Bremse und Lenkgriff (Lenkgriff abnehmbar)
- Eigenkraftantrieb, Handbremshebel
- Rückenlehne bis unterhalb Schulterbereich
- Hüftgurt
- E-fix kompatibel

Anforderungen:

- Eigenkraftantrieb mit Willkürbewegungen
- Ausreichende Rumpf- und Kopfkontrolle, Stabilität im Sitzen
- Raumorientierung, kognitive Leistung

Abb. 30 a): Aktiv-Rollstuhl pink (eigene Abbildung)

Aktiv-Rollstuhl (GMFCS III-IV)

- Begleitpersonenzubehör mit Bremse und Lenkgriff
- Eigenkraftantrieb, Handbremshebel
- Rückenlehne bis Schulterbereich
- Kopfstütze
- Rumpfpelotten
- Torsostützgurt
- Hüftgurt
- E-fix kompatibel
- Hier nicht ersichtlich: Räder blinken beim Fahren

Anforderungen:

- Eigenkraftantrieb mit Willkürbewegungen
- Ausreichende Kopfkontrolle
- Raumorientierung, kognitive Leistung

Abb. 30 b): Aktiv-Rollstuhl schwarz (eigene Abbildung)

Rollstuhl mit Elektroantrieb, Joystick-Führung (GMFCS III-IV)

- Begleitpersonenzubehör mit Bremse und Lenkgriff
- Kombination aus Eigenkraftantrieb mit Willkürbewegungen und Steuerung durch Joystick mit Display
- Armlehnen
- Hüftgurt
- E-fix kompatibel

Anforderungen:

- Eigenkraftantrieb mit Willkürbewegungen
- Ausreichende Rumpf- und Kopfkontrolle
- Raumorientierung, kognitive Leistung
- Fähigkeit zur Joystick-Führung

Abb. 31: Rollstuhl mit Elektroantrieb (eigene Abbildung)

c) Gehhilfen

Zu den Gehhilfen gehören sämtliche Hilfsmittel, welche die aufrechte Fortbewegung mit Einbezug der Extremitäten ermöglichen. Dazu gehören **Stützen, Rollatoren, Walker, Gehtrainer, Swifelwalker, Laufhilfen, Exoskelett**, etc. Diese werden laut Hilfsmittelmatrix (Fröhlingsdorf, 2016) bei Schweregrad GMFCS II-IV empfohlen.

Es werden in diesem Abschnitt Gehhilfen besprochen, welche sich tatsächlich zur Unterstützung der Fortbewegung eignen und neben der Förderung von Aktivität und Partizipation auch trainingstherapeutische Ziele abdecken. Geräte, die bei Patienten (GMFCS IV-V) in der Therapie eingesetzt werden, sind therapeutisch-medizinische Hilfsmittel / Geräte und werden in dieser Arbeit nicht besprochen – wie etwa der Swifelwalker, der sich nicht zur alltäglichen Fortbewegung eignet, jedoch auch als Stehorthese eingesetzt werden kann.

Als Hauptindikator für den Einsatz von Gehhilfen nennt Döderlein (2015) die Gleichgewichtseinschränkungen und Koordinationsstörungen von Patienten mit zentralen Lähmungen, bei denen eine Steh- und Gehbereitschaft vorhanden ist (S. 208, 209). Hier können Gehhilfen zur Kompensation der Defizite und mit therapeutischem Wirkungsziel eingesetzt werden. Nach Miller (2017) sind eine unabhängige Kopfkontrolle und je nach Modell auch eine ausreichende Rumpfstabilität notwendig (S. 320). Döderlein (2015) ergänzt die Aufzählung der Mindestanforderung mit der Fähigkeit, dass ansatzweise eine mus-tergebundene und alternierende Aktivierung der Beuge- und Streckmuskelketten der Beine gelingt und dass minimale mentale Funktionen vorhanden sind, um die Fortbewegung an sich zu erfassen (S. 209). Je nach Hilfsmittel ist auch eine ausreichende Bewegungsfähigkeit der Arme und Hände notwendig, die entweder eine richtungslenkende oder stützende Funktion übernehmen müssen.

«Gehhilfen wirken über die teilweise bzw. weitgehende Abnahme des Körpergewichtes. Entweder durch die Gehilfe selbst oder über verbliebene Stützfunktionen des Patienten» Döderlein (2015, S. 208). Gehhilfen werden eingesetzt zur Stabilisierung der Haltungskontrolle und um Kontrakturerkrankungen entgegenzuwirken. Dies zumeist in Kombination mit körperbezogenen Hilfsmitteln (z.B. Unterschenkelorthesen) oder orthopädischer Schuhversorgung, welche zusätzlich kontrakturprophylaktische und stabilisierende Funktionen erfüllen.

Wirkungsbereiche von Gehhilfen:

- **Aktivität und Partizipation**
Aufmerksamkeit
Konzentration
Kontakt und Interaktion mit dem Umfeld und den Peers
- **Selbständigkeit und Uabhängigkeit**
durch Mobilität
- **Kontrakturprophylaxe und Behandlung**
Hüft- und Knieextension (NF-Walker)
Aufrichtung, Belastung d. Gelenke, Knochen
Muskulatur
- **bewegungsbezogene Funktionen und Fertigkeiten**
aufrechterhalten, erweitern, aufbauen von Transitbewegungen
Bewegungskoordination, Bewegungsmuster internalisieren
Gleichgewicht
- **Muskelaufbau**
Rumpfstabilität, Haltungskontrolle
Bein-, Arm- und Handmuskulatur
- **Raumerfahrung durch Mobilität**
Dimensionserfahrungen mit Raum, Zeit, Geschwindigkeit, Kraft, Propriozeption

Eine **Auswahl von Gehhilfen** wird im Folgenden vorgestellt. Es soll ein Einblick geschaffen werden, der jedoch nicht die ganze Vielfalt abbildet.

Walker / Rollator (GMFCS II-III)

Rollatoren oder Walker gehören wohl zu den meistverordneten Gehhilfen zur Unterstützung der Mobilität in allen Lebensbereichen. Nach Miller (2017) helfen Walker vielen Kindern mit CP bei ihren ersten Gehversuchen (S. 320). Einige Walker sind mit Geschwindigkeit drosselnden Rädern ausgestattet und/oder haben eine Rücklaufsperre eingebaut.

Abb. 32: Walker mit Korb (eigene Abbildung)

Posterior-Walker / Retro-Rollator (GMFCS II-IV)

Sogenannte Retro- oder Posterior-Walker werden, im Gegensatz zu den klassischen Rollatoren, vom Kind hinter dem Körper bewegt. Retro-Walker sind mit Rücklaufsperrrädern ausgestattet.

Ausstattungsöglichkeiten Posterior-Walker:

- Hand-Bremsen (Abb. 33 b, 34 b)
- Rückenpelotten (Abb. 33 b, 34 b)
- Hüftgurten (Abb. 33 a)
- Sitzfläche, Sattel
- Unterarmführung, Stütze (Abb. 33 b)

Abb. 33 a), b): Posterior-Walker (eigene Abbildungen)

Anforderungen für Rollatoren und Posterior-Walker:

- Übernahme Eigengewicht (Beine, Arme)
- Eigenkraftantrieb
- Beherrschung Richtungs-Lenkung
- Bewegungskoordination (mustergebundene, alternierende Schreitbewegungen)
- Raumorientierung, kognitive Leistung

Abb. 34: Posterior-Walker a) gold, b) mit Korb (eigene Abbildung)

NF-Walker (GMFCS III-IV)

Der Gehtrainer NF-Walker (NF= Lizenz Firma Norsk funksjorn) ermöglicht das aufrechte Stehen und Gehen mit stabilem Körperschwerpunkt durch fixe Rumpf-, Becken-, Bein- und Fussführung. Er hat sich laut Döderlein (2015) bei Kindern ohne ausreichende Rumpfstabilität als wichtiges Hilfsmittel durchgesetzt (S. 210).

Ausstattungsvarianten:

- Fixierungen an Rumpf, Hüfte und Beinen (Exoskelett)
- Haltegriffe zur Stabilisierung und Richtungs-Lenkung
- Individuelle Anpassungen an die Patienten notwendig
- Feststellbremsen
- Integrierte orthopädische Schuhe oder Schuhfixierung
- Modelle mit individueller Grad-Einstellung zur Bein- und Gelenkführung (Knie- und Hüftluxation, Deformationsprophylaxe)

Abb. 35: NF-Walker (eigene Abbildung)

Anforderungen:

- Kopfkontrolle
- Übernahme Eigengewicht auf den Beinen
- minimale Bewegungskoordination (mustergebundene, alternierende Schreitbewegungen)
- Eigenkraftantrieb
- Beherrschung Richtungs-Lenkung, Hand- und Armkontrolle
- Raumorientierung, kognitive Leistungen

Stützen (Krücken, Stöcke)

Diese Hilfsmittel müssen aus leichten Materialien (Leichtmetalle) hergestellt werden, damit sie von den Patienten gewinnbringend genutzt werden können. Stützen können einzeln-einseitig oder paarweise, aber auch zweiseitig verwendet werden. Je nach Ausprägung und Schweregrad der CP können Stützen oder Krücken eine Stabilisierung der Koordination und Haltung erzielen. Vorteilhaft an Stützen ist der geringe Platzbedarf. Bedingungskriterium ist eine ausreichende Rumpf- und Kopfkontrolle und dass die unteren Extremitäten das Eigengewicht zu tragen vermögen. Bei sturzgefährdeten Patienten (z.B. bei Anfallpatienten) ist nach Döderlein (2015, S. 209) eine ergänzende Helmversorgung notwendig.

Ausstattungsvarianten:

- Mit horizontalem Rundgriff
- Ein-, Drei- oder Vierfussstock
- klassische Ellenbogenkrücken (Einfussstock)

Anforderungen:

- ausreichende Rumpf- und Kopfkontrolle
- Hand- und Armkoordination
- Beine und Arme tragen das Eigengewicht

d) Therapiefahrräder (GMFCS II-V)

Nach Döderlein (2015) erfüllen Fortbewegungshilfen wie Therapiefahrräder ausser bei der Förderung der unabhängigen Mobilität auch kontrakturprophylaktische und trainingstherapeutische Effekte, besonders wenn sie ausreichend oft und regelmässig eingesetzt werden (S. 211). Baumann et al. (2018) präzisieren, dass sich auf struktureller und funktioneller Ebene Muskelgruppen trainieren und Gelenke bewegen lassen (S. 366). Therapiefahrräder ermöglichen den Kindern mit CP in allen Bereichen des täglichen Lebens Verbesserungen in der Partizipation und Aktivität, was sich massgeblich auf die psychische Gesundheit und weitere Entwicklungsbereiche positiv auswirkt. In der Praxis werden diese Fahrräder von den Bezugspersonen und den Kindern mit CP durchwegs positiv bewertet.

Wenn es die Rumpf- und Kopfstabilität erlaubt, können kleineren Kindern Gokarts und Dreiräder mit Adaptionen zur Verfügung gestellt werden. Hierzu weitere Informationen im folgenden Abschnitt 3.5.6.

Wirkungsbereiche von Therapiefahrrädern:

- **Aktivität und Partizipation**
Aufmerksamkeit, Konzentration
Kontakt und Interaktion mit dem Umfeld und den Peers
- **Uabhängigkeit, Selbständigkeit**
durch Mobilität
- **Kontrakturprophylaxe und Behandlung**
bei regelmässiger Verwendung
- **bewegungsbezogene Funktionen und Fertigkeiten**
Bewegungskoordination, Bewegungsmuster internalisieren, Gleichgewicht
Gelenke bewegen
- **Muskelaufbau**
Rumpfstabilität, Haltungskontrolle
Muskelgruppen trainieren, Bein-, Arm- u. Handmuskulatur
- **Raumerfahrung durch Mobilität**
Dimensionserfahrungen mit Raum, Zeit, Geschwindigkeit, Kraft, Propriozeption
- **Psychische Gesundheit**

Therapiefahrrad (GMFCS II-III)

- ohne Rumpfstabilisation
- Fussfixierung mit Klett
- Lenkgriff für Bezugsperson

Abb. 36: Therapiefahrrad (eigene Abbildung)

Anforderungen:

- Kopf- und Rumpfstabilität
- Bewegungskoordination der Beine
- Raumorientierung, kognitive Leistung
- Beherrschung Richtungs-Lenkung, Hand- und Armkontrolle
-

Therapiefahrrad (GMFCS II-III/IV)

- mit Rumpfstabilisationskorsett (fixiert an einer Metallvorrichtung)
- Fussfixierung mit Klett

Abb. 37: Therapiefahrrad (eigene Abbildung)

Anforderungen:

- Kopfstabilität
- Bewegungskoordination der Beine
- Raumorientierung, kognitive Leistung
- Beherrschung Richtungs-Lenkung Hand- und Armkontrolle

3.5.6 Unkonventionelle Hilfsmittel

Ganz grundsätzlich beim alltagsbezogenen Hilfsmittelbedarf ist nach Baumann et al. (2018) zu beachten, dass die Kinder mit zweckmässigen Hilfsmitteln versorgt werden, welche zum Ziel haben, ihnen den «Zugang» zum Alltag zu ermöglichen oder zu erleichtern (S. 359). Trotzdem ergeben sich immer wieder Situationen, in denen ein benötigtes Hilfsmittel nicht zur Verfügung steht. Hier gilt «Not macht erfinderrisch». In Absprache und mit beratender und begleitender Hilfe der Physio- und Ergotherapie und der Heilpädagogischen Früherziehung kann nach unkonventionellen Lösungen gesucht werden. Die folgende Zusammenstellung von Ideen stammt aus der Praxis.

Bewegungslandschaft im häuslichen Umfeld für Kleinkinder:

- Ein stabiles und kippsticheres Regal in den Raum legen statt stellen, damit das Kind aufrecht seitwärts und selbständig am Möbel entlang gehen kann.

Sitzversorgung, Übergangslösungen in der Kita und im Kindergarten für Kleinkinder und Kinder

- a) «Bimbo»- Stützsitz für kleine Kinder bis ca. 2 jährig (statt Corner-Seat)
- b) Würfelhocker, Holzpelotte z. Beiführung, Variante: mit Antirutschmatte auf der Sitzfläche
- c) Kindergartenstuhl mit Schaumstoffpelotten und Hüft-Rumpfstabilisation (indiv. angepasst)
- d) Kindergartenstuhl mit Schaumstoff-Sitzschale

Abb. 38: a) «Bimbo», b, c, d) Kindergartenstühle mit Adaptionen (eigene Abbildungen)

Fortbewegung, Fahrgelegenheiten zur Unterstützung der Mobilität, Aktivität und Partizipation

Kleineren Kinder, welchen das Treten oder Angeben gelingt und die Rumpfkontrolle es zulässt, können konfektionierte Gokarts, Dreiräder mit kleinen Adaptionen zur Verfügung gestellt werden. Rumpf- und Hüftgurten, Schuh-Fixierung, Antirutschmatten auf der Sitzfläche und adaptierte Lenker können hier eine geeignete Anpassung an die bestehenden Fähigkeiten des Kindes bieten. Bestehende Spastiken sollten durch Instabilität nicht verstärkt werden. Eine fachliche Beratung ist deshalb zu empfehlen.

3.5.7 Hilfsmittel «was, woher, wie und mit wem»

In diesem Kapitel werden Prozesse und ihre zu berücksichtigenden Aspekte bei der Hilfsmittelbeschaffung thematisiert. Die komplexen Zusammenhänge sollen erfasst und die verschiedenen Sichtweisen aufgezeigt werden. Daraus können hilfreiche und zielführende Ansätze für betroffene Eltern und begleitende Fachpersonen abgeleitet werden.

«Für den Arzt ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Situation des Kindes – und vor allem der Familie – für diese Familie meist einmalig ist und sie bisher nicht mit ähnlichen Situationen konfrontiert war» Vieborock (2009, S. 43). Dies kann bedeuten, dass bis anhin kein Wissen über krankheitspezifische Aspekte wie Entwicklungsprognosen, Therapiemöglichkeiten, Hilfsmittelangebote und deren Wirkungsbereiche besteht. Nach der Diagnoseeröffnung werden die Eltern bei der erstmaligen Installation von Hilfsmitteln erneut mit den Defiziten ihres Kindes konfrontiert. Dies kann zunächst Verunsicherung auslösen. Die Eltern stehen, mit ihrem individuellen Tempo, im dynamischen Verarbeitungs- und Trauerprozess auf dem Weg zur Akzeptanz der Behinderung des eigenen Kindes. Der achtsame Umgang mit den betroffenen Familien sollte deshalb im ganzen Begleitungsprozess als Grundhaltung von allen involvierten und begleitenden Fachpersonen verinnerlicht werden.

Wie wiederholt erwähnt, soll die Hilfsmittelbedarfsabklärung multidisziplinär mit allen beteiligten Fachpersonen, mit den Eltern und dem Kind, mit systemischer Sichtweise und unter Einbezug der ICF-CY-Faktoren erfolgen. Aktivität, Partizipation, Selbständigkeit und Unabhängigkeit werden neben medizinisch-therapeutischen Aspekten gleichwohl miteinbezogen. Hierbei ist es wichtig, dass allen Beteiligten bewusst ist, wer die Fallführung (Case management) hat und diese von allen akzeptiert und respektiert wird. Erste Ansprechperson für die Eltern in Bezug auf Hilfsmittel ist üblicherweise die Physiotherapie oder der spezialisierte Kinderarzt. Es liegt in ihrer Verantwortung, die Eltern frühzeitig zu informieren, diesbezüglich zu beraten und zu begleiten. Allenfalls mit Hilfe von Muster-Hilfsmitteln und Informationsmaterialien.

Begriffsklärung im Zusammenhang mit IV-Formularen (Invalidenversicherung)

Döderlein (2015) und Baumann et al. (2018) weisen in ihren Schriften wiederholt darauf hin, dass aus versicherungstechnischen Gründen festgelegt werden muss, wo der angestrebte Schwerpunkt des nötigen Hilfsmittels liegt. Im Folgenden werden hierzu wissenswerte versicherungstechnische Hintergrundinformationen thematisiert.

a) Medizinische Massnahme

«Als medizinische Massnahmen, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig sind, gelten sämtliche Vorkehrungen, die nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft angezeigt sind und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstreben» (*Verordnung über Geburtsgebrecchen im Invalidenversicherungsgesetz, Stand am 1. März 2016*).

Folgende Kriterien gelten bei medizinischen Massnahmen:

- **Therapien und medizinische Massnahmen**, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig sind
- Der **Anspruchs** beginnt frühestens nach der **Geburt** oder mit der **Einleitung von medizinischen Massnahmen**
- Der **Anspruch erlischt**, wenn das Kind das **20. Lebensjahr** vollendet hat. Dies auch wenn eine bereits eingeleitete Massnahme weitergeführt wird.

Anschliessend ist bei weiterbestehendem Bedarf eine (Neuanmeldung) IV-Anmeldung für Erwachsene notwendig. Therapiekosten werden teilweise von der Krankenkasse (KK) übernommen. Hierzu muss jedoch vorgängig die KK Police und allenfalls gelistete Zusatzleistungen genau beachtet werden. Wichtig: Die KK bezahlt, im Gegensatz zur IV, keine Erwerbsersatzleistungen (Bestimmungen der Invalidenrente, etc. berücksichtigen).

b) Hilfsmittel

Die Argumentation im Antrag für Hilfsmittel muss sich an den folgenden vom Bundesrat (*Hilfsmittel der IV, 4.03 Leistungen der IV*) festgesetzten Kriterien orientieren.

Der Versicherte der IV hat demnach Anspruch auf Hilfsmittel die:

- **für die Schulung oder Ausbildung benötigt werden**
Aktivität und Partizipation
- **funktionelle Angewöhnung fördern**
Aktivität
- **Selbständigkeit und Unabhängigkeit fördern**
Aktivität und Partizipation
Fortbewegung
Kontaktaufnahme mit der Umwelt
Selbstfürsorge

Anhand der skizziert formulierten Argumente in der Tabelle 6 kann nachvollzogen werden, wie ein Antrag für Hilfsmittel oder medizinische Massnahmen formuliert sein muss, damit die Formalitäten für eine Kostengutsprache durch die IV erfüllt sind.

Wird vom Antragsteller fälschlicherweise fehlargumentiert (s. Pfeilrichtungen), so muss der Antrag durch die IV abgelehnt werden. Dies mag spitzfindig erscheinen, ist juristisch jedoch korrekt.

Tab. 6: Argumentation beim Objektantrag

beantragtes Objekt	Argumentation durch den Antragssteller	Einteilung anhand der IV-Kriterien	Einsatzort
NF – Walker	<ul style="list-style-type: none"> - Zur selbständigen Fortbewegung - Zur funktionellen Angewöhnung - Teilhabe in der Schule 	Hilfsmittel	Im häuslichen Umfeld Kiga, Schule Freizeit
NF – Walker	<ul style="list-style-type: none"> - Muskelaufbau - Bewegungskoordination - Aufbau von Rumpfstabilität - etc. 	medizinische Massnahme	Im häuslichen Umfeld, Kiga, Schule Therapie und Förderung

Dies verdeutlicht, dass die Unterscheidung der Kriterien von entweder medizinischer Massnahme oder Hilfsmittel bei der Beantragung ein wesentlicher Faktor darstellt. Nachfolgende Rekurse sind langwierig, energieraubend und aufreibend für die bereits mehrfach belasteten Eltern. Eine Beanspruchung von Hilfe im Vorfeld kann diesbezüglich Leerläufe und Enttäuschungen vorbeugen.

Prozedere für Anmeldungen und bei Anträgen bei der IV

Die Praxis zeigt, dass die Abläufe - a) Diagnose, b) IV Anmeldung, c) Anträge für Hilfsmittel, d) Hilflosenentschädigung - weitgehend standardisiert sind. Wie weiter oben beschrieben, ist es für Eltern entscheidend zu wissen, in welchem Stadium sie sich in den Prozessen befinden und welche Rechte und auch Pflichten sie im System innehaben. Die Hilfsmittelfinanzierung ist abhängig von der Diagnose, der

Diagnoseanerkennung durch die IV und den damit verbundenen, versicherungsrechtlichen Vorgaben (siehe Abschnitt a) sowie der jeweiligen Argumentation und Kriterien für eine Kostengutsprache. Diese beidseitig juristisch verbindlichen Grundlagen sind oft an definitionsspezifische Aspekte gebunden. Hier stehen fremdsprachige Eltern vor zusätzlichen Hürden. Professionelle, niederschwellige und kompetente Beratung ist hier unbedingt zu empfehlen.

a) Diagnose

Bei der Diagnosestellung wird den Eltern von den behandelnden Ärzten anlässlich des Diagnosegesprächs das Formular zur Anmeldung bei der IV und die Anmeldung für Hilflosenentschädigung mit der Empfehlung zur Anmeldung übergeben. Die Anmeldung ist freiwillig. Sie ist aus finanzieller Sicht jedoch auf kurz- und langfristige Sicht zwingend notwendig.

- **Die Verantwortung für die Information der Eltern bezüglich IV, Hilfsmittel und Hilflosenentschädigung obliegt den Fachpersonen der Pädiatrie, Physiotherapie und Orthopädie.**
- **Die Verantwortung für die Anmeldungen bei der IV, Anträge für Hilflosenentschädigung und für Hilfsmitteln obliegt den Eltern.**
Jedoch stehen auch hier die Fachpersonen in der Pflicht, die Eltern beratend zu begleiten.

Eine Diagnose ist die Grundlage für eine Anmeldung bei der IV. Dieser Umstand stellt für Eltern von Kindern mit schwerer körperlicher und geistiger Behinderung ohne Diagnose eine erhebliche Hürde mit weitreichend finanziellen Belastungen dar. Ohne rechtlichen und finanziellen Beistand ist dies kaum zu meistern. Martin Boldtshauer (2021), der Leiter des Rechtsdienstes von Procap, erklärt im Interview dazu: «Wenn ein Behandlungsgerät notwendig ist, aber es gibt kein Geburtsgebrechen, dann muss die IV ablehnen. Das ist nicht ein Fehler der IV, sondern der Gesetzgebung». Genetische Abklärungen können hier allenfalls Klarheit verschaffen. Diese sind jedoch kostspielig und diese Kostengutsprachen werden durch die Krankenkassen nicht selten abgelehnt. Cerebrale Bewegungsstörungen werden meist im ersten Lebensjahr erfasst. Auch wenn der Schweregrad und die Ausprägung erst später abschliessend diagnostiziert werden kann, wird bald und rechtzeitig eine IV Anmeldung eingeleitet, da die betroffenen Kinder meist früh auf medizinische Massnahmen und Hilfsmittel angewiesen sind.

b) IV Anmeldung für Minderjährige: Medizinische Massnahmen, berufliche Massnahmen und Hilfsmittel

c)

Für die Erstanmeldung von Kindern mit CP bei der IV sind folgende Punkte wichtig:

1. Beantragte Leistung: **«medizinische Massnahmen»**
6. Angaben zur gesundheitlichen Beeinträchtigung: **ICD-10 Code G.80 (Tab. 4) / - seit Geburt -**

Hinweis: Die IV in der Schweiz verwendet laut der Verordnung über Geburtsgebrechen intern den Code «390» zur übergeordneten Bezeichnung der angeborenen CP «390; angeborene cerebrale Lähmungen (spastisch, athetotisch, ataktisch)».

Anträge für Hilfsmittel (Orthesen, Reha-Buggy, Rollstuhl usw.)

Mit demselben Formular wie für die Erstanmeldung werden die benötigten Hilfsmittel beantragt. Hier sind dem Antrag die schriftliche Bestätigung vom behandelnden Kinderarzt oder der Physiotherapie mit Kostenvoranschlag beizulegen. Döderlein (2015) weist darauf hin, dass Kostenträger eine nachvollziehbare Dokumentation verlangen, mit der die Erprobung einer empfohlenen Gehhilfe (oder andere Hilfsmittel) nachgewiesen wird (S. 210). Für bereits gekaufte oder bestellte Hilfsmittel besteht die Gefahr, dass keine Kostengutsprache gesprochen wird und die Finanzierung Sache der Eltern bleibt. Die Antragsteller müssen sich bei der Begründung an den Kriterien Hilfsmittel oder medizinische Massnahme (Tab. 6) orientieren. Die Broschüre «4.03 Leistungen der IV, Hilfsmittel der IV» (im Anhang) kann hier hilfreich sein.

d) IV Hilflosenentschädigung

Die IV Formulare verlangen ausführliche Beantwortung von Fragen zu verschiedenen Bereichen der Aktivität und Partizipation. Nach der schriftlichen Einreichung des Antrags erfolgt eine inspektorische Abklärung im häuslichen Umfeld. Nach Boltershauser (2021) müssen hierbei die betroffenen Eltern die Lebensbereiche ihres Kindes mit einer defizitorientierten Betrachtungsweise umschreiben (S. 17). Es gilt zu bedenken, dass die Versicherer über keine fachliche Ausbildung zur kindlichen Entwicklung verfügen. Es ist darum an den Eltern, den Bedarf glaubwürdig darzustellen. Nach Boltshauser (2021) macht die Versicherung den Vergleich zum gesunden Kind mit normaler kindlicher Entwicklung, weshalb kleine Kinder bis 6 Jahre häufig reduzierte Leistungen beziehen (S. 3). Zusätzlich besteht laut Boltshauser (2021) das Kriterium der IV, dass das betroffene Kind in mindestens zwei Lebensbereichen auf Hilfe angewiesen ist, um Anspruch auf Hilflosenentschädigung zu erhalten (S. 16). Die Praxis zeigt, dass viele Familien mindestens ein Jahr Wartefrist bis zur ersten Auszahlung von Hilflosenentschädigung in Kauf nehmen müssen.

Formulare, Richtlinien und Verzeichnisse stehen unter www.ahv-iv.ch zum download bereit.

Merkblätter

-Leistungen der Invalidenversicherung <https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.d>
-Hilfsmittel der IV <https://www.ahv-iv.ch/p/4.03.d>

Online Anmeldung

-für Minderjährige https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/IV/001_003_v1/new

Verzeichnis der IV-Stellen

<https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/IV-Stellen>

Hinweis: Formulare, die aus Unwissenheit falsch ausgefüllt wurden, können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, die immense und langfristige finanzielle Auswirkungen haben können. So werden beispielsweise Hilfsmittel nicht bewilligt, die eigentlich dringend nötig wären, weil beispielsweise eine Frage mit «ja» statt «nein» beantwortet wurde. Nachfolgend kann nur über ein juristisches Rekursverfahren der Entscheid der IV angefochten werden. Dies ist für die bereits mehrfach belasteten Eltern und das Familiensystem sehr aufreibend und zermürend.

Auf der folgenden Seite sind zur Ergänzung Beratende Institutionen Aufgeführt.

Beratung und nützliche Adressen

Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass Eltern bei Unsicherheiten und Fragen frühzeitig Beratung, Begleitung und Unterstützung in Anspruch nehmen sollten. Von Fachpersonenseite her können den Eltern folgende Beratungsstellen und Hilfssysteme empfohlen werden. Die Beratungen sind teilweise kostenlos und über Spenden finanziert oder der Zugang zum Hilfsangebot wird über Mitgliederbeiträge finanziert und ermöglicht. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl von Stiftungen, die zur Unterstützung angefragt werden können. Auch hierzu können nachfolgende Institutionen teilweise Auszufnt geben.

Folgende **Beratungsstellen** können Eltern im Zusammenhang mit CP zur Unterstützung beiziehen:

- **Procap** www.procap.ch
Rechtsberatung und Rechtsbeistand, Beratung im Zusammenhang mit Behinderung, Hilfe bei Fragen zur IV
- **Proinfirmis** www.proinfirmis.ch
*Rechtsberatung und Beratung im Zusammenhang mit Behinderung
Hilfe bei Fragen zur IV / Spendenfinanzierung von Hilfsmitteln etc.
Vermittlung von Entlastungsdiensten*
- **Vereinigung Cerebral Schweiz** www.vereinigung-cerebral.ch
*Ansprechpartner in Bezug auf CP, Vermittlung von Netzwerk und regionale Beratungsstellen,
Vermittlung von Entlastungsdiensten, Bereitstellung von Informationsmaterialien und Ma-
gazin, Organisation von Kursen, Tagungen und Aktivitäten*
- **Stiftung Cerebral** www.cerebral.ch
Zahlreiche Hilfsangebote, finanzielle Unterstützung via Spenden für beispielsweise Hilfsmittel (nach Ablehnung durch die IV), etc.
- **Stiftungen** www.stiftungen.stiftungschweiz.ch
Stiftungsverzeichnis mit allen eingetragenen Stiftungen mit Suchfunktion nach Kriterien

Rehadat www.rehadat-hilfsmittel.de

Rehadat ist ein unabhängiges Informationssystem, über das Informationen zu allen Themen der Aktivität und Teilhabe von Menschen mit Behinderung gesucht und gefunden werden können. Rehadat bietet Zugang zu zahlreichen behinderungsspezifischen Internetportalen, Forschung, Literatur, Publikationen, Apps, Seminare, Hilfsmittel, Praxisbeispiele, Erklärvideos und Recht. Es ist ursprünglich ein Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft und wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Deutschland) gefördert. Rehadat ist Mitglied des globalen Netzwerks «EASTIN» www.eastin.eu (Global Assistive Technology Information Network) und hat so einen Zugang zur internationalen Suchmaschine für Hilfsmittel.

Rehadat ist sowohl für Fachpersonen wie für Eltern ein wertvolles Informationssystem um sich über Hersteller, Anbieter, Hilfsmittelangebote, neuste Studien, etc. zu informieren.

4 Produkt Umsetzung

4.1 Situationsanalyse

Ausgangspunkt ist die Zusammenarbeit der Hochschule für Heilpädagogik HfH mit der Vereinigung Cerebral Schweiz und die daraus entstandene Vereinbarung der Erarbeitung von Informationsmaterialien für Eltern und Fachpersonen. Gewünscht wird als übergeordnetes Ziel eine Informationsbibliothek, die online zugänglich ist und dass die Informationen wenn möglich via download bezogen werden können. In welcher Form (pdf download, Erklärvideo, Flyer, Broschüre, Interview, etc.) die Themenschwerpunkte ausgearbeitet werden, wird den jeweiligen Verfassern überlassen.

Mit der Situationsanalyse soll erfasst werden, wie und wann Eltern (Interessierte sind im Folgenden immer mitgemeint) aktuell an Informationen gelangen und welche Informationsquellen vorwiegend genutzt werden. Diese Erfassung ist als Basis für die Planung des Produktes wichtig. Damit wird sichergestellt, dass die Entwicklung des Produktes von Anfang an zielpublikumsorientiert angegangen wird. Folgende Strategien und Zugänge werden zur Erfassung dieser Informationen genutzt:

1. **Mündliche Befragung von Eltern aus der Praxis**

Theoriegeleitete Interviews, Erfahrungsberichte der Eltern

2. **Studien zu Strategien von Eltern, um an Informationen zu gelangen**

«Wie informieren sich bayerische Eltern über erziehungs- und familienbezogene Themen?» (Mühling & Smolka, 2006)

«Digitale Elternratgeber; Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beziehung Patienten – Health Professionals» (Dratva, Juvalta, Baumann, Robin, Abegglen, Jaks, 2018)

3. **Analyse der Resultate anhand Schlüsselwortsuche via Suchmaschinen**

Simulation Internetrecherche über Schlüsselwortsuche

Im kommenden Abschnitt werden die Vorgehensweise zur Situationsanalyse in den drei Teilbereichen beschrieben und dokumentiert. Anschliessend werden im Abschnitt 4.1.1 die Interpretationen und Schlussfolgerungen zusammengefasst.

1. **Mündliche Befragung von Eltern aus der Praxis**

Der Einstieg in die Situationsanalyse erfolgte anhand unstandardisierter Interviews. Zwei konkrete Fragen dienen als Leitfaden. Der Leitfaden muss sich nach Mayer (2013) konsequent an der forschungsleitenden Fragestellung orientieren (S. 45).

Hier wird als Basis die Unterfrage 'Wie soll das Informationsmaterial zugänglich sein, damit es als informativ und hilfreich, im Sinne von nützlich, bewertet wird?' erforscht.

Dieses halbstrukturierte Erhebungsverfahren eignet sich, um subjektive Bedeutungen zu einem Thema zu erfassen: «Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsinhalte» (Mayring, 2016, S. 66).

Zusätzlich wird durch dieses Vorgehen die gegenstandsbezogene Theoriebildung resp. die induktive Theoriebildung ermöglicht. So können die Erfahrungen von einzelnen Eltern auf allgemeinen Tendenzen hinweisen. «Damit finden Datenerhebung und Auswertung gleichzeitig statt. Im Laufe der Datenerhebung kristallisiert sich ein theoretischer Bezugsrahmen heraus, der schrittweise modifiziert und vervollständigt wird» (Mayring, 2016, S. 104).

Es wurden 3 Elternpaare (A, B, C) mit Kindern um 3-jährig mit einer körperlichen Behinderung und mit hohem Hilfsmittelbedarf (2 Kinder mit CP, 1 Kind mit Joubert Syndrom) in der beruflichen Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung interviewt. Alle befragten Eltern sind fremdsprachig und haben unterschiedliche Herkunftsländer. Die Kinder sind alle in der Schweiz geboren. Die ausgewählten Eltern repräsentieren das Zielpublikum ergänzend zu den Erkenntnissen der Studien im nachfolgenden Abschnitt.

Interviewfragen

- **Wann war der erste Kontakt mit dem Thema Hilfsmittel in Bezug auf das eigene Kind?**
Alle Eltern berichteten, dass die behandelnde **Physiotherapeutin** sie zum ersten Mal mit dem Thema Hilfsmittel (3x Unterschenkelorthese, 2x Ankündigung Therapiestuhlbedarf und 3x Ankündigung Reha-Buggybedarf) konfrontierte. Dies bald nach Start der Physiotherapie.
- **Woher holen Sie ihre Informationen in Bezug auf Hilfsmittel?**
Alle Eltern gaben an, dass sie sich hierbei auf den fachlichen Rat und die **Beratung der Fachperson** verlassen und sich bei **Fragen** direkt an die **Physiotherapie** wenden. Alle Kinder standen in **physiotherapeutischer Behandlung, bevor** ein **Hilfsmittel** verordnet wurde.

Ergänzende Aspekte zum Thema Informationen, welche durch die Eltern angesprochen wurden

- Eine Mutter A gab an, dass sie regelmässig **im Internet** Informationen sucht, aber anschliessend oft eher **verunsichert** ist (Angebot zu gross, braucht zuviel Zeit, die sie nicht hat). Deshalb sei sie froh, wenn diese Themen während der Physiotherapie besprochen werden können. Die Schlüsselworte zur Suche hierzu sind nicht bekannt. Von den anderen Eltern sind hierzu keine Angaben bekannt.
- Ein Elternpaar C verunsichert das Thema Hilfsmittel allgemein. Sie sind froh, dass die **Physiotherapeutin** alles organisiere (aktuell Rollstuhl) und ihnen sage, was ihr Kind brauche.
- Eine Mutter A berichtete, dass anlässlich der **stationären Therapie** im Kinderspital die Themen Nachtlagerungsorthese, Therapiefahrrad und Rollstuhl mit dem behandelnden **Arzt** und der begleitenden **Physiotherapeutin** thematisiert wurden. Sie suche nun manchmal nach Rollstühlen im **Internet**, um zu sehen, was für Kinderrollstühle es gibt und wie sie aussehen.
- Es ist davon auszugehen, dass die Eltern bei der Diagnosevergabe bereits ein erstes Mal informativ mit dem Thema Hilfsmittelbedarf konfrontiert wurden. Die befragten Eltern konnten sich jedoch nicht verlässlich an die hierbei erhaltenen Informationen erinnern. Hypothese: Es ist davon auszugehen, dass zumindest einige Eltern sich im folgenden selber über CP und/oder Hilfsmittel zu informieren versuchten und dazu das Internet wählten.
- Eine Mutter B berichtete, dass die **Physiotherapeutin** eine Unterschenkelorthese als **Muster** zeigte und mündliche Erklärungen dazu abgab. Eine andere Mutter C berichtete von einer kürzlichen Probe mit einem Rollstuhl in der Physiotherapie.
- Den Eltern (A, B, C) wurden durch die Physiotherapie oder anderen Fachpersonen **keine Informationen in print Version** abgegeben.

Anhand der Interviews kristallisiert sich heraus, dass bei den befragten Eltern Gespräche mit Fachpersonen erste Priorität haben und zusätzlich das Handy zur Suche nach Informationen genutzt wird. Es konnten hierzu jedoch keine verwendbaren Angaben zu angewendeten Strategien und konkreten Resultaten erhoben werden.

2. Studien zu Strategien von Eltern, um an Informationen zu gelangen

Laut der Studie von Mühling & Smolka (2007) gaben bereits 2006 93% der befragten Eltern an, dass sie das Internet nutzen, um an Informationen zu relevanten Erziehungsfragen zu gelangen. Die Autoren sehen hier für die Eltern die Möglichkeit, einen niederschweligen Einstieg in eine Thematik zu erhalten (S. 42). Nach der aktuelleren Studie zur Mediennutzung von Eltern durch Dratva et al. (2018) gaben vergleichsweise ähnlich viele Eltern (91%) an, dass sie digitale Medien zur Informationsbeschaffung verwenden. Als Nutzungsmuster werden unter anderem die Suche nach Basis-Informationen und nach einer groben Orientierung bei Fragestellungen zum Kind genannt (S. 4). Im Vergleich zur digitalen Informationsbeschaffung werden laut ebd. Printmedien (Magazine und andere Printmedien zusammen-

gefasst) mit ca. 15% und Bücher mit 31% weniger genutzt. Die Studie bestätigt, dass die Vielzahl der teils auch widersprüchlichen Informationen zur Kindergesundheit und Entwicklung die Eltern verunsichert (S. 6). Als Fazit ebd. Studie wird festgehalten, dass bei den Eltern eine erhebliche Unsicherheit im Umgang mit den neuen Informationsressourcen vorliegt. So würden sich fast alle Eltern eine diesbezügliche professionelle Beratung wünschen (S. 9). Die persönliche Beratung auf Vertrauensbasis wird der digitalen Beratung gegenüber nach wie vor bevorzugt gewählt.

Knappe Darstellungen werden laut Mühling et al. (2007) von den Eltern als wichtiger eingestuft als ausführliche Erklärungen (S. 37). Diese Tendenz ist aus Marketing Sicht nach wie vor gültig und beobachtbar. Broschüren, Websites u.ä. werden in allen Branchen zunehmend mit reduziertem Textumfang und mit ansprechenden visuellen Mitteln präsentiert. Dazu die Aussage aus dem Know-How Blog von Helen Hüsler von notice-design (o. J.): «Je einfacher und treffender ein Ding gestaltet ist, umso überzeugender wirkt es. Dazu gehört nicht nur die visuelle Gestaltung, sondern auch die verbale, also der Text. Einfache, direkte Botschaften, auf den Punkt gebracht, sprechen uns an».

3. Analyse der Resultate anhand Schlüsselwortsuche via Suchmaschinen

Die Elterninterviews und die hinzugezogenen Studien haben bestätigt, dass die meisten Eltern sich über digitale Medien zu informieren versuchen. Versuchen, weil gleichzeitig von den befragten Eltern wie auch von den Studien darauf hingewiesen wurde, dass die Suche meist nicht die gewünschten Antworten bringe oder gar verunsichere.

Um die Situationsanalyse zu kompletieren, wurde der zentrale Aspekt, dass ein hoher Prozentsatz der Eltern sich dennoch übers Internet informiert, mit der Simulation einer themenspezifischen Suche erweitert.

Es ist bekannt, dass Suchanfragen aus der Vergangenheit zukünftige Treffer beeinflussen können. Jedoch werden diese Abweichungen im Bericht von Nebe (2019) als marginal bezeichnet. Er bezieht sich hierbei auf das Forschungsprojekt der Universität Kaiserslautern mit der Initiative AlgorithmWatch, das 2017 über Wochen Daten von Suchanfragen sammelte und zum Ergebnis kam, dass die Suche bei allen Nutzern annähernd gleiche Ergebnisse lieferte (S. 1). Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Methode eine repräsentative Auswahl von Suchergebnissen generiert, auch wenn anerkannt wird, dass es Abweichungen gibt.

Mit themenspezifischen Schlüsselworten wird die elterliche Informationssuche simuliert.

Die Schlüsselworte wurden teilweise durch Schweiz ergänzt, um schweizerorientierte Resultate zu generieren, wenn die IP-Adresse nicht erfasst wird. Jede Suche wurde auf 5 Minuten begrenzt.

- **Orthese, Fuss, Cerebralparese**
- **Orthese, Fuss, Cerebralparese, Schweiz**
- **Unterschenkelorthese**
- **Unterschenkelorthese, Kinder, Cerebralparese**
- **Informationen Cerebralparese**
- **Informationen Cerebralparese Schweiz**

Es wurden innerhalb der Zeitvorgabe von 5 Minuten keine kurzgefassten, aussagekräftigen Informationen gefunden, die sich auch zum Download eignen. Überwiegend wurden im obersten Abschnitt Bilder von Orthesen mit Verlinkung zu Anbietern und Herstellern angezeigt. Anschliessend wurden hauptsächlich Anbieter und Hersteller angezeigt. Die Informationen auf den Websites wurden vorwiegend in langen Laufertexten mit Fachausdrücken angeboten oder beschränkten sich auf spezifische Produktinformationen. Je konkreter die Suchanfrage, desto fachspezifischer wurden die Resultate.

Die Suchergebnisse sind im Anhang stichwortartig aufgelistet.

4.1.1 Zusammenfassung der Situationsanalyse

Es werden die erfassten Aspekte und Fakten gebündelt und festgehalten. Die Erkenntnisse fließen anschliessend in das Fazit der Situationsanalyse.

- **Der erste Kontakt mit dem Thema Hilfsmittel erfolgt für die Eltern über eine Fachperson. Der erste konkrete Kontakt mit dem Thema Hilfsmittel erfolgt für die Eltern über die Physiotherapie.**
Fachpersonen: 1. Physiotherapie / 2. Arzt / Arzt im Kinderspital
- **Die Eltern verlassen sich auf die fachliche Beratung der Fachperson. Die Eltern wünschen sich fachliche Beratung durch Fachpersonen.**
Diese Aussagen beschreiben den hohen Informations- und Beratungsbedarf der Eltern. Die Eltern sind auf die kompetente Beratung durch Fachpersonen angewiesen, wünschen diesen und verlassen sich auf deren Meinung. Die Eltern bevorzugen, gegenüber der selbständigen Suche via digitale Medien und Printmedien, durchwegs die persönliche Beratung durch Fachpersonen.
- **91% der Eltern Nutzen digitale Medien, um an Basis-Informationen zu gelangen.**
Digitale Medien sind ein fester Bestandteil der zur Verfügung stehenden Quellen und werden von den meisten Eltern genutzt. Dies obschon die wiederholten Erfahrungen mit dieser Strategie anschliessend nicht als positiv erlebt werden. Die Antwortsuche via digitale Medien wird tendenziell als verunsichernd erlebt (grosse, nicht verarbeitbare Menge an Informationen, gegensätzliche Informationen, Zeitaufwand vs. Ertrag ungünstig).
- **Mit der simulierten Suche und mit themenspezifischen Schlüsselworten wurden in nützlicher Frist keine «kurzen und knappen» Informationen gefunden.**
Die spezifische Schlüsselwortsuche ergab: Bilder, Websites von Anbietern und Herstellern, Informationen mit langen Lauftexten, Interviews, Fachliteratur.
- **Die Vereinigung-Cerebral Schweiz kommt mit den Schlüsselworten «Information, Cerebralparese, Schweiz» an 3. Stelle.**
- **Printmedien machen einen kleinen Teil der Informationsquelle aus.**
Die befragten Eltern haben keine Informationen in Printformat erhalten. Die Printmedien (Flyer, etc.) machen lediglich 15% der gewählten Informationsquelle aus.

4.1.2 Fazit der Situationsanalyse

Die Eltern bevorzugen bei Themen rund ums Kind klar die persönliche Beratung durch Fachpersonen. Dies wird sowohl aus den Interviews mit den Eltern wie auch aus den Studien klar ersichtlich.

Erhalten die Eltern von den Fachpersonen ungenügend befriedigende, unklare Informationen oder keine genauen Hinweise zu nützlichen Informationsquellen, suchen sie auf eigene Initiative in den digitalen Medien. Hier könnte eine Broschüre oder ein Flyer mit Basis-Informationen, nützlichen Links oder Adressen ein hilfreiches beratungsunterstützendes Medium sein; z.B. wenn es um die Diagnoseeröffnung, die Therapiemöglichkeiten oder die erstmalige Installation von Hilfsmitteln geht. Ergänzend zur Beratung kann den Eltern ein Handout abgegeben werden und anschliessend im häuslichen Umfeld auch als Leitfaden für Gespräche unter den Elternteilen dienen. Ein Handout ersetzt allerdings nicht die persönliche Beratung.

Gerade in der Zusammenarbeit mit fremdsprachigen, eher bildungsferneren Familien kann es sehr hilfreich sein, wenn Informationen schriftlich in kurzer Form, einfach formuliert und mit Bildern zur Verfügung stehen. Wie die weiter oben erwähnten Resultate der Studie der Dratva et al. (2018) verdeutlichen, können auch bildungsnahe, deutschsprachige Eltern davon profitieren.

Demgegenüber steht die Tatsache, dass Printmedien von Eltern nur bedingt selber gesucht oder gewählt werden. Printmedien erreichen Eltern somit eher, wenn sie beispielsweise von Fachpersonen

gezielt als Brücke zu detaillierteren Informationsquellen abgegeben werden und allenfalls zu entlastenden Hilfsangeboten führen. Hier soll auch die Vereinigung Cerebral Schweiz (Auftraggeber) dazu gehören. Aus der Sicht des Auftraggebers können Fachpersonen auch als Multiplikator des Informationsmaterials betrachtet werden. Dadurch kann der Bekanntheitsgrad der Vereinigung Cerebral Schweiz erhöht werden. Wichtig ist diesbezüglich, dass die Inhalte auch für die Fachperson von Bedeutung sind und als hilfreich eingeschätzt werden. Folglich müssen Fachpersonen zwingend in den Evaluationsprozess miteinbezogen werden.

Zu bedenken gilt noch, dass zur Studie von Dratva et al. (2018) bei der Erhebung der Daten einen hohen Anteil Eltern mit höherem Bildungsabschluss (75,8%) , mit hohem Einkommen (40% über 9000.-) und überwiegend Schweizer (69%) befragt wurden. Dies gilt es bei der Betrachtung der Auswertungszahlen zu berücksichtigen. Trotzdem wird erfasst, dass eine Vielzahl der Eltern nach der selbständigen Recherche im Internet verunsichert ist. Es stellt sich die Frage, ob sich fremdsprachige, bildungsfernere Eltern und solche, die mit den schweizer Systemen nicht vertraut sind, sich nützliche oder gar regionalspezifische Informationen auf diesem Wege überhaupt beschaffen können. Die simulierte Internetrecherche bestätigt diese Hypothese. Die Informationsmenge ist wohl für alle Eltern nicht in nützlicher Frist überschaubar oder verarbeitbar.

Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass die Informationsmaterialien nicht sofort gefunden werden, ist es unabdingbar, dass diese auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz abgelegt sind und als pdf.download zur Verfügung stehen. Diesbezüglich scheint es wichtig, dass die fertige Informationsbibliothek auf verschiedensten Wegen präsentiert und bekannt gemacht wird. Die Inhalte könnten beispielsweise anlässlich von Blogbeiträgen, mit dem Hinweis auf weitere Informationsmaterialien, verbreitet werden.

4.1.3 Persona

Personas stehen für typische Vertreter einer Zielgruppe. Folgende Personas werden als Zielgruppe für die Informationsmaterialien definiert und stichwortartig beschrieben. Ihre fiktiven Identitäten wurden aus der Situationsanalyse abgeleitet. In den fiktiven Aussagen werden Ziele, Aufgaben, Wünsche, Frustrationen, Motivationen und Herausforderungen eingekreist. Ihre hypothetischen Anliegen fließen in die Produktentwicklung mit ein.

Persona 1

Fachperson spezialisierte Kinder-Physiotherapie (Ergotherapie / spezialisierte Kinderarztpraxis)

- Ich möchte Klienten beraten und die Fragen gerne beantworten, habe aber kaum Zeit dazu.
- Ich möchte und muss die Eltern begleiten bei der Hilfsmittelbeschaffung.
- Ich möchte Abläufe, Adressen und Hilfsangebote den Eltern kommunizieren.
- Ich bespreche immer wieder dieselben Themen und suche die gleichen Infos und Adressen raus.
- Eine Broschüre mit Basis-Infos und hilfreichen Adressen wäre unterstützend bei der Beratung.
- Mit Bildern kann ich mögliche Hilfsmittel zeigen. Das hilft bei fremdsprachigen Eltern.
- Gibt es die Broschüre auch auf Türkisch? Hätte da gerade eine Mutter, die kaum D. spricht.

Persona 2

Mutter eines 1 ½ Jährigen Kindes mit CP Diagnose, fremdsprachig, wenig Deutschkenntnisse

- Bin verunsichert, welches Hilfsmittel mein Kind benötigt (Physiotherapie hat irgendetwas von Prothese gesagt... oder war es Orthese?).
- Was und wie soll ich dem Vater zu Hause erklären, was die Physio vorgeschlagen hat?
- Ich werde die Physiotherapeutin nochmals fragen müssen; habe nicht alles verstanden.
- Braucht es später weitere Hilfsmittel für das Kind? Welche gibt es überhaupt?
- Da habe ich weitere Fragen: Wer bezahlt das? Wir können uns das gar nicht leisten!
- Und wie oft muss mein Kind diese Dinger anziehen?
- Wer kann helfen, wenn die Orthesen zu klein werden? Wie merke ich das?

4.1.4 Ableitungen zur Produktentwicklung

Die in Entwicklung stehenden, verschiedensten Informationsmaterialien werden durch die Vereinigung Cerebral Schweiz gesammelt und in einer online Informationsbibliothek verwaltet. Die Zusammenhänge aus der Situationsanalyse legen nahe, dass eine rein virtuelle Informationsbibliothek mit der Möglichkeit von pdf.downloads kaum genutzt wird. Die Informationsmaterialien sollten demnach auch in physischer Form vorliegen und via Multiplikatoren verbreitet werden. Wichtig ist die Bekanntmachung der Informationsbibliothek, damit sich Fachpersonen zuhause der Eltern, oder Eltern sich bedürfnisorientiert selber Zugang zu den Informationsmaterialien verschaffen können. Dies kann als Erfolgskriterium angesehen werden. Auch hier können, ausser der Bekanntmachung über soziale Medien, bestehende Broschüren, die bereits im Umlauf sind, die zirkulären Verbindungen «Fachperson – Vereinigung Cerebral Schweiz – Eltern» in Gang bringen.

Ein informatives Printmedium wird von den Eltern dann geschätzt, wenn die Aufbereitung der zu vermittelnden Inhalte und die Darstellung knapp gehalten werden (Mühling et al., 2006, S. 37). Wie in der Analyse bereits erfasst, bietet die Bekanntmachung und Vernetzung mit Beratungs- und Hilfssystemen und Links zu sinnvollen Websites einen zusätzlichen Benefit (vgl. Abb. 43). Dies sowohl für die beratende Fachperson, für die Eltern wie auch für die Vereinigung Cerebral Schweiz. Um die entsprechende Einschätzung über den Nutzen zu erfassen, müssen Eltern und Fachpersonen in separaten Untersuchungsgruppen befragt werden.

In der Beschreibung und der nachfolgenden Tabelle 7 werden die Zusammenhänge im Produktsystem visualisiert und die Rollen und Aufgaben definiert.

- Die Vereinigung Cerebral Schweiz stellt in der Rolle der Organisatorin und Vertreiberin der Informationsmaterialien die Grundlage und bietet die Voraussetzungen, dass dieser Prozess gelingt. Sie garantiert, dass die Informationsmaterialien aktuell sind und dass das Zielpublikum Zugang dazu hat. Die Bekanntmachung der Informationsmaterialien liegt in der Verantwortung der Vereinigung Cerebral Schweiz.
- Fachpersonen erhalten hier, als erste Anlaufstelle für die Eltern und mit beratender Aufgabe, die Rolle der Verteiler und Multiplikatoren. Sie sind somit in diesem Zusammenhang auch Zielpublikum der Vereinigung Cerebral Schweiz.
- Die Eltern haben einen Informations- und Beratungsbedarf und sind auf die Hilfe von Fachpersonen angewiesen. Sie stehen in der Rolle des Empfängers als (End-)Zielpublikum im Zentrum.

Tab. 7: Zusammenhänge im Produkt-System

4.2 Produktentwicklung

In diesem Abschnitt wird der Prozess der Produktentwicklung beschrieben. Die vorangegangene Situationsanalyse ermöglicht die Erarbeitung von Hypothesen zur Formulierung von Kriterien, welche bei der Umsetzung erfüllt sein sollten. Die damit in Zusammenhang stehenden Argumentationen werden hier hervorgehoben und miteinander in Verbindung gebracht, um die Entscheidungsgrundlagen zu verdeutlichen.

In einem ersten Schritt werden aus den erarbeiteten Kriterien formale und praktische Aspekte abgeleitet (4.2.1), um dann im zweiten Schritt den Inhalt (4.2.2) zu erarbeiten. Die visuelle Gestaltung (4.2.3) mit ästhetischen und marketingtechnischen Überlegungen bildet den dritten Schritt.

4.2.1 Formale und praktische Kriterien

Die vorangegangene Situationsanalyse führte zum Schluss, dass ein Informationsmaterial erarbeitet wird, das folgende formalen und praktischen Kriterien erfüllt:

- **Ansicht auf der Website als Teil einer «Informationsbibliothek»**
- **pdf.download / Printversion ist «handlich» und als Handout geeignet**
- **Inhalt: Basis-Informationen, Adressen, Links zu weiterführenden Informationsquellen**
- **Darstellung: Bebildert, Text knapp und verständlich**
- **Visuell ansprechend und übersichtlich gestaltet**

Als Printformat eignet sich ausschliesslich A4, da anzunehmen ist, dass die Mehrheit aller Haushalte, wenn überhaupt, über einen A4 Drucker verfügen. Dies muss berücksichtigt werden, wenn pdf.downloads mit «print at home» möglich sein soll. Es bieten sich somit unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien folgende Umsetzungsmöglichkeiten an:

- **Informationsblatt A4 ein oder beidseitig**
- **Flyer A4 einseitig / «Plakat»**
- **Faltprospekt, A4 quer, zweifalzig gedrittelt**
- **Faltbroschüre, A4 quer, einfalzig halbiert**

4.2.2 Erarbeitung des Inhalts

Um einen Lauftext zu vermeiden, werden Themenschwerpunkte gesetzt, die visuell durch entsprechendes Bildmaterial ergänzt werden sollen. Ziel ist es, die Verständlichkeit und die Orientierung auf der Broschüre zu vereinfachen. Als Leitgedanke sollen der niederschwellige Themeneinstieg und die Orientierung an der Lebenswelt von Eltern mit CP betroffenen Kindern dienen.

Um das (End-)Zielpublikum anzusprechen, darf kein Fachartikel entstehen. Ziel sind die Abdeckung von Basis-Informationen im Sinne von: «...einfache, direkte Botschaften, auf den Punkt gebracht...».

Zu den Basis-Informationen gehört die grundsätzliche Unterscheidung von Hilfsmitteln in körper-, lage- und mobilitätsbezogene Hilfsmittel. Die Wirkungsbereiche werden beispielhaft miteinbezogen.

Für Fachpersonen müssen möglichst Themen abgedeckt werden, die bei Beratungen von Eltern, hier im speziellen zu Hilfsmitteln, immer wieder zentral sind. Berücksichtigt werden in diesem Zusammenhang auch die von Sarimski, Hintermair & Lang (2013) zusammengefassten Erkenntnisse aus der Nachfolgestudie 2003 zur FamFrüh-Studie von 2000, welche die Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung erfasste. Aus dieser kann abgeleitet werden, dass sich Eltern bessere Beratung in den folgenden vier meistgenannten Bereichen wünschen: *-finanzielle Hilfe (38%), -schwieriges Verhalten (37%), - Umgang mit Behörden (34%) und - Diagnoseverarbeitung (33%)* (S. 43-45). Die zwei Themen, *- finanzielle Hilfe* und *- Umgang mit Behörden*, sollten deshalb im Inhaltsteil thematisiert werden.

Um den konkreten Inhalt zu erarbeiten, werden zuerst alle Aspekte definiert und jene eingegrenzt, die abgedeckt werden sollen:

1. **Welche Hilfsmittel werden vorgestellt?**
Körper-, lagerungs- und mobilitätsbezogene Hilfsmittel für Kinder mit CP
2. **Wer ist angesprochen?**
Eltern mit Kindern mit CP, Fachpersonen als Verteiler
3. **Was soll die Broschüre bieten?**
Aufklärung, Basis-Informationen, hilfreiches Handout bei Beratungen
4. **Wozu sind Hilfsmittel nötig (Wirkungsbereiche und Ziele auf verschiedenen Ebenen)?**
Pädagogische Ziele im Bereich Aktivität und Partizipation, medizinische und therapeutische Massnahmen und Ziele
5. **Was beschäftigt im Zusammenhang mit Hilfsmitteln?**
Woher?, Organisatorisches, Auswahl, wer hilft wobei?, wer bezahlt?
6. **Was muss immer wieder besprochen werden (Gesprächsgrundlagen in der Beratung)?**
Organisation, Hilfsmittelantrag IV, Finanzierung, nachfolgende Themen wie behindertengerechtes Wohnen (Hilfsmittel), was noch?
7. **Wer hilft im Umgang mit Hilfsmitteln?**
Physiotherapie, Arzt, (Heilpädagogische Früherziehung)
8. **Wer hilft bei Fragen zu Hilfsmitteln (Ansprechpartner, Berater)?**
Physiotherapie, Arzt, Vereinigung Cerebral Schweiz, andere Anbieter von Hilfsmangeboten

Aus dem entstandenen Bild zum Setting «Fachperson berät Eltern mit vielen Fragen», resp. «Eltern haben viele Fragen» wird die Idee für das Textkonzept abgeleitet. Es werden hypothetische Fragen von Eltern formuliert und beantwortet. Durch die Beantwortung sollen die inhaltlichen Aspekte besprochen werden. Somit wird dem Leser ein thematischer Überblick verschafft. Die Fragen sollen einen beispielhaften Charakter erhalten.

Es wird bewusst auf medizinisches Vokabular verzichtet, um den niederschweligen Zugang zum Thema zu gewährleisten. Es werden vereinzelt ergänzende Informationen angefügt, wenn diese mit der Frage-Antwort-Struktur nicht beantwortet werden. Gleichzeitig wirkt dies auflockernd und hebt den Benefit der Zusatzinformationen hervor. Wichtig ist, dass damit auch die Sicht auf mögliche nächste Schritte eröffnet werden kann. Damit wird die angestrebte beratungsunterstützenden Funktion der Broschüre erfüllt. Sie kann als Gesprächsgrundlage zwischen Eltern und Fachpersonen und als Brücke zu weiterführenden Informationen eingesetzt werden. Auch soll die Broschüre für fremdsprachige und eher bildungsferne Eltern zugänglich sein.

Mit der nachfolgenden Liste wurden alle Fragen, Antworten und ergänzenden Informationen mit den abzudeckenden Inhalten und Aspekten 1 bis 8 (siehe oben) verglichen und kontrolliert und als vollständig beurteilt.

- **Welche Hilfsmittel gibt es?** -> 1, 2, 3, 4
- **Ergänzung «Gut Beraten»** -> 7 und 8
- **Tipp: rehadat.de** -> 1, 3, (teilweise 4, 5, 6)
- **Warum sind Hilfsmittel wichtig?** -> 1, 3, 4
- **Was müssen Eltern tun, ...?** -> 2, 3, 5, 6, 7, 8
- **Sie haben keine Kostengrutsprache...** -> 2, 3, 4, 5, 6, 7
- **Wer bietet Rechtsberatung...** -> 2, 3, 5, 6, 8
- **Wir bieten...(Vereinigung Cerebral S.)** -> 2, 3, 5, 6, 8

Text in der Endversion / Inhalt

Welche Hilfsmittel gibt es?

Am Körper getragen

Es gibt Orthesen, die am Körper getragen werden; sogenannte körperbezogene Hilfsmittel. Dazu gehören z.B. orthopädische Schuhe und Unterschenkelorthesen. Es gibt auch Orthesen für Beine, Torso, Arme und Hände.

Liegen, Sitzen und Stehen

Zur Unterstützung im Liegen, Sitzen und Stehen gibt es Lagerungsorthesen, Reha-Stühle und Stehbretter mit unterschiedlichster Ausstattung. Gut gestützt können die Kinder mit den Händen spielen, die Umgebung bestaunen und mit Ihnen (Eltern) im Kontakt sein.

Für unterwegs

In der ersten Zeit ist ein normaler Kinderwagen ausreichend. Wenn das Kind sitzen kann und mehr sehen möchte, wird ein stabiler Reha-Buggy notwendig. Um selbständig unterwegs zu sein, kann ein Walker, ein Rollstuhl oder ein Fahrrad Mobilität ermöglichen.

Gut beraten

Bei der Auswahl, Anwendung und Anpassung stehen der behandelnde Arzt, die Physiotherapie und die Orthopädie- und Reha-technik beratend und unterstützend zur Seite. Scheuen Sie sich nicht, nachzufragen!

Tipp: auf www.rehadat-hilfsmittel.de gibt es reichlich weitere Informationen und eine grosse Auswahl zu Hilfsmitteln.

Warum sind Hilfsmittel so wichtig?

Das oberste Ziel von Therapie und Förderung ist, dass das Kind die grösstmögliche Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Aktivität und Teilhabe im Alltag erreichen kann. Alle Hilfsmittel sollen es auf diesem Weg unterstützen. So kann ein Walker erste eigenständige Schritte ermöglichen und der Brustgurt gibt soviel Stabilität im Sitzen, dass die Hände beim Spielen oder Essen am Tisch freier genutzt werden können. Es gibt auch medizinische Gründe für Hilfsmittel. Orthesen z.B. können helfen, dass Deformationen verhindert oder gebremst werden.

Was müssen Eltern tun, um z.B. ein Fahrrad für ihr Kind zu erhalten?

Wichtig ist als erstes, dass das Kind bei der IV angemeldet ist. Mögliche Hilfsmittel und medizinische Massnahmen werden mit der Ärztin, dem Physiotherapeuten und der Orthopädie- und Reha-technik besprochen. Anträge werden bei der IV mit dem entsprechenden Formular und einer ärztlichen Bescheinigung beantragt. Wichtig ist beim Antrag, dass klar ist, wozu ein Hilfsmittel oder eine medizinische Massnahme nötig ist. Lassen Sie sich bei Anträgen immer im Voraus beraten.

Sie haben keine Kostengutsprache für einen zusätzlichen Reha-Stuhl für die Kita erhalten. Wie kann Ihr Kind trotzdem aktiv dabei sein?

Mit einem Rekurs kann gegen den Entscheid vorgegangen werden. Manchmal müssen jedoch kreative Lösungen erfunden werden. Wenn es die Rumpfstabilität des Kindes erlaubt, kann ein herkömmlicher Kinderstuhl selber umgebaut werden. Vielleicht passt auch ein grosses Rutschauto, um mobil zu sein? Die Physiotherapie und die Heilpädagogische Früherziehung wird Sie auf der Suche nach individuellen Lösungen unterstützen.

Wer bietet Rechtsberatung und finanzielle Unterstützung?

Procap und proinfirmis bieten Beratung im Zusammenhang mit Behinderung, unterstützen bei Rechtsfragen und vermitteln finanzielle Unterstützung - zum Beispiel bei der Hilfsmittelbeschaffung.

www.procap.ch und www.proinfirmis.ch

Die Stiftung Cerebral Schweiz offeriert zahlreiche Hilfsangebote und unterstützt Menschen mit Cerebralparese bei Bedarf auch finanziell.

www.cerebral.ch

Wir bieten unsere Hilfe an

Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist ein kompetenter Ansprechpartner und bietet Beratung und Informationen für Betroffene und Angehörige.

Weitere Dienstleistungen

Vermittlung zu regionalen Beratungsstellen, Entlastungsdienst, Aktivitäten, Kurse & Tagungen, das Magazin & Informationsbroschüren

Kontakt

Vereinigung Cerebral Schweiz

Zuchwilerstrasse 43

4500 Solothurn

Telefon +41 (0)32 622 22 21

info@vereinigung-cerebral.ch

www.vereinigung-cerebral.ch

Sie erreichen uns von Mo – Fr 8.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr

4.2.3 Visuelle Gestaltung

Ein professioneller Auftritt wirkt vertrauensvoller. Dem ästhetischen Auftritt wird ebenso Wert beigemessen wie dem eigentlichen Inhalt oder dem Verwendungszweck eines Produktes.

Helen Hüssler, Geschäftsleiterin von notice-design, bringt es in ihrem Know-How-Blog-Journal auf den Punkt: «Wer also eine wirklich gute, professionelle Leistung verkaufen will, tut gut daran, sie entsprechend zu kommunizieren. Nicht nur mit verbalen Botschaften, sondern auch mit visuellen Mitteln». Vorallem in der Schweiz sei das gestalterische Niveau hoch und dementsprechend auch der Anspruch an visuell professionellem Auftritt. «Wir sind ständig von Design umgeben und entsprechend verwöhnt. Schlecht, wenn ein Auftritt diese Erwartungshaltung nicht erfüllt» (S. 2).

Es ist deshalb unumgänglich, die Erarbeitung des Inhalts der Broschüre bereits mit gestalterischen Überlegungen zu begleiten. Es soll ein Entwurf entstehen, der in seiner Gesamtwirkung von Inhalt, Handlichkeit und ästhetischem Eindruck durch Fachpersonen und Eltern anlässlich der Evaluation beurteilt werden kann.

Teilschritte im Gestaltungsprozess

In mehreren Teilschritten werden mit Rückfragen bei Fachpersonen aus der Physiotherapie, Inhalte präzisiert, abgeändert und bis zur Entwurfs-Version (A4 quer, mittig zur Faltbroschüre gefaltet) weiterentwickelt. Teilschritte des Entwicklungsprozesses (Formatwahl, Aufteilung, Aufbau) sind im Anhang mit zwei Versionen dokumentiert. Das erste verwendete Titelbild wurde als Symbolbild im Internet gesucht und ist aus urheberrechtlichen Gründen mit einem Metacom Bild und einem Farbfilter abgedeckt.

Formatwahl

Wie im Abschnitt 4.2.1 begründet, wird als Grundformat A4 gewählt. Das doppelseitige A4 «Info-Blatt» wurde nicht gewählt, da das Format als nicht handlich eingeschätzt wurde. Zusätzlich erinnert es eher an ein schulisches Arbeitsblatt. Zum Auflegen in einer Praxis ist es nicht geeignet. A4 einseitig als «Plakat» ist nicht geeignet, da es zu wenig Fläche für die Übermittlung von Informationen bietet.

Der Wickelfalz (Abb. 40, a) wurde aus konzeptionellen Gründen nicht gewählt. Das Format erinnert an einen Prospekt, das für ein Produkt oder Angebot wirbt. Als pdf.Download mit «print at Home» Möglichkeit ist es für das Zielpublikum in der Handhabung herausfordernd oder unpraktisch (z.B. das korrekte Falten).

Das Format A4 Faltbroschüre (Abb. 40, b) wird, nach Einbezug der bereits genannten Kriterien (Handlichkeit, «print at Home», Auflegen), als am besten geeignet angesehen.

Abb. 40: Wickelfalz und Faltbroschüre (eigene Darstellungen)

Front

Der erste Blick auf die Broschüre soll einen positiven, ansprechenden Eindruck hinterlassen und aktuell (im Sinne von trendy, zeitgemäss, auf neuestem Stand) erscheinen. Bild und Farbe müssen deshalb sorgfältig ausgewählt werden. Es wird ein Bild gesucht, das einerseits den Themenschwerpunkt repräsentiert und andererseits sich das Zielpublikum angesprochen fühlt. In Absprache mit der Vereinigung Cerebral Schweiz wird auf iStock ein Bild gesucht und gefunden, das diesen Ansprüchen entspricht. Die Vereinigung Cerebral Schweiz sichert zu, das Bild zu erwerben, wenn es anhand der Evaluation auch von den Untersuchungsgruppen als passend eingestuft wird.

Pro Argumente: Das Mädchen ist im passenden Alter, fröhlich-sympathisch, trägt orthopädische Schuhe, Unterschenkelorthesen und stützt sich auf einen Posterior-Walker ab. Die Bildsprache, Kleidung und Walker sind modern und zeitgemäss.

Bilder müssen für die angestrebte Verwendung rechtmässig erworben, selber fotografiert oder mit schriftlicher Genehmigung zur Verwendung frei gegeben sein. Alle weiteren Abbildungen in der Broschüre wurden durch die Verfasserin erstellt und werden der Vereinigung Cerebral Schweiz zur Verfügung gestellt. Die Vereinbarungen zum Verwendungszweck werden ausserhalb dieser Arbeit getroffen.

Die zusätzliche Farbe als Gestaltungselement wird durch das Logo der Vereinigung Cerebral Schweiz und die Farbgebung im gewählten Bild beeinflusst. Verschiedene Farbkombinationen wurden ausprobiert. Die Anordnung der Elemente wurde nach Augenmass vorgenommen. Eine weitere Auswahl von Entwürfen mit unterschiedlichen Farbkombinationen sind im Anhang dokumentiert.

Abb. 41: Farbvariante und Gestaltung der Broschüre (eigene Abbildungen)

4.2.4 Definitiver Entwurf der Broschüre

Der Entwurf wurde mit einem Probezugang zur online-Umfrage an 2 Testpersonen (1 Fachperson Physiotherapie-HFE / 1 Person keiner Zielgruppe angehörig) zur ersten Beurteilung abgegeben. So wurden erste Rückmeldungen zur Wirkung erfasst und es konnte getestet werden, ob das geplante Evaluationskonzept mit dem online-Fragebogen funktioniert. Folgender Entwurf der Broschüre wurde zur Evaluation freigegeben.

grün: -> frischer Kontrast zum Bild, grün-rosa harmonisiert (Farbqualität) und wirkt «trendy»
 -> pendant in blau für den «Tipp»
 -> Rückseite grün (Wiederholung zur Front)

1. Seite / Front

2. & 3. Seite / Innenseiten

Abb. 42: Definitiver Entwurf der Broschüre (eigene Abbildungen)

4. Seite / Rückseite

Anmerkungen zum Einsatz von QR-Codes

Durch QR-Codes gelangt man direkt auf verlinkte Websites. Hier zu rehadat.de und zu vereinigung-cerebral.ch. Dieser erfüllt so auch marketingtechnische Ansprüche. QR-Codes gehören heute im Marketing zum Standard.

Der Einsatz von QR-Codes ermöglicht hier einen niederschweligen, zeitsparenden Einstieg und vereinfacht die Informationsbeschaffung.

QR-Codes unterstützen die angestrebte «Brücken-Funktion» der Broschüre, um an vertiefte Informationen zu gelangen.

Originalgrösse: A5 (A4 quer gefaltet)
 Schriftart: Calibri Light
 Schriftgrösse: Titel: 16 / Untertitel: 12 / Text: 10

Die Broschüre in annähernder Originalgrösse ist dem Anhang beigelegt.

4.2.5 Produktversprechen

Abschliessend zu diesem Abschnitt wird stichwortartig dargelegt, welchen Benefit für die Parteien, in Anlehnung an die Personas, im Produkt-System durch die Nutzung der geplanten Broschüre angestrebt wird. Zur Überprüfung wird die Broschüre gegenübergestellt.

Vereinigung Cerebral Schweiz	<ul style="list-style-type: none"> • Logo / Marketing / Bekanntheit • "Markenzeichen" Produktdesign • Kompetenzen zeigen: - Infos, etc.
Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungshilfe Handout • Überblick / Gesprächsgrundlage
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Beantwortet Bedürfnis • Überblick / Gesprächsgrundlage • Wir erhalten Hilfe und Beratung

Vereinigung Cerebral Schweiz	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzen zeigen • Wir bieten Netzwerk /QR • Wir bieten: Infos, etc.
Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungshilfe Handout • Überblick / Gesprächsgrundlage • Tipp: Infos / einfach mit QR • Platz für individuelle Notizen / Infos
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Fragen werden beantwortet • Bildbeispiele / Gesprächsgrundlage • Wir erhalten Hilfe bei Fragen • Wir erhalten Infos, einfach mit QR

Vereinigung Cerebral Schweiz	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzen zeigen • wir bieten Infos, Beratung, etc.
Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungshilfe, Handout • Überblick / Gesprächsgrundlage • Wir helfen Ihnen bei Fragen
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Fragen werden beantwortet • Bildbeispiele / Gesprächsgrundlage • Wir erhalten Hilfe bei Fragen

Vereinigung Cerebral Schweiz	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzen zeigen, kommunizieren: • Wir bieten Vernetzung, Bratung, etc. • Kontaktangaben, Logo, QR (Marketing)
Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung zu Hilfssystemen / Handout • Überblick / Gesprächsgrundlage • Adressen griffbereit, Handout für Eltern
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Wir wissen, wer uns helfen kann • Wir erhalten Kontakte zu Hilfssystemen • Einfach mit QR / etwas in der Hand • Gesprächsgrundlage

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese

Spielen, lachen und dabei sein!

Das wollen alle, auch Kinder mit Einschränkungen in der Mobilität.

Rehabilitation
084722017

Re Kind hat eine Form von Cerebralparese und erlebt immer wieder Einschränkungen. Das wirft für Sie als Eltern viele Fragen auf:

- «Welche Hilfsmittel können Laro in der Selbständigkeit unterstützen?»
- «Was benötigt Marco um so mobil wie möglich zu sein?»
- «Wie kann Laro in der Kita mit den anderen Kindern im Park mitgehen?»

Es Übersicht für Eltern und Fachpersonen in Orthesen am Körper, im Liegen, Sitzen und Stehen sowie Hilfsmittel zur Mobilität für unterwegs.

Welche Hilfsmittel gibt es?

An Körper getragen
Es gibt Orthesen, die am Körper getragen werden, sogenannte Körpergehüge. Dazu gehören z.B. orthopädische Schuhe und Unterschenkelorthesen. Es gibt auch Orthesen für Beine, Torso, Arme und Hände.

Liegen, Sitzen und Stehen
Zur Unterstützung im Liegen, Sitzen und Stehen gibt es Lagerungsorthesen, Reha-Sühle und Stuhler mit unterschiedlicher Ausstattung. Gut gestützt können die Kinder mit den Händen spielen, die Umgebung bestaunen und mit Ihnen im Kontakt sein.

Für unterwegs
In der ersten Zeit ist ein normaler Kinderwagen ausreichend. Wenn das Kind sitzen kann und mehr sehen möchte, wird ein stabiler Reha-Buggy notwendig. Um selbständig unterwegs zu sein, kann ein Walker, ein Rollstuhl oder ein Fahrrad Mobilität ermöglichen.

Der Berater
Bei der Auswahl, Anwendung und Anpassung stehen der behandelnde Arzt, die Physiotherapie und die Orthopädie- und Rehaspezialist beratend und unterstützend zur Seite. Scheuen Sie sich nicht, nachzufragen!

Tipp: auf www.rehadat-hilfsmittel.de gibt es reichlich weitere Informationen und eine grosse Auswahl zu Hilfsmitteln.

Worum aber Hilfsmittel so wichtig?
Das oberste Ziel von Therapie und Förderung ist, dass das Kind die grösstmögliche Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Aktivität und Teilhabe im Alltag erreichen kann. Alle Hilfsmittel sollen es auf diesem Weg unterstützen. So kann ein Walker erste eigenständige Schritte ermöglichen und der Bruststurz gibt sowie Stabilität im Sitzen, dass die Hände beim Spielen oder Essen am Tisch freier genutzt werden können. Es gibt auch medizinische Gründe für Hilfsmittel. Orthesen z.B. können helfen, dass Deformationen verhindert oder gebremst werden.

Was müssen Eltern tun, um z.B. ein Fahrrad für ihr Kind zu erhalten?
Wichtig ist als erstes, dass das Kind bei der IV zugeordnet ist. Mögliche Hilfsmittel und medizinische Massnahmen werden mit der Ärztin, dem Physiotherapeuten und der orthopädischen und Rehabilitationsberatersin. Anträge werden bei der IV mit dem entsprechenden Formular und einer ärztlichen Bescheinigung beantragt. Wichtig ist beim Antrag, dass klar ist, wozu ein Hilfsmittel oder eine medizinische Massnahme nötig ist. Lassen Sie sich bei Anträgen immer im Voraus beraten.

Sie haben keine Kostengrenze für einen zusätzlichen Rehaauftrag für die IV erhalten. Wie kann ihr Kind trotzdem aktiv dabei sein?
Mit einem Reha-Konzept kann gegen den Entschend vorgegangen werden. Manchmal müssen jedoch kreative Lösungen erfinden werden. Wenn es die Pumpmobilität des Kindes erlaubt, kann ein bekommodierter Kinderstuhl selber umgebaut werden. Vielleicht passt auch ein grosses Rutschauto um mobil zu sein? Die Physiotherapie und die Heilpädagogische Frühförderung wird Sie auf der Suche nach individuellen Lösungen unterstützen.

Wer bietet Rechtsberatung und finanzielle Unterstützung?
Procap und proforma bieten Beratung im Zusammenhang mit Behinderung, unterstützen bei Rechtsfragen und vermitteln finanzielle Unterstützung zum Beispiel bei der Hilfsmittelbeschaffung.
www.procap.ch www.proformach.ch

Die Stiftung Cerebral Schweiz offeriert zahlreiche Hilfsmittelangebote und unterstützt Menschen mit Cerebralparese bei Bedarf auch finanziell.
www.cerebral.ch

Wir bieten unsere Hilfe an
Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist eine kompetente Ansprechpartnerin und bietet Beratung und Informationen für Betroffene und Angehörige.

Weitere Dienstleistungen
Vermittlung zu regionalen Beratungsstellen, Entlastungsdienst, Aktivitäten, Kurse & Tagungen, das Magazin & Informationsdienstleistungen.

Kontakt
Vereinigung Cerebral Schweiz
Zürcherstrasse 43
4500 Solothurn
Telefon +41 (0)32 622 22 21
info@vereinigung.cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.ch

Sie erreichen uns von Mo – Fr 8.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr

Abb. 43: Benefit der Parteien im Produkt-System (eigene Darstellung)

5 Evaluation und Forschungsbericht

Die Broschüre soll der Vereinigung Cerebral Schweiz mit einem Evaluationsbericht übergeben werden. Im Abschnitt 5.1 wird der Entwicklungsprozess mit der Darstellung des Forschungsdesigns visualisiert. Die Darstellung beschreibt den Prozess von der Ausgangslage mit der Fragestellung (Forschungsfrage) bis zur qualitativen Auswertung mit der entsprechenden Beantwortung der Fragestellung. Als Evaluationsverfahren wird ein online-Fragebogen erarbeitet. Die Begründung der Methodenwahl mit den Vor- und Nachteilen wird im Abschnitt 5.2.2 beschrieben. Aus den Evaluationsresultaten 5.4 können anschliessend Überarbeitungsschritte abgeleitet werden. Diese werden im Abschnitt 6 angedacht und besprochen. Der Abschnitt 7 widmet sich dem Ausblick.

5.1 Forschungsdesign

Abb. 44: Forschungsdesign (eigene Darstellung)

5.2 Durchführung und Evaluationskonzept

Im folgenden Abschnitt wird die Methodenwahl und das geplante Forschungsvorgehen beschreibend begründet. Anschliessend wird unter 5.3 die konkrete Umsetzung beschrieben. Unter 5.4 werden die erhobenen Antworten ausgewertet, zusammengefasst und interpretiert.

5.2.1 Untersuchungsgruppen

Es werden zwei Untersuchungsgruppen bzw. Expertengruppen unterschieden und befragt. Die Bildung der Untersuchungsgruppen leitet sich aus der Situationsanalyse ab und orientiert sich an den Personas. Dies soll gewährleisten, dass die Beurteilungsergebnisse nach Expertenrolle getrennt voneinander ausgewertet werden können. Dies ist wichtig, um das Produktversprechen zu überprüfen und die Fragestellung zu beantworten. Detailliertere Begründungen sind bereits in der Situationsanalyse beschrieben.

Definition Expertenbefragung

«Der Befragte ist hier weniger als Person (wie z.B. bei biographischen Interviews), sondern in seiner Funktion als Experte für bestimmte Handlungsfelder interessant [...]. Auch wird der Befragte nicht als Einzelfall, sondern als Prepräsentant einer Gruppe in die Untersuchung einbezogen» (Mayer, 2013, S. 38).

Untersuchungsgruppe 1 bilden die Fachpersonen aus Physiotherapie, Ergotherapie und HFE

1. Zielpublikum, in der Funktion von Verteilern und Multiplikatoren

Diese Expertengruppe repräsentiert «Fachpersonen».

- ➔ Wird das Produkt von Fachpersonen als nützlich und hilfreich eingeschätzt?
- ➔ Wie soll das Produkt für Fachpersonen zugänglich sein?

Untersuchungsgruppe 2 bilden die Eltern

2. Zielpublikum und End-Zielpublikum, in der Funktion der Empfänger

Diese Expertengruppe repräsentiert «Eltern».

- ➔ Wird das Produkt von Eltern mit Kindern mit CP als nützlich und hilfreich eingeschätzt?
- ➔ Wie soll das Produkt für Eltern zugänglich sein?

5.2.2 Erhebungsverfahren

Um das gewählte Erhebungsverfahren – qualitativer online-Fragebogen – zu begründen, werden vor der Dokumentation des Verfahrens, die theoretischen Grundsätze der qualitativen und quantitativen Forschung zusammengefasst.

Als Forschungsmethode kommt in dieser Arbeit grundsätzlich ein qualitatives oder quantitatives Erhebungsverfahren in Frage. Standardisierte Fragebögen gehören per Definition zur quantitativen Forschungsmethodik. Nach Mayer (2013) wird bei quantitativer Forschung über deduktives Vorgehen versucht theoriegeleitete Gesetzmässigkeiten abzubilden. Demgegenüber werden in der qualitativen Forschung Theorien induktiv, mittels Verifikation aus Beobachtungen, gebildet (S. 26). Mayring (2016) hebt hervor, dass als Grundsätze des qualitativen Denkens die Subjektbezogenheit, die Deskription und Interpretation der Forschungssubjekte und die Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess zu nennen sind (S. 19).

Zu qualitativen Forschungsmethoden werden keine strikten Regeln vorgegeben. Das Vorgehen darf und kann der jeweiligen Situation angepasst werden. Dennoch orientieren und stützen sich die Grundsätze an gültigen Forschungstheorien. Es geht nach Mayring (2016) darum, möglichst nahe an der natürlichen, alltäglichen Lebenssituation anzuknüpfen und dass Forschungsergebnisse auf diese hin verallgemeinert

werden sollen (S. 23). Ebd. weist zusätzlich darauf hin, dass auch bei qualitativer Forschung stellenweise eine Quantifizierung sinnvoll sein kann (S. 25). Hier kann, mit Blick auf die nachfolgende Aussage von Mayer (2013), der Umkehrschluss gezogen werden, dass bei einem quantitativen Fragebogen stellenweise qualitative Aussagen möglich sind.

«Bei allen Unterschieden sind es keine sich ausschliessende Typen wissenschaftlicher Forschung, es gibt Gemeinsamkeiten und Überschneidungen ebenso wie vielfältige sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten. Dabei sind qualitative Untersuchungen nicht nur Grundlage quantitativer Forschung, die qualitativen Ergebnisse ergänzen und vertiefen auch die quantitativen Daten und umgekehrt» (Mayer, 2013, S. 26-27)

Als Erhebungsverfahren wird eine qualitative Befragung mit einem online-Fragebogen gewählt. Mit Hilfe eines Fragebogens können Informationen, Daten, Meinungen und Einstellungen gesammelt werden und in Bezug auf die Fragestellung gemessen werden (deduktiv). Mit ergänzenden Kommentarfunktionen werden subjektive Aussagen erfasst, welche anschliessend in die Evaluation einfließen (induktiv). Das geplante Erhebungsverfahren ist demnach eine Mischform von qualitativer und quantitativer Forschung. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl, der hohen Gewichtung der qualitativen Ergebnisse und zur Vereinfachung wird in dieser Arbeit von qualitativer Erhebung gesprochen.

Qualitative Forschung kann hier Hinweise geben, wie die Broschüre von den Untersuchungsgruppen hinsichtlich der Nützlichkeit eingeschätzt wird und welche Bedürfnisse und Fragen bestehen. Mayer (2013) schreibt, dass Experteninterviews meist mit dem Ziel durchgeführt werden, um Erkenntnisse zu gewinnen, welche über den untersuchten Fall hinausreichen. Die Auswahl soll so erfolgen, dass die Ergebnisse auf andere Fälle übertragbar und exemplarisch generalisierbar sind (S. 39). Übertragen auf das hier geplante Vorgehen via online-Fragebogen wird die erfasste Beurteilung der Broschüre mit den ergänzenden Kommentaren als repräsentativ sowie verallgemeinerbar für die Meinung von anderen Fachpersonen und Eltern gewertet. Zudem können mit den standardisierten Fragen Hinweise gesammelt werden, welche der Beantwortung der Fragestellung und der Unterfrage dienen. Es kann mit quantitativer Forschungsmethodik erfasst werden, ob die aufgestellten Thesen der Situationsanalyse bestätigt werden können.

Aus praktischer Sicht ermöglicht es die online Erhebungsmethode den Untersuchungsteilnehmern, ortsunabhängig und zu selbstgewählten Zeitpunkten den Fragebogen auszufüllen. Dies kommt sowohl den mehrfachbelasteten Eltern von Kindern mit Behinderung, wie auch den berufstätigen Fachpersonen entgegen. Nachteilig ist hier, dass nur die vorgegebenen Antwortoptionen ausgewählt werden können. Dies kann jedoch mit zusätzlichen offenen Fragen kompensiert werden.

Nach Mayer (2013) entfällt bei online-Umfragen der Interviewereinfluss (Gewährleistung der Objektivität) und die erhobenen Daten sind sofort auf dem Server verfügbar (S. 105). Nachteilig wertet ebd., dass die Gefahr besteht, dass eine hohe Anzahl von Interviewabbrüchen die Repräsentativität der Untersuchung beeinträchtigen kann (S. 105). Um dieses Risiko zu mindern, werden frühzeitig mehr als benötigt Befragungsteilnehmer kontaktiert und praktische Aspekte berücksichtigt. Beispielsweise, dass sich das Webdesign des Fragebogens „responsiv“ den Anforderungen des jeweiligen Gerätes anpasst, so dass die Umfrage auch unterwegs auf dem Handy oder zu Hause auf dem Tablet ausgefüllt werden kann. Für den Untersucher bieten online-Umfragetools den Vorteil, dass die Software die statistische Auswertung übernimmt.

Die Teilnehmerzahl bei qualitativen Erhebungen ist meist gering. Dies wird durch die Faustregel begründbar, dass bereits 5 Leute ca. 80% der Fehler, welche in einem Produkt stecken, erfassen (vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz, 2021). Es wird für die geplante online-Umfrage festgelegt, dass mindestens je Untersuchungsgruppe 5 Fragebögen ausgefüllt werden müssen. Zugunsten der Verallgemeinerbarkeit werden nur vollständig ausgefüllte Fragebögen berücksichtigt.

Gütekriterien

«Objektivität ist die Voraussetzung für die Zuverlässigkeit und diese wiederum ist Voraussetzung für Gültigkeit» (Mayer, 2013, S. 90). Nach ebd. ist eine Untersuchung umso objektiver, je weniger der Interviewer durch sein Erscheinungsbild oder seine persönliche Meinung und Wünsche den Befragten beeinflusst (S. 90). Eine anonymisierte Befragung, mit einem online-Fragebogen, gewährleistet somit die Durchführungsobjektivität der Ergebnisse. Die Fragen dürfen keine Hinweise auf die Meinung des Untersuchers geben und die Fragestellungen sollten suggestionsfrei sein. Hierzu präzisiert Mayer (2013), dass eine Umfrage umso zuverlässiger wird, je klarer, verständlicher und eindeutiger die Fragen formuliert werden (S. 90). Einfache Worte, kurze Sätze und konkrete Formulierungen sind dazu zielführend. Um die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität zu gewährleisten, werden Antwortoptionen gewählt, welche bei der Auswertung möglichst wenig Interpretationsspielraum gewähren. Dazu eignen sich geschlossene Fragen mit eindeutiger Antwortauswahl (bsw. ja, neutral, nein). Nach Mayer (2013) wird sowohl die Zuverlässigkeit wie auch die Objektivität gehoben, wenn die Befragung weitestgehend standardisiert ist (S. 90).

Die Fragen im Fragebogen sollen sich an der formulierten Zielsetzung und Fragestellung in Abschnitt 3 und dem Produktversprechen (4.2.5) orientieren. Dies ermöglicht die Überprüfung der Zielerreichung. Die damit angestrebte Gültigkeit, oder auch Validität, definiert sich über die Brauchbarkeit des gewählten Forschungsvorgehens, um zur Beantwortung der Forschungsfrage zu gelangen. Die Umsetzung erfolgt hier durch den systematischen Aufbau der geschlossenen Fragen mit eindeutigen Antwortoptionen in Matrixstrukturen.

Werden präzisierendere Antworten gewünscht, so werden ergänzende, persönliche Meinungsäußerungen mit einer freiwilligen Kommentarfunktion ermöglicht. Diese Anteile werden nur wo sinnvoll ergänzend statistisch gewertet, sondern bieten eine Möglichkeit, die Sichtweise und ergänzenden Gedanken der Befragten zu erfassen. Diese Mitteilungen können in die Überarbeitung miteinbezogen werden und schliessen die Lücke von nicht einbezogenen Aspekten.

«Datenerhebungsverfahren werden so ausführlich angelegt, dass sie alle interessierenden Aspekte abdecken» (Mayring, 2016, S. 141). Um den Umfang dennoch im überschaubaren Rahmen zu halten, ist ein zielgerichtetes und strukturiertes Vorgehen in der Fragenerarbeitung erforderlich. Nach dem Prinzip so viel wie nötig - so wenig wie möglich.

5.2.3 Entwicklung des Fragebogens

Die Erstellung des Fragebogens wird mit dem online Umfragetool LimeSurvey® vorgenommen. Eine erste online-Umfrage-Version wurde als Prototyp an 2 Testpersonen verschickt und anhand der Rückmeldungen zur Endform überarbeitet. Orientiert am Produktversprechen und der Zielsetzung sollen durch den erarbeiteten Fragebogen folgenden Aspekte erfassen werden:

- **Handlichkeit**
Wie wird das Blättern in der Broschüre und das gewählte Format eingeschätzt?
- **Subjektiv visuelle, emotionale Einschätzung zu Bild, Text, Grafik**
Werden Bilder, Texte und Grafik als ansprechend empfunden?
- **Erwartungen zu theoretischen Informationen (Bild und Text)**
Werden diese als hilfreich und nützlich eingeschätzt?
- **Erwartungen zu Vernetzung, Hilfestellungen**
Werden die Angaben als hilfreich und nützlich eingeschätzt?
- **Vollständigkeit und Ausführlichkeit (Bild und Text)**
*Wird der Umfang an Informationen etc. als hilfreich und nützlich eingeschätzt? Was fehlt?
Was wird von wem als hilfreich und nützlich eingeschätzt?*
- **Verständlichkeit (Sprach- und Wortwahl)**
Wird der Inhalt verstanden? Wird der Text als zielpublikumsadäquat eingestuft?

Die Erarbeitung der Fragebogenstruktur (Aufbau Fragegruppen) wird fortlaufend in Kombination mit den Antwortoptionen erarbeitet. Zur Vermeidung von Interpretationen werden keine Skalierungsfragen gestellt. Die Antworten werden hauptsächlich in Matrixtabellen mit eindeutiger Antwortoption nach dem Prinzip: «ja-neutral-nein» angeboten und erfasst. Die neutrale Antwortoption ermöglicht es den Teilnehmenden, sich bei Unsicherheit zu enthalten. Durch die Option neutral zu antworten, können alle Fragen als Pflichtfrage definiert werden und folglich nicht übersprungen werden. Um die Nuancen zu erfassen, muss bei subjektiven Gefühlseinschätzungen die Antwortauswahl breiter gefächert angeboten werden. Es werden hauptsächlich Feststellungsformulierungen zur Erfassung der Meinung und Wahrnehmung der Befragten mit offenen und geschlossenen Fragen gewählt.

Um Überforderung zu vermeiden müssen bei Fragen, die allenfalls nicht von allen Teilnehmern beantwortet werden können (z.B. Aktualität), neutrale Antwortoptionen angeboten werden. Andernfalls könnte dies zu einem Abbruch und unverwertbaren resp. verfälschenden Resultaten führen. Bei Mehrfachnennungen macht es Sinn, die Nennungen bei der Auswertung zu kumulieren, um die Gewichtung zu erfassen. Als Ergänzung werden, wo als sinnvoll erachtet, Kommentarspalten für Mitteilungen angeboten. Dies ermöglicht die Erfassung von individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Anregungen der Untersuchungsgruppen. Damit können Aspekte erfasst werden, die in der Untersuchung nicht berücksichtigt wurden und geben allfällige Hinweise für die Überarbeitung.

Der Zeitaufwand für die Bearbeitung soll 5-10 Minuten nicht überschreiten. Dies wird eingangs des Fragebogens kommuniziert, damit die Teilnehmenden den Aufwand bereits im Vorfeld abschätzen können. Zusätzlich ist zu Beginn eine kurze Begründung zum Projekt notwendig, damit die Teilnehmenden wissen, wofür diese Befragung unternommen wird und dass sie mit der Teilnahme einen wichtigen Beitrag leisten.

Der Fragebogen wird durch vier thematische Fragegruppen strukturiert. Es sollen optische, inhaltliche und anwendungsbezogene Aspekte getrennt voneinander erfasst werden. Wird ein Produkt in seiner Gesamtheit als «gut» beurteilt, steigt die Wahrscheinlichkeit der Anwendung in der Praxis.

Der vollständige Fragebogen ist in der Originaldarstellung dem Anhang beigefügt.

Fragegruppen

- Einführung in die Umfrage

Hier werden Informationen zum Ziel und Zweck dieser Erhebung abgegeben. Zusätzlich wird die Zusicherung von Anonymität thematisiert. Zeitaufwand und Dank an die Bereitschaft.

- Teil A / Der erste Eindruck zur Broschüre

Erfasst subjektive erste Einschätzungen zur Handlichkeit, Umfang (Bild, Text), Themenbezogenheit und emotionaler erster Eindruck in Bezug auf die Bilder.

- Teil B / Inhalt und Information

Erfasst die Einschätzung der Texte in Bezug auf Verständlichkeit, Informationsgehalt, Aktualität, Aufbau und Brauchbarkeit (hilfreich und nützlich).

Ergänzend muss hier erfasst werden, ob den Befragten erwartete Informationen fehlen.

Zusätzlich können Notizen Hinweise zu unbedachten Aspekten geben, die aus Verfassersicht vernachlässigt wurden.

- Teil C / Verwendung der Broschüre

Erfasst die Einschätzung über mögliche Einsatzbereiche der Broschüre mit Zielpublikumsorientierung.

Erfasst werden auch Vorstellungen und Wünsche zur Erreichbarkeit der Broschüre (Bezugskanäle). Mehrfachauswahl mit Kommentarfunktion für weitere Anregungen zur Erreichbarkeit.

- Teil D / Abschluss

Hier werden nach Bedarf subjektive Meinungen, Wünsche und Rückmeldungen erfasst, die nicht statistisch gewertet werden, jedoch wichtige Hinweise zur Überarbeitung geben können.

5.2.4 Durchführung der online-Befragung

In diesem Abschnitt wird das Vorgehen bei der konkreten Umsetzung zusammengefasst und kurz beschrieben.

Der Link zum online-Fragebogen wird den Teilnehmern per Mail zugeschickt. Die Umfragelinks sind für die Untersuchungsgruppen durch die Ergänzung «Fachpersonen» resp. «Eltern» unterscheidbar. Im Anhang wird die Broschüre als pdf.Datei angefügt. Teilnehmende können die Broschüre bei Bedarf selbständig ausdrucken. Wo möglich wird die Broschüre im Vorfeld ausgedruckt und persönlich unabhängig vom Link abgegeben.

Die Teilnehmer werden wo möglich im Vorfeld angefragt und haben zugestimmt, den anonymisierten online-Fragebogen auszufüllen. Die Rekrutierung erfolgt über das berufliche Arbeitsumfeld und über die Vereinigung Cerebral Schweiz. Diese hat sich bereit erklärt, die Umfrage mit der Vernetzung mit Umfrageteilnehmern zu unterstützen. Um die Befangenheit zu minimieren, werden bekannte Teilnehmer gebeten, den Umfragelink weiterzuleiten. Die Durchmischung der Untersuchungsgruppe soll so gewährleistet werden. Sind die Teilnehmer und die Untersucher miteinander bekannt, kann die anonyme Verarbeitung der Antworten eher zu einer ehrlichen und unbefangenen Beantwortung führen (vgl. Gütekriterien). Die Gewährleistung der Anonymisierung muss den Teilnehmern zu Beginn der Umfrage glaubwürdig kommuniziert werden.

Die Umfragelinks bleiben 3-4 Wochen offen. Nach Ablauf der Umfragefrist werden die erhobenen Datensätze exportiert und ausgewertet.

5.3 Auswertung der Umfrage

Die Datensätze werden zuerst nach Fragebogenabschnitt in den jeweiligen Teilen A, B, C und D betrachtet und dokumentiert. Es werden Tendenzen, Auffälligkeiten und Zusammenhänge hervorgehoben. Die Erkenntnisse werden zusammengefasst und wo sinnvoll mit statistischen Darstellungen visualisiert. Anschliessend wird die Fragestellung und die formulierte Zielsetzung hinzugezogen und beantwortet. Das Produktversprechen soll hier so interpretationsfrei wie möglich den Datensätzen gegenübergestellt werden. Die Untersuchungsgruppen «Fachpersonen» und «Eltern» werden separat ausgewertet, da die Ziele und die Beantwortung der Fragestellung entsprechend den Zusammenhängen im Produktsystem und dem Produktversprechen unterschiedlich gewichtet sind. Die vollständigen Auswertungsergebnisse der einzelnen Teilnehmer sowie die Gesamtauswertungen sind im Anhang aufgelistet.

5.3.1 Auswertung der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen»

10 Personen haben den online-Fragebogen vollständig und fristgerecht ausgefüllt. 2 unfertige Datensätze wurden vor der Exportierung der Resultate gelöscht, da definiert wurde, dass nur vollständige Fragebögen ausgewertet werden. Beim Verschicken oder Abgeben der Umfrageunterlagen zeigten die Teilnehmenden allgemein grosses Interesse und leiteten den Umfragelink an weitere Fachpersonen weiter. Die erwartete und festgelegte Mindestzahl von 5 Teilnehmern wurde dadurch übertroffen.

Zusammenfassung Teil A

Das Format wird mit 20% «neutral» und 80% «ansprechend» als handlich eingestuft. Der Umfang von Bild und Text wird allgemein als «ansprechend / gefällt mir» bewertet (Tab. 8). Dennoch gibt es mit 30% «zu viel» eine Tendenz, dass der Umfang, vorallem in Bezug auf die Textmenge im Inhaltsteil (Tab. 9), als an der Höchstgrenze empfunden wird. 80% beurteilen den Inhalt als verständlich formuliert und weitere 20% stimmen dem nicht zu. Die Textmenge im Informationsteil wird zu 100% mit «gut» bewertet. Die Bildwahl wird von der Mehrheit als passend (Interesse, positiv berührt, neutral) gewertet.

Teil A101 – Wie ist der erste Eindruck?

Tab. 8: A104 - Umfang Texte

Tab. 9: A1072 – Textmenge im Inhaltsteil

Zusammenfassung Teil B

Mit 80% beurteilen die Befragten die Broschüre als informativ, verständlich und themenbezogen. 20% bewerten die Verständlichkeit und den Informationsgehalt als nicht ausreichend. Dies kann auf verschiedene Beweggründe hinweisen, was jedoch rein interpretativen Charakter hat. 1. «Die Informationen sind aus Fachpersonensicht zu wenig präzise formuliert». Dies ist nachvollziehbar, wenn hier allenfalls nicht bedacht wurde, dass als End-Zielgruppe die «Eltern» mit wenig Vorkenntnissen angesprochen sind oder wenn Fachpersonen exakte Definitionen erwarten. Die Formulierungen in der Broschüre sind lebensweltbezogen und deshalb aus «Fachpersonen»-Sicht allenfalls zu diffus. Oder 2. konträr interpretiert: «Die Informationen sind für einige Eltern bereits zu komplex»; z.B. für fremdsprachige und eher bildungsferne Eltern.

Die Einschätzung zur Aktualität ist mit 60% positiver Bewertung etwas weniger eindeutig. Die Mitteilungen im «Teil B103 - Welche Informationen vermischen Sie?» geben Hinweise, warum die Aktualität nicht höher bestätigt wurde und welche Informationen den Befragten fehlten. Einige Rückmeldungen weisen darauf hin, dass die Broschüre nicht vollständig ist, resp. dass den Befragten nicht klar war, dass durch andere Broschüren weitere Themenbereiche abgedeckt werden.

Eine «nein/stimmt nicht» Rückmeldung wurde mit der Mitteilung ergänzt, dass der Kontakt zur SAHB fehle, resp. rehadat.de ersetzen sollte. Diese Rückmeldung beurteilt die Broschüre denn auch als nicht informativ.

Die Kontaktangaben auf der Rückseite werden von 90% der Rückmeldungen als hilfreich bewertet.

Zusammenfassung Teil C

Die Broschüre wird von 70% als hilfreich für Eltern und von 30% mit «neutral» bewertet. Ergänzend wurde erfragt, ob die Broschüre auch für Fachpersonen als geeignet betrachtet wird. Hier sind 40% der Meinung, dass die Broschüre geeignet ist für Fachpersonen und mit je 30% antworten die Befragten mit

«neutral, weiss nicht» oder «nein» (Tab. 10). Demgegenüber und entsprechend der Eingangsfrage wird die Broschüre von 70% als «hilfreich für Fachpersonen, um an Eltern abzugeben» (Tab. 11) eingeschätzt. Die 20% «nicht geeignet, um den Eltern abzugeben» stehen im Widerspruch zur Antwort, dass niemand die Broschüre als ungeeignet für Eltern einstuft. Es ist nicht ersichtlich wie diese Abweichung zu erklären ist. Hier können subjektive Gedankengänge, die nicht erfasst werden können, eine Rolle spielen.

Teil C – Verwendung der Broschüre

Tab. 10: C1012 – für Fachpersonen geeignet

Tab. 11: C1013 – Abgeben an Eltern

Deutlich fällt die Beurteilung der Zugänglichkeit aus (Tab. 12). Von 90% der Befragten werden pdf.Downloads als positiv gewertet und von erneut 90% wird der Bedarf an weiteren Sprachen geäussert. Hier werden insgesamt 8 Kommentare mit verschiedenen Vorschlägen eingegeben, was den Bedarf bekräftigt. Es werden ausser den Landessprachen und Englisch auch «alle gängigen Sprachen», die «in der Schweiz für Migrationsfamilien» notwendig sind und «so viele wie möglich» gewünscht. Ausser einer Liste mit div. Sprachen werden Arabisch, Türkisch und Spanisch wiederholt erwähnt.

50% sehen es als positiv, wenn weitere Broschüren mit einer Bestellliste geordert werden könnten. Bezahlen würden lediglich 10% für die Bestellung von Broschüren. 50% finden QR-Codes nützlich und 50% bewerten dies mit «neutral, weiss nicht».

Mehrfachnennung und Kommentar

Tab. 12: C103 – Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch?

Zusammenfassung für C103		
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch?		
Antwort	Anzahl	Brutto-Prozentsatz
Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden. Ansehen	5	50.00%
Q macht unabhängig und es können nach Bedarf die Broschüren bestellt werden		
Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen. Ansehen	1	10.00%
Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden. Ansehen	7	70.00%
Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken. Ansehen	9	90.00%
Q siehe oben		
Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche? Ansehen	9	90.00%
Sonstiges Ansehen	1	10.00%
Gesamt(Brutto)	32	100.00%

Zusammenfassung Teil D

Vier Teilnehmer der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» nutzte die Gelegenheit, um abschliessend eine Mitteilung zu hinterlassen. Hier wird erneut deutlich, dass den Befragten die Existenz von weiteren Broschüren noch nicht bewusst ist. Ein deutlicherer Hinweis auf der Broschüre diesbezüglich könnte hilfreich und klärend sein. Die vereinzelt kritischen Rückmeldungen zum Inhalt, zur Gestaltung und zur Wortwahl (der Begriff 'Deformitäten' wird ein Mal als störend empfunden) widerspiegeln die Einschätzungen in den Teilen A, B und C. Die Rückmeldungen fliessen in die Überlegungen zur Überarbeitung mit ein. Die Rückmeldungen sind ansonsten überwiegend positiv (vergl. 5.3.2), was sich auch in der Gesamtbeurteilung bestätigt.

5.3.2 Beantwortung der Fragestellung Untersuchungsgruppe «Fachpersonen»

Untersuchungsgruppe 1 bilden die Fachpersonen aus Physiotherapie, Ergotherapie und HFE

2. Zielpublikum, in der Funktion von Verteilern und Multiplikatoren

Diese Expertengruppe repräsentiert «Fachpersonen».

- ➔ Wird das Produkt von Fachpersonen als nützlich und hilfreich eingeschätzt?
- ➔ Wie soll das Produkt für Fachpersonen zugänglich sein?

Aus der Gesamtwertung kann geschlossen werden, dass die erarbeiteten Inhalte zum Thema Hilfsmittel von der Mehrheit der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» als gelungen, hilfreich und nützlich bewertet wird und geeignet sind, um an Eltern abzugeben (Tab. 11). Es wird konkret zurückgemeldet, dass

die Broschüre «eine gute Übersicht über Hilfsmittel» biete und «die wichtigsten Informationen für Betroffene und Fachpersonen in Bezug auf Cerebralparese» vermittele. Der Inhalt wird von der Mehrheit als informativ (Tab. 13) und aktuell (Tab. 14) bewertet. Die Fachpersonen können somit als Verteiler und Multiplikatoren für die Broschüre bestätigt werden.

Die Mehrheit der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» wünscht, dass die Broschüre als pdf.download zur Verfügung steht und als ergänzendes Argument wird erwähnt, dass dieser Zugang unabhängig macht. Das online-Bestellen von mehreren Broschüren wird als möglicher Bezugsweg in Betracht gezogen.

Teil B101 – Inhalt und Information

Tab. 13: B1013 – Der Inhalt ist informativ

Tab. 14: B1014 – Der Inhalt ist aktuell

5.3.3 Auswertung der Untersuchungsgruppe «Eltern»

7 Personen haben den online-Fragebogen vollständig und fristgerecht ausgefüllt. 3 unfertige Datensätze wurden vor der Exportierung der Resultate gelöscht, da definiert wurde, dass nur vollständige Fragebögen ausgewertet werden. Lediglich ein Elternteil aus dem beruflichen Umfeld beteiligte sich an der online-Befragung. Weitere Eltern waren wegen sprachlichen Barrieren gehemmt, den Fragebogen selbstständig auszufüllen. Die Rekrutierung von weiteren Teilnehmern für die Untersuchungsgruppe «Eltern» erfolgte über die Vereinigung Cerebral Schweiz. 6 von 7 Teilnehmern sind somit nicht mit der Untersuchenden bekannt, was die Objektivität erhöht.

Zusammenfassung Teil A

Die Handlichkeit wird mit 42.86% als «neutral», resp. mit 57.14% als «ansprechend» gewertet. Der erste Eindruck in Bezug auf den Umfang der Bilder und Texte wird mit 71.43% als «ansprechend / gefällt mir» bewertet. Die Bilder werden von der Untersuchungsgruppe «Eltern» mit «passend, positiv berührt und neutral / entspannt» bewertet. Eine Rückmeldung im Teil D ergänzt, dass die CP des Kindes nicht als

eindeutig erkannt wurde und eher als Kind mit Down-Syndrom wahrgenommen wird. Zusätzliche Hilfsmittel wurden nicht erkannt (das Kind trägt orthopädische Schuhe und Unterschenkelorthesen).

Die Textmenge wird auf der Titelseite mit 42.86% als «zu viel» und mit 57.14% als «richtig / gut» bewertet (Tab. 15). Dies könnte als Hinweis gewertet werden, dass das Titelblatt tendenziell als zu überladen empfunden wird, was den ersten Überblick für Betrachtende erschwert.

Die Textmenge im Inhaltsteil und auf der Rückseite wird von allen Teilnehmern der Untersuchungsgruppe «Eltern» zu 100% mit «richtig / gut» bewertet (Tab. 16). Dies könnte als Indiz genommen werden, dass die Untersuchungsgruppe «Eltern» bereits eine Erwartungshaltung auf potenzielle Informationen aufgebaut hat. Es wird im Vergleich zur Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» dementsprechend ein grösserer Umfang an Text als angemessen gewertet.

Teil A – Erster Eindruck

Tab. 15: A1071 – Textmenge Titelbild

Tab. 16: A1073- Textmenge Info-Teil

Zusammenfassung Teil B

Die Erwartungen der Untersuchungsgruppe «Eltern» werden im Inhaltsteil bestätigt. 100% sind der Meinung, dass der Inhalt dem Titel entspricht. Der Inhalt wird von der Mehrheit als verständlich mit 85.71% «ja / stimmt» und informativ mit 71.43% «ja / stimmt» bewertet. Eine Bewertung bestätigt diese Einschätzung mit «nein / stimmt nicht» nicht. Der ergänzende Kommentar «die Broschüre ist oberflächlich» weist darauf hin, dass möglicherweise bereits Vorwissen besteht und die Erwartungen deshalb nicht erfüllt wurden.

Mehr als die Hälfte der Befragten beantwortete die Frage zur Aktualität des Inhaltes mit 57.14% mit «neutral / weiss nicht». Es ist anzunehmen, dass hier wenig oder unzureichendes Vorwissen besteht und deshalb nicht beurteilt werden kann, ob die Inhalte aktuell sind.

42.86% wählen die Antwort «ja / stimmt», was auf bestehendes Vorwissen hinweist. Niemand wählt «nein / stimmt nicht».

Die Frage zur Aktualität kann theoretisch nur bestätigend oder verneinend beantwortet werden, wenn die ausfüllende Person davon ausgeht, dass sie bereits ein gewisses Vorwissen hat.

Teil B – Inhalt und Informationen

Tab. 17: B1014- Der Inhalt ist aktuell

Entsprechend dieser theoretischen Feststellung sind auch die Einschätzungen zum logischen Aufbau in 57.14% «neutral / weiss nicht» und 42.86% «ja / stimmt» aufgeteilt.

Demgegenüber beurteilen jedoch mit 85.71% deutlich mehr der Befragten die Kontaktangaben auf der letzten Seite als hilfreich (Tab. 18). Dies bekräftigt, dass die Untersuchungsgruppe «Eltern» Informationsinhalte grundsätzlich schätzt und als positiv wertet. Hier können demnach auch Eltern mit Vorwissen angesprochen und abgeholt werden. Die CR-Codes werden von der Untersuchungsgruppe «Eltern» mit 71.43% als hilfreich bewertet.

Bei den Mitteilungen im «**Teil B103 - Welche Informationen vermischen Sie?**» bemängelt eine Rückmeldung, dass nicht alle Bereiche abgebildet sind, die auf der Titelseite angesprochen sind. Auch sei das Hilfsmittelangebot zu einseitig bebildert. Es werden Bilder zu den oberen Extremitäten und ein anderes Bike als mögliche Ergänzung erwähnt. Auch hier werden weitere Hilfsmittel vermisst, was erneut bekräftigt, dass ein gut sichtbarer Hinweis auf weitere Broschüren wichtig ist.

Eine Rückmeldung weist darauf hin, dass die Formulierungen nicht genderneutral seien. Diese Erwähnungen sollen bei den Überlegungen zur Überarbeitung hinzugezogen werden.

Zusammenfassung Teil C

Die Untersuchungsgruppe «Eltern» bewertet die Broschüre mit 85.71% «ja» als geeignet für Eltern und mit lediglich 28.57% «ja» für Fachpersonen. Bestätigend dazu wird die Abschlussfrage dieser Fragegruppe mit 85.71% mit «ja», -die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um an Eltern abzugeben-, beantwortet. D.h. die befragten Eltern erachten es als hilfreich, eine Informations-Broschüre von Fachpersonen überreicht zu bekommen.

Für die Untersuchungsgruppe «Eltern» wird bei der gestellten Antwortauswahl der Zugang als pdf.Download mit 85.71% als am wichtigsten gewertet. Niemand wählt die kostenpflichtige Option. Es wird von 71.43% als wichtig erachtet, dass die Broschüre auch auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden kann, dass weitere Broschüren bestellt werden können und dass die Broschüre in verschiedenen Sprachen erhältlich ist. Hier nennt die Untersuchungsgruppe «Eltern» jeweils die Landessprachen mit der Ergänzung durch Englisch. Zwei Kommentare nennen «weitere Sprachen?» resp. «die gebräuchlichsten Sprachen in der Schweiz». Hier ist nicht klar, welche Sprachen angesprochen werden. Unter Sonstiges werden zwei Vorschläge kommuniziert. Eine Mitteilung schlägt vor, dass die Broschüre in Wartezimmern aufgelegt wird und dass die Broschüren an Mitglieder der Vereinigung Cerebral Schweiz kostenlos verschickt werden. Diese Ideen aus der Untersuchungsgruppe «Eltern» bestätigen, dass in der Informations-Broschüre das Potential zur Beratung gesehen wird. Würden bestehende Fragen nicht beantwortet und zu wenig Informationen vermittelt, würden weder die Antworten zum Informationsgehalt (Tab. 19) noch zur Weitergabe durch Fachpersonen an Eltern (Tab. 20) so klar ausfallen. Die Ansätze zu verschiedenen Zugangskanälen sollten deshalb bei der konkreten Umsetzung erneut explorativ diskutiert werden, um einen «unkomplizierten Zugang» zu ermöglichen.

Zusammenfassung Teil D

Es werden drei Mitteilungen mit abschliessenden Rückmeldungen erfasst. Die Broschüre wird als ansprechend gelobt und gerne gratis an Eltern abgegeben. Hier wird klar, dass eine Rückmeldung von einer Fachperson stammt. Allerdings ist nicht klar, ob hier in einer Doppelfunktion («Eltern» und «Fachperson») ausgefüllt wurde oder der falsche Link gewählt wurde.

Die Bezeichnung Kita wird einmalig als Deutschland spezifisch verstanden. Im städtischen Umfeld gehört Kita jedoch auch in der Schweiz mittlerweile zum Standard. Dieser Hinweis könnte deshalb rein regional-spezifischen Hintergrund haben. Nachgefragt wird, ob mit dieser Broschüre gezielt und bewusst Eltern von kleinen Kindern als Zielpublikum angesprochen werden möchten. Da dies der Fall ist, kann diese Rückmeldung positiv gewertet werden. Jedoch wird erneut deutlich, dass ein Hinweis auf weitere Broschüren proaktiv klärend wirken könnte.

5.3.4 Beantwortung der Fragestellung Untersuchungsgruppe «Eltern»

Untersuchungsgruppe 2 bilden die Eltern

2. Zielpublikum und End-Zielpublikum, in der Funktion der Empfänger
Diese Expertengruppe repräsentiert «Eltern».

- ➔ Wird das Produkt von Eltern mit Kindern mit CP als nützlich und hilfreich eingeschätzt?
- ➔ Wie soll das Produkt für Eltern zugänglich sein?

Teil B – Inhalt und Information

Tab. 18: B1018 - Die Kontaktangaben sind hilfreich

Die Kontaktangaben werden von der überwiegenden Mehrheit als hilfreich bewertet (Tab. 18), was die Hypothese bestätigt, dass Eltern Beratungsbedarf haben, und, wie oben beschrieben, auch mit bestehendem Vorwissen Informationsinhalte schätzen. Die zusammengestellten Anlaufstellen werden positiv bewertet und die Broschüre erfüllt demnach auch die angestrebte Brückenfunktion.

Es gilt jedoch festzustellen, dass sich innerhalb der Untersuchungsgruppe «Eltern» tendenziell dennoch eher Eltern angesprochen fühlen, die noch über kein oder wenig Vorwissen verfügen oder noch nicht über Hilfsangebote informiert sind. Diese Feststellung wird durch die Auswertung der Datensätze im *Teil B – Inhalt und Informationen* und durch den einmaligen Kommentar - oberflächliche Broschüre- interpretativ abgeleitet.

Nach Auswertung der hierzu aussagekräftigen Datensätze und der erfassten Zusammenhänge kann festgehalten werden, dass die aufbereiteten Inhalte zum Thema Hilfsmittel (Tab. 19), inklusive den oben erwähnten Kontaktangaben, von der Untersuchungsgruppe «Eltern» als informativ und hilfreich bewertet werden.

Teil B – Inhalt und Information

Tab. 19: B1013 –
Der Inhalt ist informativ

Teil C – Verwendung der Broschüre

Tab. 20: C1013 – Die Broschüre ist
Hilfreich, um an Eltern abzugeben

Die Mehrheit begrüsst es, dass die Broschüre als pdf.Download zur Verfügung steht. Die Auswertung zeigt, dass die Untersuchungsgruppe «Eltern» es als positiv bewertet, wenn die Broschüre von Fachpersonen an Eltern abgegeben wird (Tab. 20). Weitere genannte Optionen, um die Broschüren dem Zielpublikum zugänglich zu machen, sind das Auflegen in Praxen und das Verschicken an Mitglieder der Vereinigung Cerebral Schweiz.

5.3.5 Analyse und Interpretation der Ergebnisse - Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Beide Untersuchungsgruppen äusserten sich zur vermeintlichen Unvollständigkeit, respektive vermischen weitere Hilfsmittel aus anderen Bereichen. Auch die rückversichernde Frage in Bezug auf das angesprochene Zielpublikum «Sind Eltern von kleineren Kindern mit CP angesprochen?» zeigt deutlich, dass hier eine Anpassung notwendig ist. Ein klarer Hinweis zu weiteren Broschüren ist zwingend notwendig.

Eine erfreuliche Gemeinsamkeit ist, dass beide Untersuchungsgruppen die Broschüre als informativ und hilfreich beurteilen. Die «Fachpersonen» als Verteiler und Multiplikatoren, um sie den Klienten abzugeben und die «Eltern», um sie als Empfänger und End-Zielpublikum durch die begleitenden Fachpersonen oder Weitere zu erhalten.

Dennoch kristallisieren sich leichte Unterschiede heraus, die durch die jeweilige Untersuchungsgruppe geprägt sind. Dies trotz der kleinen Untersuchungsgruppengrösse. So kann anhand der Rückmeldungen und Bewertungen erkannt werden, dass die Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» mit professionellem und praxisorientiertem Blick urteilte und offenbar bereits eigene Vorstellungen in Bezug auf das Klientel miteinfließen liess. Demgegenüber urteilte eine Rückmeldung aus der Untersuchungsgruppe «Eltern» klar, dass die Broschüre oberflächlich sei und äusserte im gleichen Satz den Bedarf nach weiteren Informationen zu anderen Hilfsmitteln. Hier wird deutlich, dass die Antworten der «Eltern» vermutlich tendenziell eher durch die persönliche Situation und durch individuell bestehende Bedürfnisse beeinflusst werden. Diese Erkenntnis bestätigte nachfolgend den im Entwicklungsprozess gefällten Entscheid, dass «Eltern» und «Fachpersonen» in getrennten Untersuchungsgruppen befragt werden sollten.

In Bezug auf die Aktualität kann und sollte die Überarbeitung auf die Beurteilung der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» abgestützt werden.

Die Befragung zur Aktualität bringt bei der Untersuchungsgruppe «Eltern» vorwiegend die Selbsteinschätzung zum Vorwissen zu Tage oder es widerspiegeln sich die individuellen Erfahrungen in Bezug auf Hilfsmittel. Diese sollten deshalb nicht zur Überarbeitung als massgebende Referenz hinzugezogen werden.

Unterschiedlich wird die Textmenge beurteilt. So beurteilt die Untersuchungsgruppe «Eltern» mit Informationsbedarf die Textmenge sowohl bezüglich Inhalt wie auch im Informationsteil auf der Rückseite als durchwegs angemessen. Hier gilt zu beachten, dass die Untersuchungsgruppe «Eltern» tendenziell deutschsprachig und bildungsnah erscheint. Diese Schlussfolgerung lässt sich aus den Sprachwünschen (lediglich die Landessprachen und Englisch) und den sprachgewandten individuellen Kommentaren ableiten.

Die Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» zeigt mit den Kommentaren und Bewertungen, dass beim Ausfüllen des online-Fragebogens gedanklich vermutlich ein anderes Zielpublikum im Fokus stand. Es wird, zur grundsätzlich positiven Auswertung, ein niederschwelligerer Zugang mit einfacher Sprache und kürzeren Texten gewünscht. Zusätzlich werden zu den Landessprachen noch eine grosse Auswahl an weiteren Sprachen gelistet. Hier gilt es in der Überarbeitung abzuwägen, wo Anpassungen zielführend sind. Grundsätzlich ist jedoch klar, dass mit dieser Broschüre Eltern ohne oder mit wenig Vorkenntnissen im Vordergrund stehen; egal mit welchem Herkunfts- und Bildungshintergrund.

Die Fragen von Eltern mit Vorwissen und vermutlich älteren Kindern sollten mit weiteren Informations-Broschüren beantwortet werden können.

5.3.6 Ableitungen zur Überarbeitung

In diesem Abschnitt werden Ansätze zur Überarbeitung besprochen, die aus den Zusammenfassungen und der Gegenüberstellung der Ergebnisse der beiden Untersuchungsgruppen abgeleitet werden können. Im Abschnitt Teil C – Verwendung der Broschüre – werden konzeptionelle Gedanken zur Zugänglichkeit skizziert.

Teil A – Der erste Eindruck

Handlichkeit - kein Überarbeitungsbedarf

Bilder - Überarbeitungsbedarf

Die Bilder sind allesamt eigene Abbildungen und könnten theoretisch für das Endprodukt durch professionelle Bilder ersetzt werden. Jedoch verliert die Broschüre dadurch die Lebensweltnähe, die durch die jetzigen Bilder und den dazu gewählten Texten vermittelt und angestrebt wird.

Aus Sicht der Untersuchungsgruppen «Eltern» und «Fachpersonen» werden die Bilder grundsätzlich denn auch als ansprechend und gut gewählt beurteilt.

Die Bilder sollten bei der Überarbeitung dennoch auf Grösse, Aktualität und Vielfalt überprüft werden. Hierzu sind Rückmeldungen aus der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» vorhanden (Orthesen für die oberen Extremitäten, Hilfsmittel Liegen fehlt, verschiedene Fahrräder). Der Kindergartenstuhl wird einmalig als «abschreckend» kritisiert. Solche Lösungen entsprechen jedoch der Realität. Nicht alle Hilfsmittel werden unmittelbar nach Antrag bewilligt. Die Abbildungen stammen alle von aktuellen Hilfsmitteln von Kindern mit CP und anderen motorischen Einschränkungen. Eine abschliessende Diskussion mit Fachpersonen aus der Physiotherapie zu pro und contra kann hier allenfalls hilfreich sein. Es gilt anschliessend abzuwägen, ob andere Bilder zielführender sind oder nicht.

Ein Votum äussert sich mit einer Frage zur «falschen» oder «zur geringen» Behinderung des Kindes auf dem Titelbild. Wie stark muss die Beeinträchtigung des Kindes zum Thema Hilfsmittel für Kinder mit CP auf einer Broschüre ersichtlich sein, damit sich so viele Eltern wie möglich angesprochen resp. nicht abgeschreckt fühlen? Diese Frage stellt ethische Aspekte zur Diskussion in den Raum. Es ist eine

Herausforderung, mit der beispielsweise auch Spendenbriefverfasser konfrontiert sind. Da diese Auseinandersetzung den Umfang dieser Arbeit sprengen würde und die Rückmeldungen zum Titelbild ansonsten durchwegs positiv sind (vgl. Zusammenfassung Teil A, S. 78), wird an dieser Stelle keine Diskussion eröffnet und das Titelbild so belassen.

Texte - kein Überarbeitungsbedarf

Die Textmenge im Inhaltsteil und auf der Rückseite ist für die Untersuchungsgruppe «Eltern» und für die Mehrheit der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» angemessen.

Teil B – Inhalt und Information

Texte - Überarbeitungsbedarf

Die Textmenge auf der Frontseite sollte nochmals geprüft werden, da bei der Untersuchungsgruppe «Eltern» lediglich 4 von 7 Stimmen mit «richtig / gut» die Textmenge als angemessen beurteilen. Eine Reduzierung der Textmenge kann die Leserlichkeit und den ersten Überblick erleichtern jedoch den Gehalt mindern.

Neben der grundsätzlich positiven Bewertung des Inhalts gibt es Hinweise, dass dieser punktuell überarbeitet werden sollte. Angepasste Wortwahl und Präzisierungen könnten die Aussagekraft durch leichte Anpassungen verstärken. Dadurch könnte allenfalls auch die Akzeptanz der Fachpersonen gegenüber dem Inhalt nochmals erhöht werden. Die Formulierungen sollten verständlich und an der einfachen Sprache orientiert sein.

Es muss entschieden werden, mit welcher Informationsplattform sinnvollerweise vernetzt wird (Tipp: rehadat.de und/oder SAHV.ch). Dazu sind Rückfragen mit Fachpersonen aus der spezifischen Kinder-Physiotherapie hilfreich.

Der Hinweis auf weitere Broschüren muss zwingend prominent platziert werden. Hier können als Variante alle Broschüren nummeriert werden, was eindeutig darauf hinweisen würde, dass es weitere Nr. von Broschüren gibt. Zusätzlich wäre ein QR-Code auf der Rückseite zur Informationsbibliothek eine Variante. Hier muss die Vereinigung Cerebral Schweiz konzeptionelle Grundlagen erarbeiten, damit alle entstehenden Broschüren vereinheitlicht werden können. Ein Flickwerk an Broschüren und Informationsmaterialien ist möglichst zu vermeiden.

Teil C – Verwendung der Broschüre

Das Bestehen von pdf.downloads mit Informations-Broschüren bringt die Broschüren noch nicht zum Zielpublikum. Es ist deshalb unumgänglich, strategische Vorgehensweisen zu erarbeiten. Die marketing-technischen Überlegungen obliegen der Vereinigung Cerebral Schweiz. Hier werden lediglich stichwortartig Ideen und Ansätze zusammengetragen, die während der Entwicklungsarbeit angedacht wurden:

Bekanntmachung bei den Verteilern, Multiplikatoren, Eltern, Fachpersonen:

- Verein Kinderphysiotherapie Schweiz (www.physiopäd.ch) und andere (www.physioswiss.ch, etc.) werden per Mail mit Link zur Informations-Bibliothek angeschrieben.
- Blogeintrag: 1x im Monat wird eine Broschüre auf social Media mit dem Hinweis auf weitere Broschüren vorgestellt.
- Den Neumitgliedern der Vereinigung Cerebral Schweiz wird eine «passende» ausgedruckte Broschüre zugeschickt.
- Im Newsletter der Vereinigung Cerebral Schweiz wird auf die neue Informations-Bibliothek hingewiesen.

6 Diskussion und Fazit

Die Auseinandersetzung mit den theoretische-medizinischen Grundlagen zu Cerebralparese und dem Themengebiet körper-, lagerungs- und mobilitätsbezogene Hilfsmittel, war eine wichtige Voraussetzung für den anschliessenden Entwicklungsteil der Arbeit. Dieser nimmt deshalb auch einen grossen Teil der Arbeit ein. Auf dem erarbeiteten theoretischen Hintergrund konnte der Inhalt der Informations-Broschüre abgeleitet werden. Es ermöglichte die Zusammenstellung von Informationen, die dem Zielpublikum einen konkreten Überblick über die ausgewählten Hilfsmittel und den damit zusammenhängenden Aspekten gibt.

Um sich bei der Produkentwicklung am Ziel und an der Fragestellung zu orientieren, wurde die Situationsanalyse sorgfältig und ausführlich erarbeitet. Die detaillierte Situationsanalyse unterstützte und ermöglichte einen angeregten und kreativen Prozess bis zur Endversion des Entwurfs der Broschüre.

Bei der Skizzierung des Produktsystems kristallisierte sich heraus, dass für die Evaluation nicht eine gemischte Untersuchungsgruppe «Eltern und Fachpersonen» befragt werden kann. Um die Ergebnisse vergleichen zu können, wurde ein einheitlicher Fragebogen entwickelt, der sowohl für die Untersuchungsgruppe «Fachpersonen» wie auch für die «Eltern» beurteilbar ist. So konnten anschliessend die Datensätze verglichen und Abweichungen erfasst werden. Im Nachhinein muss festgehalten werden, dass 1-2 spezifische Fragen pro Untersuchungsgruppe hilfreich gewesen wären. So sind während der Auswertung von «Teil B – Inhalt und Information» neue Fragen entstanden, die sich aus den erfassten Datensätzen nicht herauslesen liessen. Die Broschüre wurde zwar von beiden Untersuchungsgruppen und der Mehrheit der Teilnehmenden als informativ, aktuell und hilfreich beurteilt. Es konnte jedoch nicht differenziert erfasst werden, was die jeweiligen Untersuchungsgruppen «Fachpersonen» und «Eltern» konkret in der vorgelegten Broschüre jeweils als positiv bewerten. Hier könnte es sein, dass beispielsweise eine Ergänzung mit Mehrfachauswahl an konkreten Antworten und/oder eine Kommentarfunktion noch weitere Erkenntnisse hätte liefern können. Erfasst wurde hingegen, durch die Kommentar- und Mitteilungsfunktion in Teil C und D, was den jeweiligen Untersuchungsgruppen in den aufbereiteten Inhalten fehlte oder sie störte. Zusätzlich wurden grundsätzlich positive Rückmeldungen zur Broschüre bekundet. Es kann somit dennoch abgeleitet und belegt werden, dass die gebotenen Inhalte als informativ und hilfreich bewertet wurden.

Die Erstellung des Fragebogens teilte sich in Teilbereiche mit unterschiedlichen Herausforderungen. Die Zusammenstellung der Fragegruppen liess sich von der Fragestellung und der Unterfrage ableiten. Die hinzugezogenen theoretischen Grundlagen zur qualitativen Sozialforschung waren in der Umsetzung leitend. Die bei der Auswertung der Datensätze erhaltenen Resultate waren für die Evaluation soweit aussagekräftig, dass schlüssige Überarbeitungsansätze abgeleitet werden konnten.

Die Programmierung über das Umfragetool lime.survey erforderte Auseinandersetzung mit dem Programmierungs- und Systemaufbau dieser Software und den Zusammenhängen der korrekten Codierung. Trotz Kontrolle hat sich bei der Programmierung des online-Fragebogens im Teil A bei der Codierung ein Fehler eingeschlichen. Dieser wurde auch im Probelauf nicht entdeckt, da die Resultate lediglich im System kontrolliert wurden und korrekt waren, jedoch nicht exportiert wurden. Die vorgenommenen Anpassungen nach dem Probelauf beschränkten sich auf Frageformulierungen, Ausrichtung der Matrixtabellen und Reduzierung der Antwortoptionen.

Die Grafiken konnten nach Abschluss der online-Befragung deshalb nicht direkt, sondern mussten vom Teil A einzeln exportiert werden. Da es nur die Grafiken vom Teil A betraf, konnte dies relativ einfach kompensiert werden. Der Fehler hatte auf die Auswertungsergebnisse keinen Einfluss und die tabellarischen Gesamt- und Einzelauswertungen konnten problemlos exportiert werden.

Die Aquirierung von Untertersuchungsteilnehmern war aufwändig. Vorallem für die Untersuchungsgruppe «Eltern» war es nicht gelungen, aus der Berufspraxis genügend Teilnehmer*innen zu erreichen. Hier war die Hilfe durch die Vereinigung Cerebral Schweiz wertvoll. Die Wahl der Evaluationsmethode

mit dem online-Fragebogen war auch aus dieser Sicht erleichternd und vereinfachte die Umsetzung. Die gewählte Methode ermöglichte nicht nur den Teilnehmer*innen zeit- und ortsunabhängig teilzunehmen, sondern auch die zeit- und ortsunabhängige Koordination der Befragung. Für diesen Teil der Arbeit musste mehr Zeit als geplant eingesetzt werden, was den Zeitdruck für die Auswertung folglich erhöhte. Die zusätzlich eingesetzte Zeit hat sich gelohnt, da schlussendlich mehr vollständig ausgefüllte online-Fragebögen in die Auswertung einfließen konnten, als die festgesetzte Mindestmenge. Ergänzend soll hier platziert werden, dass eine Mindestmenge von 10 Teilnehmer*innen pro Untersuchungsgruppe als sinnvoll zu erachten ist, da Tendenzen deutlicher erfasst werden als mit der theoretischen Mindestzahl von 5 Teilnehmern.

Fragestellung

Was muss in Bezug auf körper-, lagerungs- und mobilitätsbezogene Hilfsmittel in einer prägnanten Zusammenfassung stehen, damit das Produkt vom Zielpublikum (Eltern, Fachpersonen) als informativ und hilfreich, im Sinne von nützlich, bewertet wird?

Die Broschüre wurde von beiden Untersuchungsgruppen im Grundsatz als informativ und hilfreich bewertet und beantwortet somit in der erarbeiteten Entwurfs-Umsetzung die Fragestellung nach dem «was» in Bezug auf den Inhalt dieser Arbeit. Es sind, orientiert an der Auswertung, nur noch kleine Anpassungen und leichte Überarbeitungen notwendig. Diese sind im Abschnitt 5.3.6 bereits genau beschrieben worden.

Unterfrage

Wie soll das Informationsmaterial zugänglich sein, damit es als informativ und hilfreich, im Sinne von nützlich, bewertet wird?

Die Unterfrage untersuchte, «wie» die Broschüre zugänglich sein soll und entsprechend welche Zugänge die unterschiedlichen Untersuchungsgruppen bevorzugen und nutzen würden. Durch die online-Befragung konnten Präferenzen erfasst und hierarchisiert werden. Zusätzlich konnten neue Ideen für die Überarbeitung und den Ausblick aufgenommen werden.

Es ist eine Broschüre entstanden, welche Fachpersonen und Eltern konkret hilfreich und dienlich sein kann. Das Ziel ist erreicht, wenn das Endprodukt, die Broschüre «Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese», einen festen Platz in der Informations-Bibliothek der Vereinigung Cerebral Schweiz einnimmt und von da ihren Weg über Fachpersonen oder direkt zu den Eltern von CP betroffenen Kindern findet. Und dann in der Praxis informativ und hilfreich bei Beratungen unterstützt, erste Fragen klärt, diffuse Vorstellungen durch Bilder konkreter werden, die Vernetzung zwischen Fachpersonen-Institutionen-Eltern gefördert wird und nächste Schritte klarer werden.

7 Ausblick

Nun wird der Evaluationsbericht mit dem Entwurf der Broschüre der Vereinigung Cerebral Schweiz anlässlich eines Treffens übergeben und nächste Schritte besprochen.

Die Verfasserin wird die beschriebenen Überarbeitungsansätze aus 5.3.6, inklusiv einem überarbeiteten Vorschlag und den konzeptionellen Überlegungen und Anregungen bei der Vereinigung Cerebral Schweiz deponieren. Dazu gehört die Anregung, dass eine einheitlich gestaltete Informationsbibliothek mit Broschüren angestrebt werden sollte. Das erarbeitete Broschürendesign dieser Arbeit bietet dazu eine gute Ausgangslage. So könnte der Satzspiegel übernommen werden und jeweils mit unterschiedlicher Bebilderung und Farbakzenten ergänzt werden, wodurch ein einheitliches Erscheinungsbild entsteht. Dies würde die Professionalität durch ein «Corporate Design & Corporate Identity» unterstreichen. Die Nummerierung der Broschüren - ergänzt mit einem klärenden Hinweis - würde signalisieren und kommunizieren, dass weitere Broschüren zu anderen Themen zur Verfügung stehen. Diskutiert werden sollte auch eine geeignete Bekanntmachung der Broschüre. Weitere Zugänge wie in 5.3.6 beschrieben, sollten durch die Vereinigung Cerebral Schweiz in Betracht gezogen werden.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich unterstützt und begleitet haben.

Ein herzlicher Dank geht an Prof. Dr. Melanie Willke für die aufmerksame und unterstützende Begleitung.

Ein besonderer Dank geht auch an Verena Berchtold für das sorgfältige Korrekturlesen und die wertvollen Hinweise.

Ein Dankeschön auch an Konrad Stokar von der Vereinigung Cerebral Schweiz für das entgegengebrachte Vertrauen und für die Unterstützung bei der Rekrutierung von Untersuchungsteilnehmer*innen.

Literaturverzeichnis

- Arbeitskreis Neuroorthopädie der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (2012). *Standards der orthopädiotechnischen Versorgung von Kindern und Erwachsenen mit neuromotorischen Erkrankungen*. Österreich. Verfügbar unter: <https://www.motio.org/content/2-research/9-publications/orthopädietechnik-standards.pdf>
- Baumann, T., Dierauer, S., & Meyer-Heim, A. (2018). *Zerebralparese, Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management*. Stuttgart: Thieme. DOI 10.1055/b-004-13 2210
- Boltshauser, M. (Leiter Rechtsdienst Procap). (2021). *srf Reporter vom 22.09.2021. Kampf mit der IV*. Interview. 24'28''– 25'11''. srf: <https://www.srf.ch/play/tv/reporter/video/kampf-mit-der-iv>
- Boltshauser, M. (2021). *Stolpersteine in der Sozialversicherung*. (o.O.). Unveröffentlichtes Skript. Procap.
- Brunner, R. (2012). *Othopädie-Technik, Scirpt der APO für den Einführungskurs FMH*. Marsens CH: APO, Arbeitsgemeinschaft für Prothesen und Orthesen. Verfügbar unter: https://www.a-p-o.ch/wp-content/uploads/2015/09/Script_2012_d.pdf
- Bundesrat. (2020). *Hilfsmittel der IV, 4.03 Leistungen der IV*. Informationsstelle AHV/IV Verfügbar unter: <https://www.ahv-iv.ch/p/4.03.d>
- Bundesrat. (2016). *GgV, Verordnung über Geburtsgebrechen*. Bern: Bundesverfassung. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/46_46_46/de
- Döderlein, L. (2015). *Infantile Zerebralparese, Diagnostik, konservative und operative Therapie*. (2. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer. DOI 10.1007/978-3-642-35319-2
- Fachhochschule Nordwestschweiz. (2021). *Methodenhilfen*. Verfügbar unter: <https://web.fhnw.ch/ph/projekte/methodenhilfe/produktforschung/testen>
- Fröhlingsdorf, P., Vehse, B. C., Herz, D., & Steinebach, S. (2016). *Hilfsmittelmatrix Cerebralparese, eine Orientierungshilfe für die Behandlung von Kindern mit CP*. *Orthopädie Technik* 07(16), S. 2-5
- Goddard Blythe, S. (2007). *Greifen und BeGreifen. Wie Lernen und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängen*. (7. Aufl.). Kirchzart bei Freiburg: VAK.
- Grunt, S. (2007). *Geh-Orthesen bei Kindern mit Cerebralparese*. Fachzeitschrift: PAEDIATRICA, 18(6), Verfügbar unter: <https://www.paediatricschweiz.ch/geh-orthesen-bei-kindern-mit-cerebralparese/>
- Gorter, J. W., Ketelaar, M., Rosenbaum, P., Helders, P. J., Palisano, R. (2008). *Use of the GMFCS in infants with CP: the need for reclassification at age 2 years or older*. Original Article. MC Keith Press DOI 10.1111/j.1469-8749.2008.03117.x
- Hansen, G. (Hrsg.) (2015). *Grundwissen Cerebrale Bewegungsstörungen, Im Kindes- und Jugendalter*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.
- Heinen, F., & Bartens W. (Hrsg.) (2001). *Das Kind und die Spastik*. Bern: Huber.

- Hüsser, H., (n.d.). *Branding - Warum sich gutes Design auszahlt*. Zürich.
Verfügbar unter: www.notice-design/journal/warum-sich-gutes-design-auszahlt
- Köng, E., Müller, H., & Dreier, S. (1987). *Gesamtwerk über cerebrale Bewegungsstörungen*. Solothurn: Schweizerische Vereinigung zugunsten cerebral gelähmter (SVCG).
- Kühni, C., Grunt, S. (2020). *Das Schweizer Cerebralparese Register: eine Forschungs- und Kommunikationsplattform*. Fachzeitschrift: Rehabilitation.(11.09.2020)
Verfügbar unter: <https://www.paediatricschweiz.ch/schweizer-cerebralparese-register/>
- Maietta, L., & Hatch, F., (2004). *Kinaesthetics Infant Handling*. Bern: Huber.
- Mall, V., Heinen, F., & Michaelis, U., (2009). *Klassifikation der motorischen Fähigkeiten von Kindern mit Zerebralparese*. Monatsschrift Kinderheilkunde 11-2009, online publiziert: 6. November 2009
Springer Medizin Verlag. DOI 10.1007/s00112-009-2116-5
- Martin, S., (2006). *Teaching Motor Skills to Children with Cerebral Palsy and Similar Movement Disorders, A Guide for Parents and Professionals*. Bethesda USA: Woodbine House, Inc.
- Mayer, H. O., (2013). *Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung*. (6., überarb. Aufl.). München: Oldenbourg.
- Mayring, P., (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz
- Miller, F., Bachrach, S. J. & the Cerebral Palsy Center at Nemours, (2017). *Cerebral Palsy: A Complete Guide for Caregiving*. (3rd ed.). Baltimore: John Hopkins University Press
- Mühling, T., & Smolka, A., (2007). *Wie informieren sich bayerische Eltern über erziehungs- und familien-bezogene Themen? Ergebnisse der ifb-Elternbefragung zur Familienbildung 2006*. (ifb-Materialien, 5-2007). Bamberg: Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb). Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-125325>
- Nebe, T., (2019). *So entgehen Sie der Bevormundung durch die Suchmaschine*.
Online publiziert: 30.07.2019. Verfügbar unter: www.welt.de: article197675875
- Pikler, E., Zsgest. u überarb.: Tardos, A. (1997). *Lasst mir Zeit, die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen*. (2. Aufl.). München: Pflaum Physiotherapie.
- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter, Eine neuropädagogische Einführung*. (2., überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rodby-Bousquet, E., & Hägglund, G. (2010). *Use of manual and powered wheelchair in children with cerebral palsy: a cross-sectional study*. Lund: BioMed Central Ltd.
DOI 10.1186/1471-2431-10-59
- Sacchi-Hollauf, M. (2020). *Infantile Cerebrale Bewegungsstörungen*. (o. O., o. V.)
Unveröffentlichtes Skript.
- Sarimski, K., Hintermair, M., & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.
- Stemme, G., & v. Eickstedt, D. (1998). *Die frühkindliche Bewegungsentwicklung, Vielfalt und Besonderheiten*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.

- Arnaud, C., Julsen Hollung, S., Himmelmann, K., (2018). *Scientific report 1998 - 2018*. Europa: Surveillance of Cerebral Palsy. Verfügbar unter : https://www.researchgate.net/publication/330666358_SCPE_Scientific_report_1998-2018/link/5c8cc7ae92851c1df9447325/download
- Viebrock, H. (Hrsg.), (2009). *Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen, Eine Einführung*. Düsseldorf: bvkm, Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen.
- Willi-Dähn, S., & Manner, H. (2019), *Entwicklung des Bewegungsapparates vom Kleinkind bis zum Jugendlichen. Teil 1: Auffälligkeiten der unteren Extremität*. Zeitschrift: Primary and Hospital Care, 2019;19(4): Artikel: S. 116-122
DOI 10.4414/phc-d.2019.10037
- World Health Organization, WHO (2021), *ICD-10-GM-2021, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*. Verfügbar unter: <https://www.icd-code.de/icd/code/G80.-.html>
- World Health Organization, WHO, Hollweger, J., Kraus de Camargo O. (Hrsg.), (2017), *ICF-CY, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hogrefe.
- Dratva, J., Juvalta, S., Baumann, I., Robin, D., Abegglen, D., Jaks, R. (2018). *Ergebnisse der Studie Digitale Elternratgeber «Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beziehung Patienten – Health Professionals»*. Winterthur: ZAHW, Institut für Gesundheitswissenschaften.
- Zukunft-Huber, B. (1998). *Die ungestörte Bewegungsentwicklung Ihres Babys*. (2. Aufl.). Stuttgart: Trias.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Hirnregionen und Pyramidenbahnen.....	S. 7
Abb. 2: Schädigungsmuster und Auswirkungsbereich bei Cerebralparese.....	S. 8
Abb. 3: Illustration Tabelle 2: Klassifikation.....	S. 14
Abb. 4: Illustration, Tabelle 3: GMFCS.....	S. 16
Abb. 5: ICF-CY	S. 21
Abb. 6: Illustration, Tabelle 5: Meilensteine und entsprechende Hilfsmittel.....	S. 26
Abb. 7: Fussanatomie.....	S. 29
Abb. 8: Unterschenkelorthesen.....	S. 30
Abb. 9: sAFO-dorsal.....	S. 30
Abb. 10: hFRO-ventral.....	S. 30
Abb. 11: Supramalleoläre USO.....	S. 31
Abb. 12: Quengelschiene	S. 31
Abb. 13: Daumenorthese	S. 32
Abb. 14: Handorthese.....	S. 32
Abb. 15: Schalen Rumpf-Orthese.....	S. 34
Abb. 16: a) und b) Orthopädische Serienschuhe	S. 34
Abb. 16: c) Einlagen	S. 35
Abb. 17: Reha-Bett.....	S. 36
Abb. 18: Ergonomische Sitzposition.....	S. 39
Abb. 19 bis 22: Reha-Stühle.....	S. 40
Abb. 23: Reha-Bade-Sitz «Otter»	S. 41
Abb. 24 und 25: Stehstände.....	S. 42
Abb. 26: Still- und Lagerungskissen.....	S. 43
Abb. 27: Lagerungselemente	S. 43
Abb. 28: Silikonmatten	S. 43
Abb. 29: Reha-Buggy	S. 44
Abb. 30: a) Aktiv-Rollstuhl pink	S. 46
Abb. 30: b) Aktiv-Rollstuhl schwarz	S. 46
Abb. 31: Rollstuhl mit Elektroantrieb	S. 46
Abb. 32: Walker mit Korb	S. 48
Abb. 33 a), b): Posterior-Walker	S. 48
Abb. 34: Posterior-Walker a) gold, b) mit Korb	S. 48
Abb. 35: NF-Walker	S. 48
Abb. 36: Therapiefahrrad	S. 50
Abb. 37: Therapiefahrrad	S. 50
Abb. 38: a) «Bimbo», b, c, d) Kindergartenstühle mit Adaptionen	S. 50
Abb. 40: Wickelfalz und Faltbroschüre	S. 66
Abb. 41: Farbvariante und Gestaltung der Broschüre	S. 66
Abb. 42: Definitiver Entwurf der Broschüre	S. 67
Abb. 43: Benefit der Parteien im Produkt-System	S. 68
Abb. 44: Forschungsdesign	S. 69

Anmerkung: Die Verfasserin verfügt über eine Metacom Lizenz

Foto: Nadia Herrmann

Illustration GMFCS: Luis Heusser

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Ursächliche Faktoren für Cerebralparese.....	S. 8-9
Tab. 2: Klassifikation nach SCPE inkl. den Zahlen betreffend Verteilung in Europa	S. 14
Tab. 3: Gross Motor Function Classification System – GMFCS 4 – 6 Jahre.....	S. 16
Tab. 4: ICD-10-GM.....	S. 19
Tab. 5: Meilensteine in der kindlichen Entwicklung und entsprechende Hilfsmittel.....	S. 26
Tab. 6: Argumentationen beim Objektantrag.....	S. 52
Tab. 7: Zusammenhänge im Produkt-System.....	S. 61
Tab. 8: A104 - Umfang Texte.....	S. 75
Tab. 9: A1072 – Textmenge im Inhaltsteil.....	S. 75
Tab. 10: C1012 – für Fachpersonen geeignet.....	S. 76
Tab. 11: C1013 – Abgeben an Eltern.....	S. 76
Tab. 12: C103 – Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch?	S. 77
Tab. 13: B103 – Der Inhalt ist informativ	S. 78
Tab. 14: B1014 – Der Inhalt ist aktuell.....	S. 78
Tab. 15: A1071 – Textmenge Titelbild.....	S. 79
Tab. 16: A1073 – Textmenge Info-Teil.....	S. 79
Tab. 17: B1014 – Der Inhalt ist aktuell.....	S. 80
Tab. 18: B1018 – Die Kontaktangaben sind hilfreich.....	S. 81
Tab. 19: B1013 – Der Inhalt ist informativ.....	S. 82
Tab. 20: C1013 – Die Broschüre ist hilfreich, um an Eltern abzugeben.....	S. 82

Anhang

1. Hilfsmittelmatrix
2. Situationsanalyse / Suchergebnisse nach Schlüsselwortsuche
3. Entwurf A4 Info-Blatt / Flyer, zweiseitig und 1. Version Broschüre
4. Entwurf Broschüren, Farbwahl
5. Definitiver Entwurf der Broschüre, ca. 80% der Originalgrösse
6. Online-Fragebogen (Teil A, B, C, D)
7. Auswertung online-Fragebogen Untersuchungsgruppe «Fachpersonen»
8. Auswertung einzelne Teilnehmer der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen»
9. Auswertung online-Fragebogen Untersuchungsgruppe «Eltern»
10. Auswertung einzelne Teilnehmer der Untersuchungsgruppe «Eltern»
11. IV Stelle des Kantons Zürich
12. Links zu Formularen und Wegleitungen IV
13. IV Medizinische Massnahmen
14. Hilfsmittel der IV, 4.03 Leistungen der IV
15. Hilflosenentschädigungen der IV, 4.13 Leistungen der IV

1. Hilfsmittelmatrix

Orthopädie-Technik	GMFCS Level I				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	ja	ja	ja	ja	ja
Fußkriechen	nein	nein	nein	ja	ja
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	ja	ja	ja	ja

Reha-Technik	GMFCS Level II				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Rehabuggy (einfache, leichte Version)	nein	ja	ja	ja	ja
Rehalarke, vielfach verstellbar	nein	ja	ja	ja	ja
Gehhilfe	nein	ja	ja	ja	ja
Therapiefahrrad	nein	ja	ja	ja	ja
Schiebehilfe	nein	nein	nein	nein	nein
Zurüstung am vorhandenen Hochstuhl	nein	nein	nein	nein	nein
Aktiv-Rollstuhl	nein	nein	nein	nein	nein
Baui-Toilettenhilfe	nein	nein	nein	nein	nein
Schrittführungstrolche	nein	nein	nein	nein	nein
Liegenderlagerung	nein	nein	nein	nein	nein
Therapiestuhl	nein	nein	nein	nein	nein
Sitzschale	nein	nein	nein	nein	nein
Untergestell für Sitzschale	nein	nein	nein	nein	nein
Ausisitz	nein	nein	nein	nein	nein
Bauelektre	nein	nein	nein	nein	nein
Sitzständer	nein	nein	nein	nein	nein
Pflegebett	nein	nein	nein	nein	nein
E-Rollstuhl	nein	nein	nein	nein	nein
Lifter	nein	nein	nein	nein	nein

Orthopädie-Technik	GMFCS Level III				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	ja	ja	ja	ja	ja
Fußkriechen	ja	ja	ja	ja	ja
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	nein	nein	nein	nein

Orthopädie-Technik	GMFCS Level IV				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	nein	nein	nein	nein	nein
Fußkriechen	ja	ja	ja	ja	ja
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	nein	nein	nein	nein

Orthopädie-Technik	GMFCS Level V				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	nein	nein	nein	nein	nein
Fußkriechen	ja	ja	ja	ja	ja
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	nein	nein	nein	nein

Orthopädie-Technik	GMFCS Level I				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	ja	ja	ja	ja	ja
Fußkriechen	nein	nein	nein	nein	nein
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	nein	nein	nein	nein

Orthopädie-Technik	GMFCS Level II				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	ja	ja	ja	ja	ja
Fußkriechen	nein	nein	nein	nein	nein
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	nein	nein	nein	nein

Orthopädie-Technik	GMFCS Level III				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	ja	ja	ja	ja	ja
Fußkriechen	nein	nein	nein	nein	nein
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	nein	nein	nein	nein

Orthopädie-Technik	GMFCS Level IV				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	nein	nein	nein	nein	nein
Fußkriechen	ja	ja	ja	ja	ja
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	nein	nein	nein	nein

Orthopädie-Technik	GMFCS Level V				
	0-2	2-4	4-6	6-12	12-18
Einlagen (mit Schuh)	nein	nein	nein	nein	nein
Fußkriechen	ja	ja	ja	ja	ja
Knochenorthesen	nein	nein	nein	nein	nein
Orthopädische Maßschuhe	nein	nein	nein	nein	nein
AFO, Unterschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
KAFO, Oberschenkelorthese	nein	nein	nein	nein	nein
Lagerungsorthese Bein	nein	nein	nein	nein	nein
Amorthese Lagerung/Funktion	nein	nein	nein	nein	nein

2. Situationsanalyse / Suchergebnisse nach Schlüsselwortsuche

- **Orthese, Fuss, Cerebralparese**
Anbieter von Orthopädietechnik Deutschland
Verband Orthopädie-Technik Deutschland
Anbieter von Orthopädietechnik Deutschland
- **Orthese, Fuss, Cerebralparese, Schweiz**
Anbieter von Orthopädietechnik in der Schweiz
Anbieter von Orthopädietechnik in der Schweiz
Pädiatrie Schweiz, Fachzeitschrift, Artikel zum Thema CP, Lauftext
Anbieter von Orthopädietechnik Deutschland
- **Unterschenkelorthese**
Bilder von Unterschenkelorthesen
Anbieter Orthopädie-Technik 4x Schweiz und 3x Deutschland (gemischt)
Orthopädische Klinik Spital Limmattal
- **Unterschenkelorthese, Kinder, Cerebralparese**
Fachliteratur
Anbieter von Orthopädietechnik Deutschland
Studienregister
Anbieter von Orthopädietechnik
Pädiatrie Schweiz, Fachzeitschrift
- **Informationen Cerebralparese**
Unispital Informationen zu CP im Lauftext, umfassend und detailliert
Informationsportal mit medizinischen Themen, Bericht Lauftext
Krankenkasse mit Stichwortartiger Auflistung von medizinischen Grundlagen
Schweizer Cerebralparese Register, statistische Erhebung von Prävalenz, Äthiologie, Therapie
- **Informationen Cerebralparese Schweiz**
Schweizer Cerebralparese Register (Swiss-CP-Reg) statistische Erhebung zu Prävalenz
Äthiologie, Therapie, etc.
Pädiatrie Schweiz, Fachzeitschrift, Artikel zum Thema CP Hinweis Swiss-CP-Reg, Lauftext
Vereinigung-Cerebral, Definition CP, kurzer Text und Stichworte Risikofaktoren
Enableme; Stiftung My Handicap Schweiz, Chat, Digitale Begleitstelle für Eltern von Ki. Mit Be-
hinderung – Lauftext

3. Entwurf A4 Info-Blatt / Flyer, zweiseitig und 1. Version Broschüre

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese

Abb. 1001

Spielen, lachen und immer in Bewegung! Gemeinsam mit anderen Kindern oder mit der Familie kleine Abenteuer erleben! Das wollen alle auch Kinder mit Einschränkungen in der Mobilität.

Ihr Kind hat eine Form von Cerebralparese und erlebt immer wieder Einschränkungen. Das wirkt für Sie als Eltern natürlich viele Fragen auf.

- Welche Hilfsmittel können Lara in der Selbständigkeit unterstützen?
- Was benötigt Markus um so mobil wie möglich zu sein?
- Wie kann Jann in der Kita mit den anderen Kindern im Kreis mitsingen?
- Und wer hilft uns Eltern, das alles zu organisieren?

Diese Broschüre soll Ihnen als Eltern und auch interessierten Fachpersonen einen ersten Überblick verschaffen. Sie werden Informationen zu Orthesen am Körper, im Liegen, Sitzen und Stehen sowie Hilfsmittel zur Mobilität für unterwegs darin finden.

• Welche Hilfsmittel gibt es überhaupt?
Es gibt Orthesen, die am Körper getragen werden, sogenannte körperbezogene Hilfsmittel. Dazu gehören z.B. orthopädische Schuhe und Unterschenkelorthesen. Es gibt auch Orthesen für Beine, Thorso, Arme und Hände.

Zur Unterstützung im Liegen, Sitzen und Stehen gibt es Lagerungsorthesen, Reha-Stühle und Stehbrillen mit unterschiedlicher Ausstattung. Gut gestützt können die Kinder mit den Händen spielen, die Umgebung bestaunen und mit euch im Kontakt sein.

In der ersten Zeit ist ein normaler Kinderwagen ausreichend. Wenn euer Kind sitzen kann und mehr sehen möchte, benötigt ihr einen stabilen Reha-Buggy. Um selbständig unterwegs zu sein, kann ein Walker, ein Rollstuhl oder ein Fahrrad Mobilität ermöglichen.

Zu allen nötigen Hilfsmitteln werdet ihr von eurem Arzt, in der Physiotherapie und von der Orthopädiertechnik beraten. Manchmal bei einem Gespräch mit allen Beteiligten. Bei Unklarheiten gilt: immer nachfragen.

Tipps: auf <https://www.rehadat-hilfsmittel.de> gibt es reichlich weitere Informationen und eine grosse Auswahl zu allen Hilfsmitteln!

- **Was sind all die Hilfsmittel für Linus so wichtig?**
Das oberste Ziel von Therapie und Förderung ist, dass euer Kind die grösstmögliche Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Aktivität und Teilhabe im Alltag erreichen kann. Alle Hilfsmittel sollen es auf diesem Weg unterstützen. So kann ein Walker Linus erste eigenständige Schritte ermöglichen und der Brustgurt gibt soviel Stabilität im Sitzen, dass er seine Hände zum Spielen am Tisch freier nutzen kann. Es gibt auch medizinische Gründe für Hilfsmittel. Orthesen z.B. können helfen, dass Deformationen verhindert oder gebremst werden.
- **Was müssen wir Eltern tun um z.B. einen Rollstuhl für Eva zu erhalten?**
Wichtig ist als erstes, dass euer Kind bei der IV angemeldet ist. Mögliche Hilfsmittel und medizinische Massnahmen werden mit der Ärztin, dem Physiotherapeuten und der Orthopädiertechnik besprochen. Anträge werden bei der IV mit dem entsprechenden Formular und einer ärztlichen Bescheinigung beantragt. Wichtig ist beim Antrag, dass ihr wisst, wozu ein Hilfsmittel oder eine medizinische Massnahme nötig ist. Lasst euch bei Anträgen im Voraus beraten.

Wir bieten Fachberatung und Finanzielle Unterstützung?
Private und professionelle Beratung im Zusammenhang mit Behinderung, unterstützen bei Rechtsfragen und vermehrt finanzielle Unterstützung zum Beispiel bei der Hilfsmittelbeschaffung.
www.proca.ch und www.procafm.ch

Die Stiftung Cerebral Schweiz offeriert zahlreiche Hilfangebote und unterstützt Menschen mit Cerebralparese bei Bedarf auch finanziell.
www.cerebral.ch

Wem können wir um Hilfe bitten?
Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist ein kompetenter Ansprechpartner und bietet Beratung und Informationen für Betroffene und Angehörige.

Welcher Dienstleistungen
Vermittlung zu regionalen Beratungsstellen, Entlastungsdienst, Aktivitäten, Kurse & Tagungen, das Magazin & Informationsbrochüren

Kontakt
Vereinigung Cerebral Schweiz
Zuchwilstrasse 43
4500 Solothurn
Telefon +41 (0)31 622 22 21
info@vereinigung-cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.ch
Sie erreichen uns von Mo – Fr 8.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese

Abb. 1002

Spielen, lachen und dabei sein! Das wollen alle, auch Kinder mit Einschränkungen in der Mobilität.

Ihr Kind hat eine Form von Cerebralparese und erlebt immer wieder Einschränkungen. Das wirkt für Sie als Eltern viele Fragen auf.

- Welche Hilfsmittel können Lara in der Selbständigkeit unterstützen?
- Was benötigt Markus um so mobil wie möglich zu sein?
- Wie kann Jann in der Kita mit den anderen Kindern im Kreis mitsingen?

Ein Überblick für Eltern und Fachpersonen zu Orthesen am Körper, im Liegen, Sitzen und Stehen sowie Hilfsmittel zur Mobilität für unterwegs.

Welche Hilfsmittel gibt es?

Am Körper getragen
Es gibt Orthesen, die am Körper getragen werden, sogenannte körperbezogene Hilfsmittel. Dazu gehören z.B. orthopädische Schuhe und Unterschenkelorthesen. Es gibt auch Orthesen für Beine, Thorso, Arme und Hände.

Liegen, Sitzen und Stehen
Zur Unterstützung im Liegen, Sitzen und Stehen gibt es Lagerungsorthesen, Reha-Stühle und Stehbrillen mit unterschiedlicher Ausstattung. Gut gestützt können die Kinder mit den Händen spielen, die Umgebung bestaunen und mit euch im Kontakt sein.

Für unterwegs
In der ersten Zeit ist ein normaler Kinderwagen ausreichend. Wenn das Kind sitzen kann und mehr sehen möchte, wird ein stabiler Reha-Buggy notwendig. Um selbständig unterwegs zu sein, kann ein Walker, ein Rollstuhl oder ein Fahrrad Mobilität ermöglichen.

Bei Beratung bei der Auswahl
Beratung und Unterstützung bieten der behandelnde Arzt, die Physiotherapeuten und die Orthopädiertechnik.
Schauen Sie sich recht, nachfolgend!

Tipps: auf <https://www.rehadat-hilfsmittel.de> gibt es reichlich weitere Informationen und eine grosse Auswahl zu Hilfsmitteln.

Welches Hilfsmittel ist wichtig?
Das oberste Ziel von Therapie und Förderung ist, dass das Kind die grösstmögliche Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Aktivität und Teilhabe im Alltag erreichen kann. Alle Hilfsmittel sollen es auf diesem Weg unterstützen. So kann ein Walker erste eigenständige Schritte ermöglichen und der Brustgurt gibt soviel Stabilität im Sitzen, dass die Hände beim Spielen am Tisch freier genutzt werden können. Es gibt auch medizinische Gründe für Hilfsmittel. Orthesen z.B. können helfen, dass Deformationen verhindert oder gebremst werden.

Sie haben keine Hemmungsangst für einen zeitlichen Rückhalt für die Hilfe suchen. Wie kann ihr Kind mobiler oder selbständiger sein?
Mit einem Reha-Buggy kann das Kind erste eigenständige Schritte ermöglichen und der Brustgurt gibt soviel Stabilität im Sitzen, dass die Hände beim Spielen am Tisch freier genutzt werden können. Es gibt auch medizinische Gründe für Hilfsmittel. Orthesen z.B. können helfen, dass Deformationen verhindert oder gebremst werden.

Wie müssen Eltern tun, um z.B. ein Fahrrad für ihr Kind zu erhalten?
Wichtig ist als erstes, dass euer Kind bei der IV angemeldet ist. Mögliche Hilfsmittel und medizinische Massnahmen werden mit der Ärztin, dem Physiotherapeuten und der Orthopädiertechnik besprochen. Anträge werden bei der IV mit dem entsprechenden Formular und einer ärztlichen Bescheinigung beantragt. Wichtig ist beim Antrag, dass ihr wisst, wozu ein Hilfsmittel oder eine medizinische Massnahme nötig ist. Lasst euch bei Anträgen im Voraus beraten.

4. Entwurf Broschüren, Farbwahl

altrosa: -> anthroposophisch, blass, langweilig

Wir bieten Fachberatung und Finanzielle Unterstützung?
Private und professionelle Beratung im Zusammenhang mit Behinderung, unterstützen bei Rechtsfragen und vermehrt finanzielle Unterstützung zum Beispiel bei der Hilfsmittelbeschaffung.
www.proca.ch und www.procafm.ch

Die Stiftung Cerebral Schweiz offeriert zahlreiche Hilfangebote und unterstützt Menschen mit Cerebralparese bei Bedarf auch finanziell.
www.cerebral.ch

Wem können wir um Hilfe bitten?
Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist ein kompetenter Ansprechpartner und bietet Beratung und Informationen für Betroffene und Angehörige.

Welcher Dienstleistungen
Vermittlung zu regionalen Beratungsstellen, Entlastungsdienst, Aktivitäten, Kurse & Tagungen, das Magazin & Informationsbrochüren

Kontakt
Vereinigung Cerebral Schweiz
Zuchwilstrasse 43
4500 Solothurn
Telefon +41 (0)31 622 22 21
info@vereinigung-cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.ch
Sie erreichen uns von Mo – Fr 8.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese

Abb. 1003

Spielen, lachen und dabei sein! Das wollen alle, auch Kinder mit Einschränkungen in der Mobilität.

Ihr Kind hat eine Form von Cerebralparese und erlebt immer wieder Einschränkungen. Das wirkt für Sie als Eltern viele Fragen auf.

- Welche Hilfsmittel können Lara in der Selbständigkeit unterstützen?
- Was benötigt Markus um so mobil wie möglich zu sein?
- Wie kann Jann in der Kita mit den anderen Kindern im Kreis mitsingen?

Ein Überblick für Eltern und Fachpersonen zu Orthesen am Körper, im Liegen, Sitzen und Stehen sowie Hilfsmittel zur Mobilität für unterwegs.

lavendel: -> rosa-lila passt nicht, kontrastarm

Wir bieten Fachberatung und Finanzielle Unterstützung?
Private und professionelle Beratung im Zusammenhang mit Behinderung, unterstützen bei Rechtsfragen und vermehrt finanzielle Unterstützung zum Beispiel bei der Hilfsmittelbeschaffung.
www.proca.ch und www.procafm.ch

Die Stiftung Cerebral Schweiz offeriert zahlreiche Hilfangebote und unterstützt Menschen mit Cerebralparese bei Bedarf auch finanziell.
www.cerebral.ch

Wem können wir um Hilfe bitten?
Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist ein kompetenter Ansprechpartner und bietet Beratung und Informationen für Betroffene und Angehörige.

Welcher Dienstleistungen
Vermittlung zu regionalen Beratungsstellen, Entlastungsdienst, Aktivitäten, Kurse & Tagungen, das Magazin & Informationsbrochüren

Kontakt
Vereinigung Cerebral Schweiz
Zuchwilstrasse 43
4500 Solothurn
Telefon +41 (0)31 622 22 21
info@vereinigung-cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.ch
Sie erreichen uns von Mo – Fr 8.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese

Abb. 1004

Spielen, lachen und dabei sein! Das wollen alle, auch Kinder mit Einschränkungen in der Mobilität.

Ihr Kind hat eine Form von Cerebralparese und erlebt immer wieder Einschränkungen. Das wirkt für Sie als Eltern viele Fragen auf.

- Welche Hilfsmittel können Lara in der Selbständigkeit unterstützen?
- Was benötigt Markus um so mobil wie möglich zu sein?
- Wie kann Jann in der Kita mit den anderen Kindern im Kreis mitsingen?

Ein Überblick für Eltern und Fachpersonen zu Orthesen am Körper, im Liegen, Sitzen und Stehen sowie Hilfsmittel zur Mobilität für unterwegs.

5. Definitiver Entwurf der Broschüre, ca. 80% der Originalgrösse

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese

Spielen, lachen und dabei sein!

Das wollen alle; auch Kinder mit Einschränkungen in der Mobilität.

Abb. Shutterstock
1944722017

Wer bietet Rechtsberatung und finanzielle Unterstützung?

Procap und proinfirmis bieten Beratung im Zusammenhang mit Behinderung, unterstützen bei Rechtsfragen und vermitteln finanzielle Unterstützung zum Beispiel bei der Hilfsmittelbeschaffung.
www.procap.ch und www.proinfirmis.ch

Die Stiftung Cerebral Schweiz offeriert zahlreiche Hilfsangebote und unterstützt Menschen mit Cerebralparese bei Bedarf auch finanziell.
www.cerebral.ch

Wir bieten unsere Hilfe an

Die Vereinigung Cerebral Schweiz ist ein kompetenter Ansprechpartner und bietet Beratung und Informationen für Betroffene und Angehörige.

Weitere Dienstleistungen

Vermittlung zu regionalen Beratungsstellen, Entlastungsdienst, Aktivitäten, Kurse & Tagungen, das Magazin & Informationsbroschüren

Kontakt

Vereinigung Cerebral Schweiz
Zuchwilerstrasse 43
4500 Solothurn
Telefon +41 (0)32 622 22 21
info@vereinigung-cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.ch

Sie erreichen uns von Mo – Fr 8.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr

Vereinigung Cerebral Schweiz
Association Cerebral Suisse
Associazione Cerebral Svizzera

Ihr Kind hat eine Form von Cerebralparese und erlebt immer wieder Einschränkungen. Das wirft für Sie als Eltern viele Fragen auf.

- **«Weiche Hilfsmittel können Lara in der Selbständigkeit unterstützen?»**
- **«Was benötigt Marius um so mobil wie möglich zu sein?»**
- **«Wie kann Jann in der Kita mit den anderen Kindern im Kreis mitsingen?»**

Ein Überblick für Eltern und Fachpersonen zu Orthesen am Körper, im Liegen, Sitzen und Stehen sowie Hilfsmittel zur Mobilität für unterwegs.

Welche Hilfsmittel gibt es?

Am Körper getragen

Es gibt Orthesen, die am Körper getragen werden; sogenannte körperbezogene Hilfsmittel. Dazu gehören z.B. orthopädische Schuhe und Unterschenkelorthesen. Es gibt auch Orthesen für Beine, Torso, Arme und Hände.

Liegen, Sitzen und Stehen

Zur Unterstützung im Liegen, Sitzen und Stehen gibt es Lagerungsorthesen, Reha-Stühle und Stehbretter mit unterschiedlichster Ausstattung. Gut gestützt können die Kinder mit den Händen spielen, die Umgebung bestaunen und mit Ihnen im Kontakt sein.

Für unterwegs

In der ersten Zeit ist ein normaler Kinderwagen ausreichend. Wenn das Kind sitzen kann und mehr sehen möchte, wird ein stabiler Reha-Buggy notwendig. Um selbständig unterwegs zu sein, kann ein Walker, ein Rollstuhl oder ein Fahrrad Mobilität ermöglichen.

Gut beraten

Bei der Auswahl, Anwendung und Anpassung stehen der behandelnde Arzt, die Physiotherapie und die Orthopädie- und Reha-Technik beratend und unterstützend zur Seite. Scheuen Sie sich nicht, nachzufragen!

Tipp: auf www.rehadat-hilfsmittel.de gibt es reichlich weitere Informationen und eine grosse Auswahl zu Hilfsmitteln.

Warum sind Hilfsmittel so wichtig?

Das oberste Ziel von Therapie und Förderung ist, dass das Kind die grösstmögliche Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Aktivität und Teilhabe im Alltag erreichen kann. Alle Hilfsmittel sollen es auf diesem Weg unterstützen. So kann ein Walker erste eigenständige Schritte ermöglichen und der Brustgurt gibt soviel Stabilität im Sitzen, dass die Hände beim Spielen oder Essen am Tisch freier genutzt werden können. Es gibt auch medizinische Gründe für Hilfsmittel, Orthesen z.B. können helfen, dass Deformationen verhindert oder gebremst werden.

Was müssen Eltern tun, um z.B. ein Fahrrad für ihr Kind zu erhalten?

Wichtig ist als erstes, dass das Kind bei der IV angemeldet ist. Mögliche Hilfsmittel und medizinische Massnahmen werden mit der Ärztin, dem Physiotherapeuten und der Orthopädie- und Reha-Technik besprochen. Anträge werden bei der IV mit dem entsprechenden Formular und einer ärztlichen Bescheinigung beantragt. Wichtig ist beim Antrag, dass klar ist, wozu ein Hilfsmittel oder eine medizinische Massnahme nötig ist. Lassen Sie sich bei Anträgen immer im Voraus beraten.

Sie haben keine Kostengutsprache für einen zusätzlichen Reha-Stuhl für die Kita erhalten. Wie kann ihr Kind trotzdem aktiv dabei sein?

Mit einem Rekurs kann gegen den Entscheid vorgegangen werden. Manchmal müssen jedoch kreative Lösungen erfunden werden. Wenn es die Rumpfstabilität des Kindes erlaubt, kann ein herkömmlicher Kinderstuhl selber umgebaut werden. Vielleicht passt auch ein grosses Rutschauto um mobil zu sein? Die Physiotherapie und die Heilpädagogische Früherziehung wird Sie auf der Suche nach individuellen Lösungen unterstützen.

6. Online-Fragebogen (Teil A, B, C, D)

Startseite

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese

Im Rahmen von verschiedenen Masterarbeiten werden für die Vereinigung Cerebral Schweiz Informationsmaterialien erarbeitet.

Mit diesem Fragebogen wird die Broschüre "Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese" überprüft und die Antworten sind Grundlage bei der Überarbeitung.

Herzlich Dank, dass Sie sich 5 - 10 Minuten Zeit nehmen und die Fragen zur Broschüre beantworten. Ihre Antworten leisten einen wichtigen Beitrag bei der Entwicklung von hilfreichen Informationsmaterialien für Betroffene, Angehörige und Interessierte.

In dieser Umfrage sind 9 Fragen enthalten.

Dies ist eine anonyme Umfrage.

In den Umfrageantworten werden keine persönlichen Informationen über Sie gespeichert, es sei denn, in einer Frage wird explizit danach gefragt.

Wenn Sie für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt haben, so können Sie sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird in einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Sie diese Umfrage abgeschlossen haben oder nicht. Es gibt keinen Weg, die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

Weiter

Der erste Eindruck zur Broschüre

A101

*Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst.

	nicht ansprechend / gefällt mir nicht	neutral	ansprechend / gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A103

*Themenbezug der Bilder

	passen nicht	neutral	passen gut
Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A105

*Bilder lösen Gefühle aus.

Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder?

	positiv berührt	Interesse	neutral / entspannt	unangenehm / z.B. Mitleid	Ablehnung
Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A107

*Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte?

	zu viel	richtig / gut	zu wenig
Die Textmenge auf dem Titelbild ist...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Textmenge im Inhaltsteil ist...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

richtig / gut

Teil B

Inhalt und Informationen

Eine Broschüre soll hilfreich und informativ sein. Hier werden Ihre Antworten zum Inhalt und Informationsgehalt erfasst.

B101

*Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

	nein / stimmt nicht	neutral / weiss nicht	ja / stimmt
Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Inhalt ist verständlich geschrieben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Inhalt ist informativ.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Inhalt ist aktuell.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Inhalt ist logisch aufgebaut.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B103

Welche Informationen vermissen Sie?

Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

🔒 Ihre Antworten werden in der Evaluierung selbstverständlich anonymisiert verarbeitet.

Teil C

Verwendung der Broschüre

Eine Broschüre ist gelungen, wenn sie das Zielpublikum erreicht. Hier wird deshalb Ihre Einschätzung in Bezug auf den Einsatz der Broschüre erfragt.

C101

*Zielpublikum

	nein	neutral / weiss nicht	ja
Die Broschüre ist für Eltern geeignet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

C103

★Wie soll die Broschüre zugänglich sein?

Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch?

📌 Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird

- Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.
- Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.
- Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.
- Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.
- Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?

Sonstiges:

📌 Sie können mehrere Antworten auswählen.
Bei Bedarf können Sie Ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen.

Teil D

Zum Abschluss

D101

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Meine Mitteilung zum Abschluss:
- Keine Antwort

Bitte geben Sie hier Ihren Kommentar ein:

📌 Ihre Mitteilung wird anonymisiert und vertraulich behandelt.

7. Auswertung online-Fragebogen Untersuchungsgruppe «Fachpersonen»

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	10
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	10
Anteil in Prozent:	100.00%

Teil A Der erste Eindruck

Antwort	Anzahl	Prozent
---------	--------	---------

Teil A101 – Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten?

A101 - Handlichkeit?

nicht ansprechend / gefällt mir nicht (A1011)	0	0.00%
neutral (A1012)	2	20.00%
ansprechend / gefällt mir (A1013)	8	80.00%

Teil A101 – Wie ist der erste Eindruck?

A103 - Umfang Bilder

nicht ansprechend / gefällt mir nicht (A1011)	1	10.00%
neutral (A1012)	3	30.00%
ansprechend / gefällt mir (A1013)	6	60.00%

Teil A101 – Wie ist der erste Eindruck?

A104 - Umfang Texte

nicht ansprechend / gefällt mir nicht (A1011)	1	10.00%
neutral (A1012)	3	30.00%
ansprechend / gefällt mir (A1013)	6	60.00%

Teil A103 – Passen die Bilder zum Thema «Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese»?

A1031 - Themenbezug

passen nicht (A1031)	0	0.00%
neutral (A1032)	1	10.00%
passen gut (A1033)	9	90.00%

Teil A105 – Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten?

A1051 - Titelbildes?

positiv berührt (A1051)	6	60.00%
Interesse (A1052)	3	30.00%
neutral / entspannt (A1053)	1	10.00%
unangenehm / z.B. Mitleid (A1054)	0	0.00%
Ablehnung (A1055)	0	0.00%

Teil A105 – Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten?

A1052 - Bilder der Hilfsmittel im Inhaltsteil

positiv berührt (A1051)	1	10.00%
Interesse (A1052)	6	60.00%
neutral / entspannt (A1053)	3	30.00%
unangenehm / z.B. Mitleid (A1054)	0	0.00%
Ablehnung (A1055)	0	0.00%

Teil A107 – Wie ist der erste Eindruck?

A1071 - Textmenge auf dem Titelbild

zu viel (A1071)	2	20.00%
richtig / gut (A1072)	8	80.00%
zu wenig (A1073)	0	0.00%

Teil A107 – wie ist der erste Eindruck?

A1072 - Textmenge im Inhaltsteil

zu viel (A1071)	3	30.00%
richtig / gut (A1072)	7	70.00%
zu wenig (A1073)	0	0.00%

Teil A107 – wie ist der erste Eindruck?

A1073 - Textmenge auf der Rückseite

zu viel (A1071)	0	0.00%
richtig / gut (A1072)	10	100.00%
zu wenig (A1073)	0	0.00%

Teil B Inhalt und Informationen

Antwort	Anzahl	Prozent
---------	--------	---------

Teil B101 – Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1011 - Der Inhalt entspricht dem Titel

nein / stimmt nicht (B1011)	1	10.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	1	10.00%
ja / stimmt (B1013)	8	80.00%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1012 – Der Inhalt ist verständlich geschrieben.

nein / stimmt nicht (B1011)	2	20.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	0	0.00%
ja / stimmt (B1013)	8	80.00%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1013 – Der Inhalt ist informativ

nein / stimmt nicht (B1011)	1	10.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	1	10.00%
ja / stimmt (B1013)	8	80.00%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1014 – Der Inhalt ist aktuell.

nein / stimmt nicht (B1011)	2	20.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	2	20.00%
ja / stimmt (B1013)	6	60.00%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1016 – Der Inhalt ist logisch aufgebaut.

nein / stimmt nicht (B1011)	1	10.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	2	20.00%
ja / stimmt (B1013)	7	70.00%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1018 – Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.

nein / stimmt nicht (B1011)	1	10.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	0	0.00%
ja / stimmt (B1013)	9	90.00%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1020 – Die QR-Codes sind hilfreich?

nein / stimmt nicht (B1011)	0	0.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	5	50.00%
ja / stimmt (B1013)	5	50.00%

Teil B103 – Welche Informationen vermissen Sie?

ID7

- Hilfsmittel zur Kommunikation
- Hilfsmittel zum Tätig sein (Greifhilfen, spezielle Werkzeuge etc)
- Handschienen der oberen Extremität
- In gewissen Einrichtungen ist die Ergotherapie zusammen mit den Orthotechnikern für die Versorgung der Sitzhilfsmittel zuständig (Sitzstuhl, Rehabuggy, Rollstuhl).
- Im Hauptteil hat es etwas zu viele Bilder, zu klein. Ich würd ein treffendes pro Thema auswählen und dieses grösser darstellen.

ID8

- Warum sind Hilfsmittel so wichtig?
- Ich störe mich an den Wort Deformitäten. -> Überlastung von Gelenken
- Für unterwegs. Nicht bei allen Kindern ist ein normaler Kinderwagen ausreichend: ich würde das Wort meist mit einfügen
- Stimmt für mich nicht: Brustgurt gibt soviel Stabilität im Sitzen, dass die Hände beim Spielen oder Essen am Tisch freier genutzt werden können.-> Er ist eine Sicherheitsmassnahme aber die Stabilität im Rumpf sollte von dem entsprechenden Reahstuhl kommen.
- Was müssen Eltern tun, um z.B. ein Fahrrad für ihr Kind zu erhalten? Wichtig ist als erstes, dass das Kind bei der IV angemeldet ist.-> zählt für alle Hilfsmittel

ID10

- Es gibt noch andere, sehr wichtige und häufig eingesetzte Hilfsmittel, v.a. bei den Gehhilfen habe ich z.B. den Thomy walker vermisst, oder auch Orthesen/Hilfsmittel für die obere Extremität. Das Bild des selbst angepassten Stuhl empfinde ich als eher abschreckend und bzgl. Anpassung auch nicht zeitgemäss.

ID11

- Auf den ersten Blick gibt es eine gute Übersicht der Hilfsmittel

ID14

- Es fehlt der Hinweis auf die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Hilfsmittelberatung SAHB, die im Auftrag der IV die Hilfsmittelversorgung abwickelt. Der Hinweis auf eine Börse in Deutschland ist nicht hilfreich.

Teil C Verwendung der Broschüre

Antwort	Anzahl	Prozent
---------	--------	---------

Teil C101 – C1011 - Die Broschüre ist für Eltern geeignet?

nein (C1011)	0	0.00%
neutral / weiss nicht (C1012)	3	30.00%
ja (C1013)	7	70.00%

Teil C101 – C1012 - Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet?

nein (C1011)	3	30.00%
neutral / weiss nicht (C1012)	3	30.00%
ja (C1013)	4	40.00%

Teil C101 – C1013 - Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich um an die Eltern abzugeben?

nein (C1011)	2	20.00%
neutral / weiss nicht (C1012)	1	10.00%
ja (C1013)	7	70.00%

Teil C103 – Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch?

Mehrfachnennung und Kommentarfunktion

Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.	5	50.00%
Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.	1	10.00%
Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.	7	70.00%
Die Broschüre ist als Download zugänglich.	9	90.00%
Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.	9	90.00%
Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?	9	90.00%
Sonstiges	1	10.00%

ID3

- Nein (nicht in verschiedenen Sprachen)

ID4

- Alle nationale Sprachen: französisch, italienisch - englisch

ID6

- alle gängigen Sprachen, die in der Schweiz für Migrationsfamilien notwendig sind (albanisch, serbisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, arabisch, kurdisch, tigrinisch, urdu, farsi, türkisch,
- siehe oben
- macht unabhängig und es können nach Bedarf die Broschüren bestellt werden

ID8

- Englisch, Franz, Italienisch, Spanisch, Türkisch

ID9

- möglichst viele.

ID10

- mindestens unsere Landessprachen, sowie englisch, - Als Auflage in Wartezimmern von Kinderärzten

ID11

- Gängige Sprachen, wie Landessprachen und Englisch

ID13

- Englisch, Arabisch

ID14

- D& F

Teil D - D101

Mitteilungen

Kommentar	4	40%
-----------	---	-----

ID6

- sehr gelungene und informative Broschüre
- sie gibt in Kürze die wichtigsten Informationen für Betroffene und Fachpersonen in Bezug auf Cerebralparese

ID8

- Ich finde die Idee super und die ausgesuchten Bilder.
- Inhaltlich müsste es meiner Meinung nach kürzer sein und zum Teil klarer formuliert.
- Für Therapeuten die schon Hilfsmittelberatung machen ist sie weniger hilfreich aber zum rausgeben an Eltern / Bezugspersonen in der Krippe etc. ->Eventuell müsste dafür auf eine einfacheren Sprache geachtet werden.
- Freue mich auf das Endprodukt

ID13

- Lagerungshilfen, Badeliege, Pflegebett fehlen, aber führt vielleicht zu weit. Finde die Bilder ein bisschen klein. Konnte nicht zurück zur vorherigen Seite, ohne neu anfangen zu müssen.
- Sonst alles super und informativ für Eltern.

ID14

- besten Dank für Ihre Arbeit!

8. Auswertung einzelne Teilnehmer der Untersuchungsgruppe «Fachpersonen»

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 3

Antwort ID
3
Datum Abgeschickt
2021-10-26 10:20:01
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
1419372212
Datum gestartet
2021-10-26 10:16:47
Datum letzte Aktivität
2021-10-26 10:20:01

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
Interesse
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
neutral / weiss nicht
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Nein

Seite 2 / 3

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 3 / 3

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 4

Antwort ID
4
Datum Abgeschickt
2021-10-26 15:27:53
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
806153050
Datum gestartet
2021-10-26 15:24:21
Datum letzte Aktivität
2021-10-26 15:27:53

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
positiv berührt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
neutral / weiss nicht
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Nein

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
Alle nationale Sprachen: französisch, italienisch - englisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 6

Antwort ID	6
Datum Abgeschickt	2021-10-27 09:02:10
Letzte Seite	9
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	1373985985
Datum gestartet	2021-10-27 08:39:20
Datum letzte Aktivität	2021-10-27 09:02:10

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
Interesse
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
macht unabhängig und es können nach Bedarf die Broschüren bestellt werden
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Nein

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
siehe oben
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
alle gängigen Sprachen, die in der Schweiz für Migrationsfamilien notwendig sind (albanisch, serbisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, arabisch, kurdisch, tigrinisch, urdu, farsi, türkisch,
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Meine Mitteilung zum Abschluss:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]
sehr gelungene und informative Broschüre - sie gibt in Kürze die wichtigsten Informationen für Betroffene und Fachpersonen in Bezug auf Cerebralparese

Seite 3 / 3

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 7

Antwort ID
7
Datum Abgeschickt
2021-10-27 19:03:18
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
893623690
Datum gestartet
2021-10-27 18:49:04
Datum letzte Aktivität
2021-10-27 19:03:18

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
nicht ansprechend / gefällt mir nicht
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
neutral
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
neutral / entspannt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
neutral / entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]

neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
neutral / weiss nicht
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Hilfsmittel zur Kommunikation Hilfsmittel zum Tätig sein (Greifhilfen, spezielle Werkzeuge etc) Handschiene der oberen Extremität In gewissen Einrichtungen ist die Ergotherapie zusammen mit den Orthotechnikern für die Versorgung der Sitzhilfsmittel zuständig (Sitzstuhl, Rehabuggy, Rollstuhl). Im Hauptteil hat es etwas zu viele Bilder, zu klein. Ich würd ein treffendes pro Thema auswählen und dieses grösser darstellen.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
nein
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]

Seite 2 / 3

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Seite 3 / 3

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 8

Antwort ID
8
Datum Abgeschickt
2021-10-28 21:51:53
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
1644018246
Datum gestartet
2021-10-28 21:30:56
Datum letzte Aktivität
2021-10-28 21:51:53

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
nicht ansprechend / gefällt mir nicht
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
Interesse
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
zu viel
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
zu viel
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Warum sind Hilfsmittel so wichtig? Ich störe mich an den Wort Deformitäten. -> Überlastung von Gelenken Für unterwegs. Nicht bei allen Kindern ist ein normaler Kinderwagen ausreichend: ich würde das Wort meist mit einfügen

Stimmt für mich nicht:
 Brustgurt gibt soviel Stabilität im Sitzen, dass die
 Hände beim Spielen oder Essen am Tisch freier genutzt werden können.-> Er ist eine Sicherheitsmassnahme aber die Stabilität im Rumpf sollte von dem entsprechenden Reahstuhl kommen.
 Was müssen Eltern tun, um z.B. ein Fahrrad für ihr Kind zu erhalten?
 Wichtig ist als erstes, dass das Kind bei der IV angemeldet ist.-> zählt für alle Hilfsmittel

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
neutral / weiss nicht
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
neutral / weiss nicht
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]

Seite 2 / 3

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
Englisch, Franz, Italienisch, Spanisch, Türkisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Meine Mitteilung zum Abschluss:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]
Ich finde die Idee super und die Ausgesuchten Bilder. Inhaltlich müsste es meiner Meinung nach kürzer sein und zum Teil klarer fomuliert. Für Therapeuten die schon Hilfsmittelberatung machen ist sie weniger Hilfreich aber zum rausgeben an Eltern /Bezugspersonen in der Krippe etc. ->Eventuell müsste dafür auf eine einfacherer Sprache geachtet werden.
Freue mich auf das Endprodukt

Seite 3 / 3

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 9

Antwort ID
9
Datum Abgeschickt
2021-10-29 11:04:21
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
853803383
Datum gestartet
2021-10-29 10:49:23
Datum letzte Aktivität
2021-10-29 11:04:21

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
neutral
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
Interesse
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
neutral / entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist....]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
zu viel
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist....]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Es gibt noch andere, sehr wichtige und häufig eingesetzte Hilfsmittel, v.a. bei den Gehhilfen habe ich z.B. den Thomy walker vermisst, oder auch Orthesen/Hilfsmittel für die obere Extremität. Das Bild des selbst angepassten Stuhl empfinde ich als eher abschreckend und bzgl. Anpassung auch nicht zeitgemäss.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
nein
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja

Seite 2 / 3

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
möglichst viele.
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Seite 3 / 3

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 10

Antwort ID
10
Datum Abgeschickt
2021-10-29 17:03:15
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
154154123
Datum gestartet
2021-10-29 16:50:09
Datum letzte Aktivität
2021-10-29 17:03:15

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
neutral
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
neutral
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
Interesse
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
neutral / entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
zu viel
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
neutral / weiss nicht
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
nein
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
ja

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
mindestens unsere Landessprachen,sowie englisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
als Auflage in Wartezimmern von Kinderärzten
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 11

Antwort ID	11
Datum Abgeschickt	2021-10-31 17:47:05
Letzte Seite	9
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	307306851
Datum gestartet	2021-10-31 17:34:24
Datum letzte Aktivität	2021-10-31 17:47:05

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
Interesse
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
zu viel

Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
neutral / weiss nicht
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Auf den ersten Blick gibt es eine gute Übersicht der Hilfsmittel

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja

Seite 2 / 3

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
Gängige Sprachen, wie Landessprachen und Englisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Seite 3 / 3

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 13

Antwort ID
13
Datum Abgeschickt
2021-11-01 02:39:33
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
1136064810
Datum gestartet
2021-11-01 02:17:24
Datum letzte Aktivität
2021-11-01 02:39:33

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
Interesse
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]

ja / stimmt

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]

ja / stimmt

Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]

ja

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]

neutral / weiss nicht

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]

ja

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]

Nein

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]

Nein

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]

Ja

Seite 2 / 3

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]

Ja

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]

Ja

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]

Englisch, Arabisch

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:

Meine Mitteilung zum Abschluss:

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Lagerungshilfen, Badeliege, Pflegebett fehlen, aber führt vielleicht zu weit. Finde die Bilder ein bisschen klein. Konnte nicht zurück zur vorherigen Seite, ohne neu anfangen zu müssen. Sonst alles super und informativ für Eltern.

Seite 3 / 3

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese / Fachpersonen Umfrageantwort 1 / ID 14

Antwort ID
14
Datum Abgeschickt
2021-11-03 16:38:52
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
1559745780
Datum gestartet
2021-11-03 16:32:55
Datum letzte Aktivität
2021-11-03 16:38:52

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
Interesse
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
Interesse
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 3

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
neutral / weiss nicht
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Es fehlt der Hinweis auf die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Hilfsmittelberatung SAHB, die im Auftrag der IV die Hilfsmittelversorgung abwickelt. Der Hinweis auf eine Börse in Deutschland ist nicht hilfreich.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
neutral / weiss nicht
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
neutral / weiss nicht
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
neutral / weiss nicht
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja

Seite 2 / 3

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
D&F
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]
besten Dank für Ihre Arbeit!

Seite 3 / 3

9. Auswertung online-Fragebogen Untersuchungsgruppe «Eltern»

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	7
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	7
Anteil in Prozent:	100.00%

Teil A Der erste Eindruck

Antwort	Anzahl	Prozent
---------	--------	---------

Teil A101 – Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten?

A101 - Handlichkeit?

nicht ansprechend / gefällt mir nicht (A1011)	0	0.00%
neutral (A1012)	3	42.86%
ansprechend / gefällt mir (A1013)	4	57.14%

Teil A101 – Wie ist der erste Eindruck?

A103 - Umfang Bilder

nicht ansprechend / gefällt mir nicht (A1011)	0	0.00%
neutral (A1012)	2	28.57%
ansprechend / gefällt mir (A1013)	5	71.43%

Teil A101 – Wie ist der erste Eindruck?

A104 - Umfang Texte

nicht ansprechend / gefällt mir nicht (A1011)	0	0.00%
neutral (A1012)	2	28.57%
ansprechend / gefällt mir (A1013)	5	71.43%

Teil A103 – Passen die Bilder zum Thema «Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese»?

A1031 - Themenbezug

passen nicht (A1031)	0	0.00%
neutral (A1032)	2	28.57%
passen gut (A1033)	5	71.43%

Teil A105 – Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten?

A1051 - Titelbildes?

positiv berührt (A1051)	4	57.14%
Interesse (A1052)	3	42.86%
neutral / entspannt (A1053)	0	0.00%
unangenehm / z.B. Mitleid (A1054)	0	0.00%
Ablehnung (A1055)	0	0.00%

Teil A105 – Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten?

A1052 - Bilder der Hilfsmittel im Inhaltsteil

positiv berührt (A1051)	0	0.00%
Interesse (A1052)	2	28.57%
neutral / entspannt (A1053)	5	71.43%
unangenehm / z.B. Mitleid (A1054)	0	0.00%
Ablehnung (A1055)	0	0.00%

Teil A107 – Wie ist der erste Eindruck?

A1071 - Textmenge auf dem Titelbild

zu viel (A1071)	3	42.86%
richtig / gut (A1072)	4	57.14%
zu wenig (A1073)	0	0.00%

Teil A107 – wie ist der erste Eindruck?

A1072 - Textmenge im Inhaltsteil

zu viel (A1071)	0	0.00%
richtig / gut (A1072)	7	100.00%
zu wenig (A1073)	0	0.00%

Teil A107 – wie ist der erste Eindruck?

A1073 - Textmenge auf der Rückseite

zu viel (A1071)	0	0.00%
richtig / gut (A1072)	7	100.00%
zu wenig (A1073)	0	0.00%

Teil B Inhalt und Informationen

Antwort	Anzahl	Prozent
---------	--------	---------

Teil B101 – Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1011 - Der Inhalt entspricht dem Titel

nein / stimmt nicht (B1011)	0	0.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	0	0.00%
ja / stimmt (B1013)	7	100.00%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1012 – Der Inhalt ist verständlich geschrieben.

nein / stimmt nicht (B1011)	0	0.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	1	14.29%
ja / stimmt (B1013)	6	85.71%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1013 – Der Inhalt ist informativ

nein / stimmt nicht (B1011)	1	14.29%
neutral / weiss nicht (B1012)	1	14.29%
ja / stimmt (B1013)	5	71.43%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1014 – Der Inhalt ist aktuell.

nein / stimmt nicht (B1011)	0	0.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	4	57.14%
ja / stimmt (B1013)	3	42.86%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1016 – Der Inhalt ist logisch aufgebaut.

nein / stimmt nicht (B1011)	0	0.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	4	57.14%
ja / stimmt (B1013)	3	42.86%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1018 – Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.

nein / stimmt nicht (B1011)	1	14.29%
neutral / weiss nicht (B1012)	0	0.00%
ja / stimmt (B1013)	6	85.71%

Teil B101 - Wie ist Ihre Einschätzung der Texte?

B1020 – Die QR-Codes sind hilfreich?

nein / stimmt nicht (B1011)	0	0.00%
neutral / weiss nicht (B1012)	2	28.57%
ja / stimmt (B1013)	5	71.43%

Teil B103 – Welche Informationen vermissen Sie?

ID5

- Ein kleiner Hinweis zu den Berufsbezeichnungen: Es wird bei: Was müssen Eltern tun, um z.B. ein Fahrrad.....zu erhalten - In der 4.Zeile wird vom Physiotherapeuten gesprochen - Bitte dies umändern und in genderechte Form bringen:) Lieber wäre mir wenn das Wort: "Spezialisierte Kinderphysiotherapeutin-Kinderphysiotherapeut" verwendet würde (ich weiss aktuell nicht ob man nun mit Stern oder so wie Ichs geschrieben habe beide Geschlechter berücksichtigt??-Doch da gibt es ja Fachleute;)) Vielleicht ist das aber unnötig, da eh klar? Gibt immer wieder Klärungsbedarf diesbezüglich, da eine Zusatzausbildung um Kinderphysio zu sein nötig sind!
- Sonst finde ich den Inhalt sehr gut-Habe aber nicht so viel Zeit um noch kritischer zu hinterfragen, äxcüsi!

ID7

- Beim Titel Liegen, Sitzen, Stehen erwarte ich Abbildungen mit Hilfsmitteln zu den drei Bereichen, die Illustration zu Liegen fehlt jedoch.
- Beim Thema Fahrräder ist 2mal der gleiche Typus Fahrrad abgebildet. Oft sind Hasebikes die bessere Wahl. Ich empfehle auch ein Bild dazu.
- Die Interpunktion scheint noch nicht überall zu stimmen.

ID14

- Ich würde es begrüßen wenn auf weitere mögliche Hilfsmittel hingewiesen würde. Z.b. Dusch/Badehilfen oder Treppenlifte/Rampen

ID15

- Es ist eine oberflächliche Broschüre und hilft nicht wirklich weiter.

ID18

- Hilfsmittel zu unterstützter Kommunikation UK.

Teil C Verwendung der Broschüre

Antwort	Anzahl	Prozent
---------	--------	---------

Teil C101 – C1011 - Die Broschüre ist für Eltern geeignet?

nein (C1011)	1	14.29%
neutral / weiss nicht (C1012)	0	0.00%
ja (C1013)	6	85.71%

Teil C101 – C1012 - Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet?

nein (C1011)	3	42.86%
neutral / weiss nicht (C1012)	2	28.57%
ja (C1013)	2	28.57%

Teil C101 – C1013 - Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich um an die Eltern abzugeben?

nein (C1011)	1	14.29%
neutral / weiss nicht (C1012)	0	0.00%
ja (C1013)	6	85.71%

Teil C103 – Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch?

Mehrfachnennung und Kommentarfunktion

Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.	5	71.43%
Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.	0	0.00%
Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.	5	71.43%

Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.	6	85.71%
Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?	5	71.43%
Sonstiges	2	28.57%

ID5

- italienisch/deutsch/englisch (weitere Sprachen ?)
- gratis bestellbar in gedruckter Form
- Auflegen im Wartezimmer, nach Coronazeiten!

ID7

- die in der Schweiz gebräuchlichsten

ID14

- Englisch, Französisch, Italienisch

ID15

- Per Brief / Post
- Möglichst unkomplizierter Zugang zur Broschüre.
- Z. B. an die neuen Mitglieder von Cerebral kostenlos verschicken.

ID18

- Landessprachen CH und Englisch

Teil D - D101

Mitteilungen

Kommentar	3	42.86%
-----------	---	--------

ID5

- Sieht toll aus und die Aufmachung - Fotos - Texte - Farben sprechen mich sehr an als Kinderphysiotherapeutin und würde sie gerne an betroffene Familien abgeben (bitte gratis) oder zum Downloaden!

ID7

- Kita ist ein Begriff aus Deutschland. Ich würde Kinderkrippe bevorzugen. Die Titelseite positioniert die Broschüre für das Zielpublikum kleine Kinder mit dem Foto vom Kleinkind und dem Beispiel von der Kita. Ist das die Absicht / das Zielpublikum?

ID15

- Titelbild gelungen, nur nicht passend für ein Cerebral-Kind. Das abgebildete Kind hat wahrscheinlich ein Down-Syndrom und scheint sonst keine körperliche Gebrechen aufzuweisen.

10. Auswertung einzelne Teilnehmer der Untersuchungsgruppe «Eltern»

Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese Umfrageantwort 1 / ID 5

Antwort ID	5
Datum Abgeschickt	2021-10-27 15:03:38
Letzte Seite	9
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	458693966
Datum gestartet	2021-10-27 14:44:14
Datum letzte Aktivität	2021-10-27 15:03:38

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
Interesse
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 1 / 21

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Ein kleiner Hinweis zu den Berufsbezeichnungen: Es wird bei: Was müssen Eltern tun, um z.B. ein Fahrrad.....zu erhalten - In der 4.Zeile wird vom Physiotherapeuten gesprochen - Bitte dies umändern und in gendergerechte Form bringen:) Lieber wäre mir wenn das Wort: "Spezialisierte Kinderphysiotherapeutin-Kinderphysiotherapeut" verwendet würde (ich weiss aktuell nicht ob man nun mit Stern oder so wie Ichs geschrieben habe beide Geschlechter berücksichtigt??-Doch da gibt es ja Fachleute;)) Vielleicht ist das aber unnötig, da eh klar? Gibt immer wieder Klärungsbedarf diesbezüglich, da eine Zusatzausbildung um Kinderphysio zu sein nötig sind! Sonst finde ich den Inhalt sehr gut-Habe aber nicht so viel Zeit um noch kritischer zu hinterfragen, äxücü!

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
neutral / weiss nicht
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
italienisch/deutsch/englisch (weitere Sprachen ?)
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Gratis bestellbar in gedruckter Form
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]
Auflegen im Wartezimmer, nach Coronazeiten!

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Meine Mitteilung zum Abschluss:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]
Sieht toll aus und die Aufmachung - Fotos - Texte - Farben sprechen mich sehr an als Kinderphysiotherapeutin und würde sie gerne an betroffene Familien abgeben (bitte gratis) oder zum Downloaden!

Seite 3 / 21

Umfrageantwort 2 / ID 7

Antwort ID	7
Datum Abgeschickt	2021-11-05 13:01:21
Letzte Seite	9
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	549228943
Datum gestartet	2021-11-05 12:48:17
Datum letzte Aktivität	2021-11-05 13:01:21

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
neutral
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt

Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
neutral / entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
zu viel
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 4 / 21

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Beim Titel Liegen, Sitzen, Stehen erwarte ich Abbildungen mit Hilfsmitteln zu den drei Bereichen, die Illustration zu Liegen fehlt jedoch. Beim Thema Fahrräder ist 2mal der gleiche Typus Fahrrad abgebildet. Oft sind Hasebikes die bessere Wahl. Ich empfehle auch ein Bild dazu.
Die Interpunktion scheint noch nicht überall zu stimmen.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
nein
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]

Seite 5 / 21

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
die in der Schweiz gebräuchlichsten
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]
Kita ist ein Begriff aus Deutschland. Ich würde Kinderkrippe bevorzugen. Die Titelseite positioniert die Broschüre für das Zielpublikum kleine Kinder mit dem Foto vom Kleinkind und dem Beispiel von der Kita. Ist das die Absicht / das Zielpublikum?

Seite 6 / 21

Umfrageantwort 3 / DI 12

Antwort ID	12
Datum Abgeschickt	2021-11-08 17:29:35
Letzte Seite	9
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	900393535
Datum gestartet	2021-11-08 17:26:09
Datum letzte Aktivität	2021-11-08 17:29:35

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
neutral
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
neutral / entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
zu viel
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 7 / 21

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]

ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja

Seite 8 / 21

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Seite 9 / 21

Umfrageantwort 4 / ID 14

Antwort ID
14
Datum Abgeschickt
2021-11-08 19:52:38
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
918597611
Datum gestartet
2021-11-08 19:47:15
Datum letzte Aktivität
2021-11-08 19:52:38

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
Interesse
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
Interesse
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
zu viel
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 10 / 21

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Ich würde es begrüßen wenn auf weitere mögliche Hilfsmittel hingewiesen würde. Z.b. Dusch/Badehilfen oder Treppenlifte/Rampen

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja

Seite 11 / 21

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
Englisch, Französisch, Italienisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Seite 12 / 21

Umfrageantwort 5 / ID 15

Antwort ID
15
Datum Abgeschickt
2021-11-09 16:52:42
Letzte Seite
9
Start-Sprache
de
Zufallsgeneratorstartwert
1406884065
Datum gestartet
2021-11-09 16:45:43
Datum letzte Aktivität
2021-11-09 16:52:42

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
neutral
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir
Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir
Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
neutral
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]
Interesse
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
neutral / entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 13 / 21

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
nein / stimmt nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
neutral / weiss nicht
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Es ist eine oberflächliche Broschüre und hilft nicht wirklich weiter.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
nein
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
nein
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Nein

Seite 14 / 21

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Möglichst unkomplizierter Zugang zur Broschüre.

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Nein

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Per Brief / Post

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]
Z. B. an die neuen Mitglieder von Cerebral kostenlos verschicken.

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Titelbild gelungen, nur nicht passend für ein Cerebral-Kind. Das abgebildete Kind hat wahrscheinlich ein Down-Syndrom und scheint sonst keine körperliche Gebrechen aufzuweisen.

Seite 15 / 21

Umfrageantwort 6 / ID 16

Antwort ID
16

Datum Abgeschickt
2021-11-10 14:29:20

Letzte Seite
9

Start-Sprache
de

Zufallsgeneratorstartwert
1067251428

Datum gestartet
2021-11-10 14:20:24

Datum letzte Aktivität
2021-11-10 14:29:20

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]
ansprechend / gefällt mir

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]
ansprechend / gefällt mir

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]
ansprechend / gefällt mir

Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]
passen gut

Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]

positiv berührt
Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]
neutral / entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]
richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]
richtig / gut

Seite 16 / 21

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
neutral / weiss nicht
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
nein
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Nein

Seite 17 / 21

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Nein

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Seite 18 / 21

Umfrageantwort 7 / ID 18

Antwort ID

18

Datum Abgeschickt

2021-11-12 11:30:55

Letzte Seite

9

Start-Sprache

de

Zufallsgeneratorstartwert

320715119

Datum gestartet

2021-11-12 11:15:30

Datum letzte Aktivität

2021-11-12 11:30:55

Der erste Eindruck zur Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten? Handlichkeit?]

ansprechend / gefällt mir

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Bilder?]

neutral

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Ihre Antworten zum ersten Eindruck erfasst. [Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]

neutral

Themenbezug der Bilder [Passen die Bilder zum Thema: "Hilfsmittel für Kindern mit Cerebralparese?"]

passen gut

Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welches Gefühl haben Sie beim Betrachten des Titelbildes?]

Interesse

Bilder lösen Gefühle aus. Welche Gefühle haben Sie beim betrachten der ausgewählten Bilder? [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten der Hilfsmittel im Inhaltsteil der Broschüre?]

neutral / entspannt

Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge auf dem Titelbild ist...]

richtig / gut

Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]

richtig / gut

Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf die Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]

richtig / gut

Seite 19 / 21

Inhalt und Informationen

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]

ja / stimmt

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]

neutral / weiss nicht

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]

neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]
neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]
ja / stimmt
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist Ihre Einschätzung der Texte? [Die QR-Codes in der Broschüre sind hilfreich.]
ja / stimmt
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.
Hilfsmittel zu unterstützter Kommunikation UK.

Verwendung der Broschüre

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]
ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]
neutral / weiss nicht
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um sie an Eltern abzugeben.]
ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer online Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]
Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]
Ja

Seite 20 / 21

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]
Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre sollte in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]
Landessprachen CH und Englisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges]
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Anderer Kommentar]

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:
Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu: [Kommentar]

Seite 21 / 21

11. IV Stelle des Kantons Zürich

Kanton: ZH

SVA Zürich
IV-Stelle
Röntgenstrasse 17 / Postfach
8087 Zürich

Telefon: 044 448 50 00
Fax: 044 448 55 55
info@svazurich.ch
www.svazurich.ch

12. Links zu Formularen und Wegleitungen IV

Verordnung über Geburtsgebrechen	https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/46_46_46/de#art_1
Leistungen der Invalidenversicherung	https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.d
Hilfsmittel der IV	https://www.ahv-iv.ch/p/4.03.d
Verzeichnis der IV-Stellen	https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/IV-Stellen

13. IV Medizinische Massnahmen

https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/IV/001_003_v1/new

Art. 1 Begriff

¹ Als Geburtsgebrechen im Sinne von Artikel 13 IVG gelten Gebrechen, die bei vollendeter Geburt bestehen. Die blossе Veranlagung zu einem Leiden gilt nicht als Geburtsgebrechen. Der Zeitpunkt, in dem ein Geburtsgebrechen als solches erkannt wird, ist unerheblich.

² Die Geburtsgebrechen sind in der Liste im Anhang aufgeführt. Das Eidgenössische Departement des Innern kann die Liste jährlich anpassen, sofern die Mehrausgaben einer solchen Anpassung für die Versicherung insgesamt drei Millionen Franken pro Jahr nicht übersteigen.²

² Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 17. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2004

Art. 2 Beginn und Umfang des Anspruchs

¹ Der Anspruch beginnt mit der Einleitung von medizinischen Massnahmen, frühestens jedoch nach vollendeter Geburt.

² Wird die Behandlung eines Geburtsgebrechens nur übernommen, weil eine im Anhang festgelegte Therapie notwendig ist, so beginnt der Anspruch mit der Einleitung dieser Massnahme; er umfasst alle medizinischen Massnahmen, die in der Folge zur Behandlung des Geburtsgebrechens notwendig sind.

³ Als medizinische Massnahmen, die für die Behandlung eines Geburtsgebrechens notwendig sind, gelten sämtliche Vorkehren, die nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft angezeigt sind und den therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstreben.

Art. 3 Ende des Anspruchs

Der Anspruch auf Behandlung eines Geburtsgebrechens erlischt am Ende des Monats, in dem der Versicherte das 20. Altersjahr zurückgelegt hat, selbst wenn eine vor diesem Zeitpunkt begonnene Massnahme fortgeführt wird.

4.03 Leistungen der IV

Hilfsmittel der IV

Stand am 1. Juli 2020

Auf einen Blick

Versicherte der IV haben im Rahmen einer vom Bundesrat aufgestellten Liste einerseits Anspruch auf Hilfsmittel, die sie benötigen, um weiter erwerbstätig oder in ihrem bisherigen Aufgabenbereich (z. B. als Hausfrau oder Hausmann) tätig bleiben zu können, aber auch auf Hilfsmittel, die für die Schulung, Ausbildung und funktionelle Angewöhnung benötigt werden.

Andererseits haben Versicherte der IV auch Anspruch auf Hilfsmittel, die sie brauchen, um ihren privaten Alltag möglichst selbständig und unabhängig zu bewältigen. Dazu gehören Hilfsmittel für die Fortbewegung, für die Herstellung von Kontakten mit der Umwelt und für die Selbstsorge.

Dieses Merkblatt informiert versicherte Personen über die Arten, den Anspruch, die Anmeldung und die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung.

Arten von Hilfsmitteln

1 Welche Hilfsmittel gibt es für den beruflichen Bereich?

Hilfsmittel für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich, für die Schulung, die Ausbildung und funktionelle Angewöhnung in einfacher, zweckmässiger und wirtschaftlicher Ausführung:

- Orthopädische Schuheinlagen (nach Fussoperation, sofern auf diese Operation ein IV-Anspruch bestand)
- Brillen und Kontaktlinsen (nach Augenoperation, sofern auf diese Operation ein IV-Anspruch bestand)
- Zahnprothesen (sofern sie eine wesentliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen darstellen)
- Motorfahrzeuge und Invalidenfahrzeuge (zwei- bis vierrädrige Motorfahräder, Kleinmotorräder und Motorräder, Automobile)
- Abspielgeräte für Tonträger
- invaliditätsbedingte Arbeits- und Haushaltsgeräte sowie der Behinderung angepasste Sitz-, Liege- und Stehvorrichtungen und Arbeitsflächen
- bauliche Änderungen am Arbeitsplatz und zur Ermöglichung der selbständigen Haushaltsführung

Amortisationsbeiträge für Motor- und Invalidenfahrzeuge können Ihnen nur vergütet werden, wenn Sie im Sinne der IV eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit ausüben. Eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn Ihr Bruttoeinkommen mindestens das Mittel zwischen Minimum und Maximum der einfachen ordentlichen Rente erreicht.

2 Welche Hilfsmittel gibt es für den Alltag?

Hilfsmittel in einfacher, zweckmässiger und wirtschaftlicher Ausführung für den Alltag, also für die Fortbewegung, die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt und die Selbstsorge sowie für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit, für die Tätigkeit im Aufgabenbereich, den Schulbesuch, für das Erlernen eines Berufes oder für die funktionelle Angewöhnung:

- Prothesen (Fuss-, Bein-, Hand- und Armprothesen sowie Brust-Exoprothesen)
- Orthesen (Bein-, Arm-, Rumpf- und Halsorthesen)
- orthopädische Massschuhe, orthopädische Serienschuhe, orthopädische Spezialschuhe, orthopädische Änderungen und Schuhzurichtungen an Konfektionsschuhen und orthopädischen Spezialschuhen, invaliditätsbedingter Mehrverbrauch an Konfektionsschuhen

- Hilfsmittel für den Kopfbereich (Augenprothesen, Gesichtsepithesen, Hörgeräte, Perücken, Sprechhilfegeräte nach Kehlkopfoperationen)
- Rollstühle ohne motorischen Antrieb, Rollstühle mit elektromotorischem Antrieb, Treppensteighilfen und Rampen, invaliditätsbedingte Abänderungen von Motorfahrzeugen
- Hilfsmittel für Blinde und hochgradig Sehschwache (weisse Stöcke, Navigationsgeräte für Fussgänger, Gebrauchstraining für Smartphones und Tablets, Blindenführhunde, Abspielgeräte für Tonträger, Lupenbrillen, Lese- und Schreibsysteme, OrCam MyEye)
- Krückstöcke
- Gehhilfen (Rollatoren und Gehböcke)
- Hilfsmittel für die Selbstsorge (WC-Dusch- und WC-Trockenanlagen sowie Zusätze zu bestehenden Sanitäreinrichtungen, Krankenheber, Elektrobetten) und invaliditätsbedingte bauliche Änderungen in der Wohnung
- Hebebühnen, Treppenlifte und Rampen sowie Beseitigung oder Änderung von baulichen Hindernissen in und um den Wohn-, Arbeits-, Ausbildungs- und Schulungsbereich
- Assistenzhunde
- Hilfsmittel für den Kontakt mit der Umwelt (elektrische und elektronische Kommunikationsgeräte, Seitenwendegeräte, Umweltkontrollgeräte, SIP-Videophones)
- Beiträge an massgefertigte Kleider für versicherte Personen mit Störungen des Wachstums oder skelettaler Deformation
- Sturzhelme
- Ellbogen- und Knieschoner für Hämophile
- spezielle Rehab-Kinder-Autositze für Versicherte ohne Kopf- und Rumpfkontrolle

Behandlungsgeräte

3 Wann habe ich Anspruch auf Behandlungsgeräte?

Wenn Sie jünger als 20 Jahre sind und Ihnen zur Behandlung von anerkannten Geburtsgebrechen Leistungen der IV zustehen, haben Sie bei verschiedenen Geburtsgebrechen unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Behandlungsgeräte.

Wenn Sie jünger als 20 Jahre sind, haben Sie auch Anspruch auf solche Geräte, wenn im Zusammenhang mit einer von der IV zugesprochenen medizinischen Massnahme der Einsatz solcher Geräte erforderlich ist.

4 Welche Behandlungsgeräte werden von der IV übernommen?

Beispiele von Behandlungsgeräten, die von der IV übernommen werden:

- Inhalationsapparate
- Korrekturbrillen bei Geburtsgebrechen des Auges
- Vernebelungsgeräte
- Destillationsapparate und Schaumgummikissen bei Mukoviszidose/zystischer Fibrose
- Therapiebälle und -matten bei zerebralen Lähmungen

Anmeldung

5 Wie muss ich mich für Hilfsmittel anmelden?

Wenn Sie Ihren Anspruch auf Hilfsmittel zum ersten Mal anmelden, müssen Sie das Formular *001.002 – Anmeldung für Erwachsene: Hilfsmittel* bei der IV-Stelle Ihres Wohnsitzkantons einreichen. Diese prüft, ob nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Anspruch besteht.

Sie können das Formular bei den IV-Stellen, den Ausgleichskassen und ihren Zweigstellen oder unter www.ahv-iv.ch beziehen.

Abgabeform

6 Wie erfolgt die Abgabe der Hilfsmittel?

Wenn möglich werden Hilfsmittel aus den Depots der IV beschafft. Andernfalls kann die IV den Kauf eines neuen Hilfsmittels bewilligen.

Kostspielige Hilfsmittel gibt die IV in der Regel leihweise ab. Nur in besonderen Fällen leistet sie einmalige oder periodische Beiträge an Hilfsmittel, welche Sie selbst angeschafft oder gemietet haben. Bestimmte Hilfsmittel werden pauschal vergütet. Die Pauschale wird ungeachtet der effektiven Kosten für das Hilfsmittel ausgerichtet. Höhere Beiträge an Hörgeräte können bezahlt werden, falls ein Härtefall vorliegt.

Zusätzliche Angaben finden Sie im Merkblatt *4.08 – Hörgeräte der IV*.

Sorgfaltspflicht

7 Was muss ich beachten?

Von der IV abgegebene Hilfsmittel sind sorgfältig und zweckmässig zu verwenden. Bei Verletzung der Sorgfaltspflicht müssen Sie eine angemessene Entschädigung leisten.

Abgabe / Finanzierung durch die Pro Infirmis

8 Wann kann ich mich an die Pro Infirmis wenden?

Wenn Sie keinen Anspruch auf Hilfsmittel zu Lasten der IV haben, können Sie sich an die Pro Infirmis wenden. Sie kann Hilfsmittel leihweise an Versicherte abgeben oder Kostenbeiträge für deren Anschaffung gewähren. Auf diese Leistungen besteht jedoch kein Rechtsanspruch.

Hilfsmittel im Rahmen von Ergänzungsleistungen

9 Was gilt, wenn ich Ergänzungsleistungen beziehe?

Wenn Sie Ergänzungsleistungen beziehen, haben Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf gewisse Hilfsmittel und Hilfsgeräte (Pflegehilfsgeräte und Behandlungsgeräte). Es können aber nur Kosten für Leistungen übernommen werden, die nicht bereits durch die IV oder eine andere Versicherung gedeckt werden.

Besitzstandgarantie für Altersrentnerinnen und Altersrentner

10 Was gilt, wenn ich Altersrentnerin oder Altersrentner bin?

Wurden Ihnen Hilfsmittel oder Ersatzleistungen von der IV zugesprochen, erhalten Sie diese weiterhin in gleichem Umfang, wenn Sie eine Altersrente beziehen. Dies gilt, solange Sie die Voraussetzungen der IV weiterhin erfüllen.

Hilfsmittel der AHV

11 Wann habe ich Anspruch auf Hilfsmittel der AHV?

Auch die AHV kennt Hilfsmittel: Wenn Sie Altersrentnerin oder Altersrentner sind und vor der Erreichung des AHV-Rentenalters keine Hilfsmittel der IV bezogen haben, können Sie einen Anspruch auf einen Beitrag an bestimmte Hilfsmittel der AHV geltend machen.

Mehr Informationen dazu finden Sie im Merkblatt 3.02 – *Hilfsmittel der AHV*.

Auskünfte und weitere Informationen

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Übersicht. Für die Beurteilung von Einzelfällen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen massgebend. Die IV-Stellen, die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen geben gerne Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ansprechpartner finden Sie unter www.ahv-iv.ch.

Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen.

Ausgabe Juni 2020. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Informationsstelle AHV/IV erlaubt.

Dieses Merkblatt kann bei den Ausgleichskassen und deren Zweigstellen sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 4.03/d. Es ist ebenfalls unter www.ahv-iv.ch verfügbar.

4.03-20/07-D

4.13 Leistungen der IV

Hilflosenentschädigungen der IV

Stand am 1. Januar 2021

Auf einen Blick

Die Hilflosenentschädigung soll Menschen mit einer Behinderung eine unabhängige Lebensführung ermöglichen. Sie deckt die Kosten von versicherten Personen, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung für alltägliche Lebensverrichtungen bzw. um soziale Kontakte zu pflegen, die Hilfe Dritter benötigen oder auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Die Höhe der Leistung hängt vom Grad der Hilflosigkeit und davon ab, ob die versicherte Person in einem Heim oder zu Hause wohnt.

Dieses Merkblatt informiert versicherte Personen über Anspruch und Höhe der Hilflosenentschädigung.

Anspruch auf Hilflosenentschädigung

1 Wann gilt eine Person als hilflos?

Eine Person gilt als hilflos, wenn sie wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen (Ankleiden, Auskleiden, Aufstehen, Absitzen, Essen usw.) dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf.

Als hilflos gelten auch volljährige Versicherte, die zu Hause leben und dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Das heisst, die Person ist aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung

- nicht in der Lage, ohne die Begleitung einer Drittperson selbständig zu wohnen,
- für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf die Begleitung einer Drittperson angewiesen, oder
- ernsthaft gefährdet, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren.

Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss in diesen Fällen für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelrente gegeben sein.

Versicherte mit einer schweren Sinnesschädigung können auch Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben.

2 Wann habe ich Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung?

Sie müssen folgende Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung erfüllen:

- Sie sind versichert und haben Ihren Wohnsitz in der Schweiz.
- Sie haben eine schwere, mittelschwere oder leichte Hilflosigkeit.
- Sie haben keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung.

3 Wann beginnt und endet der Anspruch?

Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht frühestens nach Ablauf der einjährigen Wartezeit.

Der Anspruch erlischt, wenn Sie die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Beziehen Sie vorzeitig eine AHV-Altersrente oder haben Sie das ordentliche Rentenalter erreicht, erlischt der Anspruch auf die Hilflosenentschädigung der IV. Unter der Voraussetzung, dass die Hilflosigkeit weiterbesteht, wird Ihnen eine Hilflosenentschädigung der AHV ausgerichtet. Der Anspruch erlischt ebenfalls mit dem Tod des Berechtigten.

Mehr Informationen zur Hilflosenentschädigung der AHV finden Sie im Merkblatt 3.01 – Altersrenten und Hilflosenentschädigungen der AHV.

4 Wann beginnt die Auszahlung?

Melden Sie sich mehr als ein Jahr nach Entstehen des Anspruches an, so wird die Hilflosenentschädigung höchstens für die zwölf der Anmeldung zum Leistungsbezug vorangegangenen Monate ausgerichtet.

5 Wie hoch ist die Hilflosenentschädigung?

Die monatliche Hilflosenentschädigung ist unterschiedlich hoch, je nachdem, ob Sie im Heim (mehr als 15 Tage pro Monat) oder im eigenen Zuhause wohnen:

Hilflosigkeit	im Heim	im eigenen Zuhause
	CHF pro Monat	CHF pro Monat
leichten Grades	120	478
mittleren Grades	299	1 195
schweren Grades	478	1 912

Die Hilflosenentschädigung ist von Ihrem Einkommen und Vermögen unabhängig.

Beim Bezug einer Rente der AHV wird eine Hilflosenentschädigung der AHV mindestens im bisherigen Betrag weitergewährt (Besitzstand).

6 Wann wird die Hilflosenentschädigung sistiert?

Die Hilflosenentschädigung wird für jeden vollen Kalendermonat sistiert, den Sie in einer Heilanstalt verbringen, oder wenn Sie sich mehr als 24 Tage in einer Institution zur Durchführung von Eingliederungsmassnahmen aufhalten.

Minderjährige Versicherte

7 Wann habe ich Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung?

Minderjährige Personen können ebenfalls eine Hilflosenentschädigung erhalten. Im ersten Lebensjahr entsteht der Anspruch, sobald voraussichtlich während mehr als zwölf Monaten eine Hilflosigkeit besteht. Ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung besteht für die Tage an denen Ihr Kind:

- zu Hause übernachtet oder
- sich in einem Heim aufhält, sofern Sie die Kosten für den Heimaufenthalt selber tragen. In diesem Fall entspricht die Hilflosenentschädigung einem Viertel des Betrages.

Der Anspruch entfällt für jeden vollen Kalendermonat, den Ihr Kind in einer Heilanstalt verbringt, es sei denn, die Heilanstalt bestätigt, dass Ihre Anwesenheit bei Ihrem Kind erforderlich ist. Für Tage in einer Institution zur Durchführung von Eingliederungsmassnahmen besteht kein Anspruch auf Hilflosenentschädigung.

Die Höhe der Hilflosenentschädigung wird pro Tag berechnet:

Hilflosigkeit	CHF pro Tag	CHF pro Monat
leichten Grades	15.95	478.00
mittleren Grades	39.85	1 195.00
schweren Grades	63.75	1 912.00

8 Wann habe ich Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag?

Wenn Sie als minderjährige Person im Tagesdurchschnitt eine zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen, haben Sie unter gewissen Voraussetzungen Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag.

Der Intensivpflegezuschlag für Minderjährige richtet sich nach dem Betreuungsaufwand, der im Vergleich zu einem gleichaltrigen, nicht behinderten Kind erforderlich ist.

Betreuungsaufwand	Intensivpflegezuschlag	
	CHF pro Tag	CHF pro Monat
mindestens 4 Stunden	31.85	956.00
mindestens 6 Stunden	55.75	1 673.00
mindestens 8 Stunden	79.65	2 390.00

Der Intensivpflegezuschlag wird nur für die Tage bezahlt, an denen Ihr Kind Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung hat.

Assistenzbeitrag

9 Wann kann ich einen Assistenzbeitrag beantragen?

Wenn Sie eine Hilflosenentschädigung beziehen und zu Hause leben oder zu Hause leben möchten, können Sie einen Assistenzbeitrag beantragen.

Bitte beachten Sie dazu die weiteren Informationen im Merkblatt 4.14 – *Assistenzbeitrag der IV*.

Auskünfte und weitere Informationen

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Übersicht. Für die Beurteilung von Einzelfällen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen massgebend. Die IV-Stellen, die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen geben gerne Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ansprechpartner finden Sie unter www.ahv-iv.ch.

Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen.

Ausgabe Dezember 2020. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Informationsstelle AHV/IV erlaubt.

Dieses Merkblatt kann bei den Ausgleichskassen und deren Zweigstellen sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 4.13/d. Es ist ebenfalls unter www.ahv-iv.ch verfügbar.

4.13-21/01-D